

УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
КАФЕДРА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

СБОРНИК СТАТЕЙ

по результатам работы республиканской
научно-практической конференции
с международным участием

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА,
ЛИНГВОДИДАКТИКИ И МЕТОДИКИ»,**

посвященной памяти выдающегося ученого –
языковеда, методиста (тюркология, типология, русистика)
доктора филологических наук, профессора, академика
В.В. Решетова

ВЫПУСК 2

Ташкент – 2023

Виктор Васильевич Решетов

Ученый филолог и языковед-тюрколог, академик Академии педагогических наук РСФСР, академик Академии педагогических наук СССР, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Уз ССР.

«Все мы хорошо понимаем, что образование и воспитание имеют решающее значение не только в сегодняшней жизни, но и для будущего любого государства и общества. Самое большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание».

Ш.М. Мирзиёев.

УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
КАФЕДРА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Сборник статей

по результатам работы республиканской научно-практической
конференции с международным участием
**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА,
ЛИНГВОДИДАКТИКИ И МЕТОДИКИ»**,
посвященной памяти выдающегося ученого – языковеда, методиста
(тюркология, типология, русистика), доктора филологических наук,
профессора, академика В.В. Решетова.

Выпуск 2

Ташкент - 2023

УДК:811.161.1 (094)

ББК:81.2

Материалы республиканской научно-практической конференции «**Актуальные проблемы теории языка, лингводидактики и методики**», посвященной памяти выдающегося ученого – языковеда, методиста (тюркология, типология, русистика), доктора филологических наук, профессора, академика В.В. Решетова. – 2023 год, выпуск 2. -Т.: “Bookmany print” nashriyoti, 2023, 194 с.

ISBN 978-9943-8873-8-1

DOI

Ответственный редактор: завкафедрой современного русского языка ст. преподаватель Шакурбанова Н.Э.

Редакционная коллегия: завкафедрой современного русского языка ст. преподаватель Шакурбанова Н.Э.
PhD, доцент кафедры современного русского языка Елькин Д.Ю.
PhD, ст. преподаватель кафедры современного русского языка Узбеков Т.С
Ст. преподаватель кафедры современного русского языка Морозова И.Г.

Рецензенты: PhD, ст. преподаватель кафедры современного русского языка Узбеков Т.С
Ст. преподаватель кафедры современного русского языка Морозова И.Г.

УДК:811.161.1 (094)

ББК:81.2

Данный сборник включает в себя научные статьи, представленные на научной конференции, посвященной В.В. Решетову. Сборник включает в себя научно-теоретические и практические доклады учащихся бакалавров и магистрантов, посвященные актуальным проблемам современного языкознания, особенностям родного и изучаемого языков и проблемам речевой интерференции.

Материалы данного сборника адресованы специалистам – филологам, преподавателям всех образовательных ступеней, а также всем интересующимся вопросами современной филологической науки.

ISBN 978-9943-8873-8-1

Ответственность за аутентичность и оригинальность представленных материалов несет автор

© Авторские права принадлежат авторам представленных статей, 2023.

**Приветственное слово декана факультета русской филологии
Узбекского государственного университета мировых языков
Рахмонова Азизхона Боситхоновича**

Уважаемые участники конференции, гости, коллеги, студенты!

Я рад приветствовать вас в Узбекском государственном университете мировых языков на ежегодной республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории языка, лингводидактики и методики», посвященной памяти Виктора Васильевича Решетова, академика, филолога-тюрколога, доктора филологических наук, внёсшего огромный вклад в развитие науки и образования Республики Узбекистан.

Данная конференция проводится по инициативе кафедры современного русского языка факультета русской филологии. Наш факультет – это та часть, которая осталась от Республиканского института русского языка и литературы, основанного Виктором Васильевичем Решетовым.

Хотелось бы отметить, что с каждым годом возрастает интерес к изучению русского языка. Это, безусловно, связано с широкомасштабными реформами, происходящими в нашей республике.

Процесс интеграции различных уровней и организационных форм образования и науки – это тенденция, которая постепенно охватывает все страны мира, в том числе и Узбекистан. И неслучайно в последние годы много говорится о создании форм, которые могут объединить научно-образовательный потенциал. Важно осознать, что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы. Именно поэтому проводимая конференция «Актуальные проблемы теории языка, лингводидактики и методики» призвана объединять деятелей науки и образования вокруг общего дела, тем самым, формируя поле для обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества.

Выражаю благодарность всем участникам конференции и гостям, которые нашли время, чтобы принять участие на конференции. Желаю плодотворных дискуссий и новых достижений!

ФОРУМ 1: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАММАТИКИ РУССКИХ НАРЕЧИЙ

Аббасова Малика Акрамовна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
магистратура, 1 курс

Научный руководитель: Хамраева Гульшод Арслановна
кафедра современного русского языка

Аннотация: Статья посвящена теоретическим основам исследования грамматики русских наречий. В статье на материале наречий рассматриваются: наречия, как объект исследования лингвистики и лингводидактики; классификация наречий, словообразование наречий.

Ключевые слова: *русские наречия, лингводидактика, классификация наречий, словообразование, лингвистическая компетенция, именные наречия, глагольные наречия, местоименные наречия.*

Ключевым положением современной лингводидактики является необходимость смещения акцента с запоминания теоретического материала о специфике языковых фактов к осмыслению их функциональной нагрузки.

В методике преподавания русского языка наметился переход от языковой компетенции к формированию лингвистической компетенции учащихся. Является справедливым мнение О.В. Загоровской, отмечающей важность включения лингвистической компетенции в число обязательных составляющих современного языкового образования. Знания, умения и навыки, объединенные понятием «лингвистическая компетенция», лежат в основе интеллектуального развития личности и способствуют развитию сознательного отношения к родному языку [1, с. 37].

Нормативные установки затруднительны тем, что они носят описательный характер и требуют запоминания большого количества слов. Важной причиной неиспользования пишущими существующих орфографических правил, регулирующих написание наречий, является то, что они не отражают адекватно системы языка (например, указанные в «Правилах русской орфографии и пунктуации» 1956 г. отношения производности наречий на современном этапе развития языка не прослеживаются) [1, с. 78].

Проблема, рассматриваемая некоторыми лингвистами (В.Ф. Иванова, А.И. Моисеев и др.), относится к разряду особо трудных и до сих пор не решенных. Сложность состоит в дифференциации слова (наречия) и сочетании слов, которые в предложении сближаются с наречием за счет общности синтаксической функции – функции обстоятельства; в разграничении лексических, морфологических и синтаксических категорий. Неимение четких принципов различения параллельно функционирующих в языке наречий и, например, омонимичных сочетаний существительных с предлогами приводит к неверному их оформлению на письме (вдаль – в даль) [2, с. 208].

В лингвистической литературе содержатся такие варианты орфографического оформления наречий, которые противоречат «Правилам». Так, в академическом издании «Русская грамматика» (1980 г.) встречаем: *до упаду, наподбор, созла, наощупь*. В третьем издании научного труда В.В. Виноградова «Русский язык (Грамматическое учение о слове)» (1986 г.) находим *сразмаху* (с. 294), *безумолку* (с. 298), *доотвала* (с. 298), что тоже противоречит орфографии «Правил» [3, с. 161].

В результате классификации лексических единиц могут использоваться различные принципы: семантический, морфологический, словообразовательный, синтаксический и др. Рассмотрим различные аспекты изучения наречий, их формальные и семантические классификации.

А.А. Шахматов делил наречия по типу мотивирующих слов (по происхождению) на: именные: *вечером, поздно*; глагольные: *бывало, знать*; местоименные: *когда, где*.

С точки зрения исторической морфологии наречия, как и у Шахматова, делятся на следующие группы:

- 1) местоименные, утратившие морфологическую членимость: *где, когда* и др.;
- 2) именные, большинство из которых образовалось «из застывших падежных форм, получивших самостоятельное значение, падежи с пространственно-временной семантикой», например, *нешком, даром*;
- 3) глагольные, восходящие к глагольным формам, например, почти [4, с. 616].

А. Мазон в главе «Грамматика русского языка», посвящённой наречиям, выделяет их следующие основные типы:

- 1) наречия – адвербиализованные формы существительных, прилагательных или (реже) глаголов;
- 2) наречия места и времени имеющие свои собственные «суффиксы» (показатели);
- 3) составные наречия, данная классификация – морфологическая в своей основе - включает элементы семантической классификации (см. группу 2), но разделение лексем на типы проводится далеко не всегда последовательно. В частности, смешивается диахрония и синхрония [5, с. 177].

А. Буланже делит русские адвербиальные лексемы на две группы: «наречия, образованные от прилагательных» (оканчивающиеся на -о, -ски и

образованные по модели «по- + д.п. прил. м./ср.р.»), и «разные наречия», включающие в свою очередь семантические подгруппы: наречия места, времени, образа действия, количества, разные вопросительные и неопределённые наречия. При этом автор отмечает, что в отличие от лексем, образованных от прилагательных, «остальные русские наречия невозможно классифицировать с точки зрения их «окончаний» даже несмотря на тот факт, что некоторые из них образованы от именных и глагольных форм». Следовательно, А. Буланже для второй группы использует семантический принцип классификации [6, с. 799].

Работы В.В. Виноградова, М.В. Всеволодовой, Е.М. Галкиной-Федорук, В.В. Иванова, Е.В. Красильниковой, В.В. Лопатина, Н.Е. Петровой, Ю.В. Роциной, Т.С. Тихомировой, И.С. Улуханова, А.А. Шахматова, Е.И. Янович и др. посвящены словообразованию русских наречий.

Наречия по словообразовательной структуре делятся на мотивированные и немотивированные.

Выделяются следующие способы образования наречий:

1) суффиксальный способ образования наречий. Мотивированные прилагательными (*всячески*), существительными (*вечером*), числительными (*дважды*), наречиями (*тихонечко*);

2) префиксальный способ образования наречий (от наречий): *послезавтра*;

3) префиксально-суффиксальный способ образования наречий: наречия, мотивированные прилагательными (*вплотную*), существительными (*наверх*), числительными (*вдвоём*);

4) сложные наречия: *полусидя* (продуктивный тип);

5) суффиксально-сложные наречия: *мимоходом*;

6) префиксально-суффиксальные сложные наречия: *вполоборота* [7, с. 129].

В словообразовательном плане в учебнике «Современный русский язык» выделяются наречия производные (*вдаль, весело, вдвоём, нехотя*) и непроизводные (*где, очень*), т.е. мотивированные и немотивированные на уровне синхронии [8, с. 620].

Исследование данной статьи опирается в первую очередь на наречие, как объект исследования лингвистики и лингводидактики, так же рассматривается классификация наречий и их словообразование. Особый акцент сделан на специфике классификации наречий и способах словообразования наречий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. Часть 1: Фонетика и морфология. М.: Учпедгиз, 1945. - 78 с.

2. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1976. - 208 с.
3. Буланже А.Н. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М.: 1977. - 161 с.
4. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). 2-е изд. М.: Высшая школа, 1972. - 616 с.
5. Иванова А.Е. Семантико-функциональный потенциал слов много и мало в современном русском языке. Дис. ... канд. филол. наук. Абакан, 2004. - 177 с.
6. Современный русский язык: Учебник для филол. спец. ун-тов / Под ред. В.А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1989. - 799 с.
7. Успенский М.Б. Совершенствование методов и приёмов обучения русскому языку в национальной школе. М.: Педагогика, 1979. - 129 с.
8. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. 2-е изд. Л.: Учпедгиз. 1941. - 620 с.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОБЪЕКТ ЕГО ОПИСАНИЯ

Айсина Манзура Фанильевна

Алмалык

Ташкентский государственный технический университет

Алмалыкский филиал (ТГТУ АФ)

Кафедра узбекского языка и литературы

Аннотация. В настоящее время словообразование представляет собой самостоятельную лингвистическую дисциплину, имеющую свой объект исследования – производное слово, которые изучаются в отношении к другим словарным единицам. Словообразование имеет свои особые языковые единицы: словообразовательные аффиксы, производящие основы, соединительные единицы.

Ключевые слова: *словообразование, производное слово, словообразовательные средства, аффиксы, производящая основа.*

Вопрос о понятии словообразования до недавнего времени являлся одним из основных исходных теоретических вопросов науки о языке. Словообразование представляет собой относительно молодую лингвистическую дисциплину, основы которой были заложены акад. В.В. Виноградовым.

Объектом словообразования как раздела языкознания является слово, которое изучается также в других разделах лингвистической науки. Принципиальное отличие словообразования от других разделов языкознания

состоит в том, что оно изучает не все слова, а лишь слова производные. При этом объектом исследования в словообразовании является «слово со стороны его структуры», слово как «организованная последовательность морфем различного качества» [1, с. 121].

Производные слова изучаются в словообразовании не сами по себе, как отдельно взятые единицы словарного состава языка, а в их отношении к соответствующим производящим, в их связи с другими производными, однотипными по своей словообразовательной структуре: по способу словообразования, модели построения и т.д.

Словообразование как самостоятельная языковая дисциплина имеет свои особые языковые единицы. К их числу относятся различные словообразовательные средства, в частности, словообразующие аффиксы, а также производящие основы, соединительные единицы и другие элементы языковой структуры, выделяющиеся в составе производных слов.

Объектом описательного словообразования могут служить лишь такие слова, которые воспринимаются говорящими как производные, как образованные на базе других слов в описываемой период развития языка, а также такие части слов, которые в сознании говорящих свободно выделяются в составе производных при их соотнесении с другими словами языка.

Слова современного русского языка в большинстве своем состоят из единиц более низкого уровня, прежде всего из морфем, которые определенным образом связаны между собой, находятся в различных структурно-семантических отношениях между собой, т.е. представляют собой определенную структуру. Изучение структуры слова, его составных частей, различных взаимоотношений между ними и составляет одну из основных важнейших задач описательного словообразования.

Все производные слова русского языка, являющиеся объектом словообразовательного анализа, независимо от их морфемного состава, должны иметь производящую базу.

Например, в составе глаголов «*проектировать, лесок*» выделяются производящие базы «*проект-, лес-*».

Под словообразовательной базой понимается материальная основа производного слова, входящая в состав соответствующего производного, т.е. то, от чего образовано или представляется образованным данное слово.

В русском языке в качестве словообразовательной базы может использоваться целое слово (простое или сложное), основа слова (полная или усеченная), сочетание нескольких слов или основ или даже целое предложение.

Например, в составе префиксальных производных «*предвидеть, переломать, списать*» словообразовательная база представлена простыми словами «*видеть, ломать, писать*»; в суффиксальных образованиях «*ловчить, серебрить, водопроводчик*» - полными основами простых и сложных слов «*ловк-, серебр-, водопровод*».

Словообразующим форматом называется формальное средство, с помощью которого образовано или представляется образованным производное слово.

В качестве словообразующего форманта может выступать:

1) отдельная служебная морфема:

префикс: *сесть* – *подсесть*, *сетовать* – *посетовать*, *нести* – *поднести*;

суффикс: *лес* – *лесной*, *глянец* – *глянцевать*, *вглядеться* – *вглядываться*;

2) совокупность служебных морфем разных видов:

сочетание префикса и суффикса:

окно – *подоконник*,

порядок – *упорядочить*,

весть – *возвестить*;

сочетание префикса и постфикса:

ждать – *дождаться*,

сесть – *рассесться*,

глядеть – *заглядеться*;

сочетание суффикса и постфикса:

перо – *периться*,

петух – *петушиться*;

сочетание префикса, суффикса и постфикса:

смелый – *осмелиться*,

банкрот – *обанкротиться*,

блуждать – *заблудиться*.

Итак, под понятие форманта подводятся все словообразовательные аффиксы, с помощью которых осуществляется словообразовательный акт, т.е. переход от производящей базы к производной основе, знаменующей рождение нового слова. «Словообразовательный формант – это наименьшее в формальном и семантическом отношениях словообразовательное средство... из числа тех средств, которыми какое-либо слово отличается от слов, находящихся с ним в отношениях мотивации» [1, с. 121].

Многие производные слова, основы которых содержат не менее двух служебных морфем, в современном русском языке семантически мотивируются одновременно несколькими однокоренными словами.

В зависимости от того, с каким из родственных слов семантически соотносится подобное производное, в его составе могут выделяться разные словообразовательные базы и разные словообразующие форманты.

Одни и те же производные слова, допускающие разную семантическую мотивированность, разными учеными нередко рассматриваются как слова разной словообразовательной структуры.

Производные слова, семантически соотносительные с разными производящими, обычно рассматриваются как слова разноструктурные, характеризующиеся множественностью словообразовательной структуры (А.Н. Тихонов), множественностью или неединственностью мотиваций (В.В. Лопатин, И.С. Улуханов). По мнению В.В. Лопатина и И.С. Улуханова «слова,

имеющие более одной мотивации, относятся одновременно к разным словообразовательным способам, типам и подтипам» [3, с. 25].

Таким образом, в качестве основных вопросов словообразовательного анализа производной лексики можно назвать следующие:

установление словообразовательной производности слов, определение принадлежности их к синхронически производной лексике;

определение словообразовательной модели производных слов и возможных ее вариантов, а также их принадлежности к тому или иному словообразовательному типу;

выявление общей и частной словообразовательной семантики производной лексики и т.д.

С точки зрения синхронной к производным относятся такие слова, которые в данный момент развития языка воспринимаются как образованные в прошлом от других однокоренных слов, т.е. сохраняют известные формальные и семантические признаки вторичности, производности.

Главная семантическая особенность синхронических производных слов состоит в том, что они обозначают явления действительности опосредованно, через установление отношения одних явлений к другим. Отношения производности возникают между двумя синхронно сосуществующими единицами, из которых одна воспринимается как первичная, а другая – как вторичная или мотивированная.

В современном русском языке к синхронически производным относятся все притяжательные и относительные прилагательные, значительная часть качественных прилагательных, большинство имен существительных, глаголов и наречий.

Например:

Дедов – принадлежащий деду.

Медный – изготовленный из меди.

Утюжить – гладить утюгом.

Зимой – во время зимы.

Важнейшим формальным признаком синхронически производных слов является обязательное наличие в их составе основных словообразовательных элементов – производящей базы и словообразующего форманта.

Производная основа вместе с производящей основой образуют словообразовательную пару, между членами которой устанавливаются следующие типы формально-смысловых отношений:

1. Производная основа и по форме, и по смыслу сложнее производящей, например: *дом* – *домик*, *колоть* – *проколоть*.

2. Производная основа по форме сложнее производящей, а по лексическому значению они тождественны, например: *белый* – *белизна*, *петь* – *пение*, *мигать* – *мигание*.

3. Производная и производящие основы имеют одинаковую степень формальной сложности, но по смыслу производная основа сложнее

производящей, например: *транслировать* – *транслятор*, *ретушировать* – *ретушер*.

4. Производная и производящие основы имеют одинаковую степень и формальной и смысловой сложности, например: *транслировать* – *трансляция*, *агитировать* – *агитация*.

5. Производная основа по форме проще производящей, по значению они тождественны, но различаются лишь стилистически, например: *магнитофон* – *маг /разг./*, *заместитель* – *зам*.

Говоря о производном слове, необходимо, прежде всего, иметь в виду тот факт, что в его семантике присутствуют элементы смысла, которые не выражаются значениями частей, образующих данное слово. Иначе говоря, семантика производного слова несет в себе элемент фразеологичности. С внешней стороны образование фразеологичности состоит в том, что в семантике производных слов обнаруживаются семантические компоненты, которых не было ни в производящей основе, ни в аффиксе. Эти вновь появившиеся компоненты смысла иногда называют «семантическим наращением» в значении производного слова. «Такое семантическое наращение может быть по своему характеру фразеологическим наращением» [3, с. 183]. Например, слово «*нахлебник*» выводится из слова «*хлеб*» в значении «*пропитание, иждивение*» и значит «*тот, кто живет на хлебах, т.е. иждивении*». Следовательно, фразеологическим наращением в этом слове является смысл «*жить с указанием на функцию лица*» [4, с. 115].

Можно заключить, что понятие словообразовательной производности напрямую зависит от того, какие семантические отношения существуют между членами словообразовательной пары.

Таким образом, объектом исследования словообразования как самостоятельной лингвистической дисциплины является производное слово, какое строится определенными языковыми единицами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В.В. Русский язык. – М.: Наука, 1986. – 613 с.
2. Дудников А.В. Современный русский язык. – М.:1990 – С. 183.
3. Улуханов И.С. Словообразование//Грамматика современного русского литературного языка. – М.: Наука, 1970 – 767 с.
4. Ширшов И.А. Проблемы словообразовательного значения// Вопросы языкознания. – 1979 - №5 – С. 115.

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Ахмедов Хусан Исокжон угли
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра русского языка и методики преподавания

Аннотация: В настоящее время для успешного всестороннего развития ребенка в школе необходимо научить учащихся, прежде всего, работать с информацией. Важно чтобы ребенок во время обучения научился находить информацию, отделять нужное от ненужного, проверять факты, анализировать и обобщать. Такие навыки формируются на уроках математики, музыки, окружающего мира, а также на уроках русского языка и литературы. Осмысление и понимание информации необходимо проводить в рамках каждого из школьных предметов.

Ключевые слова: *функциональная грамотность, всестороннее развитие, понимание информации, критическое мышление.*

Важнейшая задача современной системы образования – формирование совокупности «универсальных учебных действий» (УУД), обеспечивающих не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и компетенцию «научить учиться» [1, с. 3], то есть способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путём приобретения и осмысления новых знаний. Таким образом, в настоящее время уделяется большое внимание развитию функциональной грамотности на начальном этапе образования.

Понятие «функциональная грамотность» впервые ввёл советский психолог, философ и педагог Алексей Леонтьев. Функциональная грамотность – способность человека использовать все знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. А функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. Грамотность присуща всем сферам, например, грамотность в чтении и письме, математическая грамотность, грамотность в естественных науках, компьютерная грамотность, грамотность в вопросах семейной жизни, грамотность в вопросах здоровья, юридическая грамотность.

Именно в начальной школе формируются основы функциональной грамотности. Поскольку в начальных классах происходит интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению,

говорению и слушанию необходимо параллельно развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, умозаключение, систематизация, сериация, отрицание, ограничение.

Сформировать у учащихся данные учебные действия позволяет применение технологии развития критического мышления. Применение технологии развития критического мышления обеспечивает достижение качественно нового результата, который включает в себя коммуникативную культуру учащегося; рефлексивную культуру; овладение интеллектуальными технологиями; готовность ребёнка к пересмотру своих убеждений. Критическое мышление – это оценочное, рефлексивное, развивающееся мышление путём наложения новой информации на жизненный личный опыт. Технология развития критического мышления – это совокупность стратегий и приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать обучающегося (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь обобщить приобретённые знания. Роль учителя в технологии развития критического мышления: направляет усилия учеников в определённое русло, сталкивает различные суждения, создаёт условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений, даёт учащимся возможность самостоятельно делать выводы, подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже существующих [2, с 26]. Использование технологии и развитие функциональной грамотности совместно с критическим мышлением в младших классах могут способствовать более глубокому пониманию предмета, развитию навыков анализа и критического мышления.

Функциональная грамотность в младших классах представляет собой методологический подход к обучению грамотности, который уделяет внимание не только формальным правилам на пример русского языка, но и активному использованию языка в реальных ситуациях общения и в различных областях жизни учащихся. Следующие аспекты могут быть включены в подход к функциональной грамотности в начальной школе:

- **Коммуникативные навыки:** Учащиеся развивают навыки общения и взаимодействия, используя язык для передачи информации, выражения своих мыслей и чувств.
- **Чтение с пониманием:** Ученикам предоставляются тексты, ориентированные на их возраст и интересы, с акцентом на понимание смысла, анализа текстов и извлечения информации.
- **Письмо в различных жанрах:** Обучение включает создание текстов различных жанров, таких как повествование, описание, рассказ, а также учебные и информационные тексты.
- **Развитие словарного запаса:** Учащиеся учатся выбирать подходящие слова для передачи своих мыслей, а также обогащают свой словарный запас.

- **Способности к анализу и критическому мышлению:** Ученикам предоставляются задачи на анализ текстов, выявление ключевой информации и формирование своего мнения.

- **Использование языка в различных контекстах:** Учеников обучают использовать язык в различных сферах деятельности, включая образование, повседневные ситуации, игры и т.д.

- **Способности к сотрудничеству:** Учеников учат работать в группе, общаться и решать задачи, используя язык для взаимодействия.

- **Развитие креативности:** Программа включает задачи, стимулирующие творческое мышление и использование языка для выражения своей индивидуальности.

Внедрение функциональной грамотности в младших классах помогает формировать у учащихся не только формальные языковые навыки, но и способности к эффективному общению и применению языка в различных жизненных ситуациях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сундеева Л.А. Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках литературного чтения в начальной школе на основе технологии развития критического // «Науки об образовании» – 2014. – с. 3.

2. Федорова Е.А. «Формирование функциональной грамотности младших школьников в условиях сельской школы»// Сб. метод. рекомендаций для педагогов начальных классов – ноябрь 2022. – с. 26.

РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Бахтиёров Махмуджон Кахрамон угли

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра русского языка и методики преподавания

Аннотация: В данной статье даётся определение рефлексивной деятельности, выделяются преимущества и многогранность рефлексивной деятельности в учебном процессе. Определяется необходимость разработки педагогических основ рефлексивной деятельности студентов в процессе профессиональной подготовки как условия их личностного и профессионального саморазвития.

Ключевые слова: *рефлексия, творческое саморазвитие, личность, средства саморазвития, рефлексивные дневники.*

В настоящее время рефлексивная деятельность играет важную роль в педагогическом процессе, поскольку без рефлексии невозможно всестороннее личностное и профессиональное развитие как педагога, так и студентов.

По мнению Ю.М. Романенко, рефлексия есть способность разума направлять и приводить себя в единство в процессе взаимодействия с многообразием отдельных вещей. Рефлексируя условия и результаты познания внешнего мира, человек приходит к внутреннему самопознанию. Начальный момент действия рефлексии становится возможным при достижении такого предела измененных состояний (флексий) ума, когда он стремится возратить и возобновить свою самотождественность и целостность в ситуациях изумления (удивления) перед вновь возникшими вещами. Благодаря рефлексии у человека возникает новый образ познанной вещи, благодаря чему возникает мысленный образ, или идея. Рефлексия является принципом внутреннего самодвижения в познавательной деятельности. Процесс рефлексии являет собой взаимоотражение познающего и познаваемого друг в друге, что приводит к творческому саморазвитию личности [1, с. 10].

Рефлексия представляет собой осознанное осмысление опыта, анализ собственных действий, мыслей и чувств. Когда студенты разрабатывают рефлексивные навыки, они становятся более способными к самостоятельному обучению и развитию. В свою очередь преподавателю рефлексия позволяет посмотреть на учебный процесс «глазами учащихся», учесть их индивидуальные особенности, дать оценку деятельности и ее результатов. Процесс рефлексии – многогранный и сложный процесс, так как оценка проводится не только самим учащимся, но и окружающими людьми.

Рефлексия в учебном процессе имеет ряд значительных преимуществ, способствующих более глубокому и эффективному обучению.

1. Осознанность учебного процесса: приобретение новых знаний, лучшее понимание себя с точки зрения таких факторов, как сильные и слабые стороны.

2. Развитие критического мышления: рефлексия требует анализа и оценки собственного опыта. Этот процесс развивает критическое мышление, позволяя студентам видеть более широкую картину и осуществлять критический анализ информации.

3. Уточнение существующих знаний, например, путем исправления существующих заблуждений.

4. Лучшее понимание связи между теорией и практикой.

5. Формирование личностных качеств: развитие мета когнитивных способностей, например, когда речь идет о способности более эффективно анализировать свои мысли, рефлексия способствует развитию самосознания, ответственности, терпимости к неудачам.

6. Повышение мотивации: повышенное чувство автономии, компетентности и контроля.

7. **Повышенная мотивация к действию:** Рефлексия может стать источником мотивации для студентов. Осознание своих достижений и улучшений может стимулировать интерес к учебе и стремление к постоянному совершенствованию.

Педагогический процесс, направленный на развитие рефлексивной деятельности, может включать в себя использование рефлексивных дневников, групповых обсуждений, рефлексивных эссе и других методов, которые стимулируют студентов к осмысленному размышлению о своем обучении и личностном росте. Студенты могут вести **рефлексивные дневники**, записывая свои мысли, впечатления и реакции на учебные материалы, лекции, практики и другие аспекты учебной деятельности. Это помогает им осознанно оценивать свой учебный опыт.

Портфолио: Студенты могут создавать портфолио, включающее работы, проекты и рефлексивные эссе, где они анализируют свой рост и развитие в течение учебного периода. Портфолио может служить визуальным отражением их академического и профессионального пути.

Групповые обсуждения: В рамках учебных групп или семинаров могут проводиться групповые обсуждения, где студенты делятся своим опытом, обмениваются мнениями и получают обратную связь от своих коллег и преподавателей.

Самооценка и обратная связь: Студенты могут регулярно оценивать свой прогресс, разрабатывать цели и планы для улучшения, а также получать обратную связь от преподавателей и своих сверстников.

Рефлексивные эссе и отчеты: Процесс обучения может включать написание рефлексивных эссе и отчетов, в которых студенты анализируют свои знания, навыки и изменения в своем мышлении, произошедшие в результате учебного процесса.

Рефлексивные интервью: Преподаватели могут проводить рефлексивные интервью с учащимися, спрашивая их о переживаниях, достижениях и трудностях в процессе обучения.

Рефлексия дает множество потенциальных преимуществ, включая лучшее понимание причин действий, усиление чувства контроля и повышение эффективности, и эти преимущества могут распространяться на дополнительные области помимо той, которая участвовала в процессе рефлексии. Таким образом, одной из основных задач вуза является воспитание личности способной к критическому восприятию и переосмыслению своих профессиональных действий, умеющей намечать пути саморазвития и самосовершенствования, владеющей умением анализировать свою профессиональную деятельность на основе рефлексивной информации, является одним из множества условий, обеспечивающих становление будущего педагога как профессионала высокого уровня.

ЛИТЕРАТУРА

1. Романенко Ю.М. Понятие «рефлексии» и «спекуляции» в античной философии // Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2000. – С. 3-12.
2. Вульф Б.З. Профессиональная рефлексия: потребность, сущность, управление // Магистр. – 1995. – № 1. – С. 71 – 77.
3. Эрнст Г.Г. Профессиональная рефлексия как механизм саморазвития будущего педагога // Концепт. – 2015. – № 12 (декабрь) – С. 8.

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОЗЕ В.В. НАБОКОВА

Велишаева Эльвина Сейрановна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. Статья посвящена индивидуально-авторской трансформации фразеологических единиц в художественном тексте на материале прозаических произведений В.В. Набокова. Рассмотрены три типа трансформаций: изменение семантики при сохранении формы, изменение формы при сохранении семантики, полная трансформация и формы, и семантики ФЕ.

Ключевые слова: *фразеологизм, трансформация, компонент, семантика, форма, коннотация*

Фразеологизмы наряду с устойчивостью и воспроизводимостью отличаются способностью к трансформации. Изучением индивидуально-авторского преобразования ФЕ занимался ряд ученых, таких как Н. Барли [1, с. 134-135]; Л.И. Ройзензон [11], А.И. Молотков, [5, с.20-21], Е.Н. Мокиенко [4], Е.Н. Саввина [12, с. 209], А.Э. Маматов [3, с. 38], Л.И. Рахманова и В.Н. Суздальцева [10, с. 136-138], К.Н. Дубровина [2, с. 100-118], З.О. Салахидинова [13] и др.

К.Н. Дубровина выделяет четыре типа использования ФЕ: без трансформации; с частичной трансформацией: с изменением **семантики** при сохранении формы ФЕ; и с изменением **формы** при сохранении семантики; с полной трансформацией и формы, и семантики [2, с. 100-118]. В нашей работе мы руководствовались классификацией К.Н. Дубровиной. Примеры из прозы В.В. Набокова приводятся по «Собранию сочинений в четырех томах» [6; 7; 8; 9]. Значение ФЕ приводится по «Фразеологическому словарю русского языка» под ред. А.И. Молоткова [5].

Частичная трансформация ФЕ: изменение семантики при сохранении формы представлена следующими типами:

1. Использование фразеологического оборота в прямом значении. Рассказывая о трудной эмигрантской доле, автор упоминает о практике участия в массовке при съемках кинокартин. «Сделка была совершена, и безымянные тени наши *пущены по миру*» (Машенька, Т. 1, с. 40). Значение оборота – «разорять, доводить до нищенства» в данном контексте преобразуется в прямое – кинокартина будет показана во всем мире.

2. Двойная актуализация. «Барышня, во всяком случае, с характером, – сказал инженер Керн. – Я раз видел ее на заседании бального комитета. Ей было всё *не по носу*. – А *нос* какой? – спросила Александра Яковлевна. – Знаете, я, по правде сказать, не очень ее разглядывал, ведь в конце концов все барышни метят в красавицы. Не будем злы» (Дар, Т. 3, с. 176).

3. Употребление ФЕ в несвойственной семантике: «Будучи еще на *terra firma*, мы друг друга не знали» (Машенька, Т. 1, с. 36).

Изменение формы при сохранении семантики отмечено следующими приемами:

1. Замена компонента ФЕ. «Он был *слеп как Мильтон*, *глух как Бетховен*, и *глуп как бетон*. (Дар, Т. 3, с. 282).

2. Расширение компонентного состава ФЕ. «Дело в том, что соревнование в шахматных задачах происходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком ..., а потому значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества «иллюзорных решений» ... любовно приготовленных автором, чтобы *поддельной нитью лже-Ариадны* опутать вошедшего в лабиринт» (Другие берега, Т. 4, с. 290).

3. Усечение или явление фразеологического эллипсиса. «Пушкин *входил в его кровь*» (Дар, Т. 3, с. 88).

4. Изменение фонетического облика ФЕ. «...ой, *Бозэ мой* ...» (Дар, Т. 3, с. 168).

5. Изменение графического оформления ФЕ. «Он сидел, повернувшись лицом к окну, и слушал, как колеса выстукивают: *на у-бой, на у-бой, на у-бой...*» (Подлец, Т. 1, с. 357).

6. Нарушение видовой отнесенности глагольного компонента. «...Вы не обиделись, надеюсь? И почему бы вы обиделись? Это иногда не исключено на сеансах, что *носят чушь*» ...я» (Соглядатай, Т. 2, с. 322).

7. Перемена объекта и субъекта действия: «За комнату будем у вас по знакомству брать столько же, сколько у мадам Абрамовой, притеснять не будем, будете жить, *как Христос за пазухой...*» (Дар, Т. 3, с. 130).

Трансформация и семантики, и формы ФЕ представлена следующими типами:

1. Замена компонента ФЕ. «Пифке был, как говорится, «с иголочки» одетый человек ... с бриллиантом *второстепенной воды* на пухлом мизинце» (Король, дама, валет, Т.1, с.162).

2. Контаминация. «Бледные организмы литературных героев, питаюсь под руководством автора, *наливаются* живой читательской *кровью* ...» (Отчаяние, Т. 3, с. 342).

3. Фонетическая мимикрия. «Мартын ушел в парк и только там дал себе волю, тихо *извыл душу*, заедавая слезы черникой...» (Подвиг, Т. 2, с. 163).

4. Окказиональные образования. «..автор с одинаковым удалством воспевал все, что ему *попадалось под лиру*» (В.Шишков, Т. 4, с. 406).

5. Комбинированные приемы трансформации фразеологизмов или конвергенция [3, с. 61]: «...вот он, особенный, редкий, еще не описанный и не названный вариант человека, занимается Бог знает чем, мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело, на скверное преподавание чужих языков, – когда у него свой, из которого он может *сделать всё, что угодно – и мышку, и мамонта, и тысячу разных туч*» (Дар, Т. 3, с. 146).

Сопоставив структурно-семантические и стилистические особенности употребления ФЕ в прозе В. Набокова, мы пришли к выводу о том, что контекст позволяет раскрыть потенциал клише: становится возможным осуществить столкновение семантически и стилистически неоднородных понятий; расширить значение оборота; использовать фразеологический оборот в прямом значении либо актуализировать и прямое, и переносное значение ФЕ. В авторском произведении появляются новые образования, которые могут считаться потенциальными фразеологизмами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барли Н. Структурный подход к пословице и максиме /Паремиологические исследования: Сб. статей. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984. – С. 127-149.

2. Дубровина К.Н. Лингвистические основы стилистических приёмов использования фразеологизмов в художественной литературе и публицистике // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика, 2005. № 7. С. 100-118.

3. Маматов А.Э. Очерки по французской фразеологической стилистике. – Ташкент: Ўқитувчи, 1989. – 118 с.

4. Мокиенко В.М. Крылатые слова как лингвистическое явление и как объект обучению РКИ / В.М. Мокиенко // Русское слово в мировой культуре / ред. Х. Вальтер. – Грайфсвальд, 2003. – С. 81-92.

5. Молотков А.И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания / Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4000 словарных статей. Под. ред. А.И. Молоткова. – 3-е стереотип. изд. – М.: Русский язык, 1978. – С. 7-23.

6. Набоков В.В. Собрание сочинений в четырех томах. – М.: Правда, 1990. Т. 1. – 415 с.

7. Набоков В.В. Собрание сочинений в четырех томах. – М.: Правда, 1990. Т. 2. – 446 с.

8. Набоков В.В. Собрание сочинений в четырех томах. – М.: Правда, 1990. Т. 3. – 479 с.
9. Набоков В.В. Собрание сочинений в четырех томах. – М.: Правда, 1990. Т. 4. – 478 с.
10. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология: Учебное пособие.– М.: Изд-во МГУ, Издательство «ЧеРо», 1997.– 480 с.
11. Ройзензон Л.И. О фразеологической контаминации в русском языке / Л.И. Ройзензон, И.В. Абрамец // Русский язык в школе. – 1969. – № 3. – С. 104-107.
12. Саввина Е.Н. О трансформации клишированных выражений в речи / Паремнологические исследования: Сб. статей. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984. – С. 200-222.
13. Салахидинова З.О. Функционирование фразеологических единиц в русскоязычном дискурсе. – Т.: Fan ziyosi, 2021, 120 с.

САТИРА В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

Гизатуллина Суфия Рамиловна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра русской литературы и методики обучения

Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию сатирического жанра в литературе Древней Руси и как она обрела особую популярность в XVIII веке. Как сатира появилась в древности, что смех обозначался для литературы того времени и какой был смысл древнерусских пародий, существовавшие на то время псалмы, молитвы и на монастырские порядки. Начиная с XVIII века же сатира проходила тяжёлый путь, не смотря на враждебные отношения правительства, цензуры. Писателям-сатирикам приходилось отстаивать свои права на острую, злободневную сатиру.

Ключевые слова: *древнерусский смех, антими́р, нереальный мир, метатезы, оксюмороны, мир «антикультуры», сатирическое направление, хаотическое состояние, культурная элита, назидательный характер, эпоха Просвещения.*

Если говорить о сатире и её появлении в какой-то период, то сатира начала существовать тогда, когда начала своё возрождение и сама литература. Академик Д.С. Лихачёв выразил свою концепцию о сатире в «Смеховом мире Древней Руси».

Если говорить о комическом в древности, то смеховой мир Древней Руси не изучался. Не было сделано попыток определить его особенности – национальные и эпохальные. В эпохальном отношении древнерусский смех принадлежит к типу смеха средневекового. Но анализ этого средневекового смеха был дан в замечательной, книге М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».

В средневековье смеющийся смеялся над собой и своими неудачами. Он изображал из себя дурака и неудачника. «Смеющийся валяет дурака, паясничает, играет, переодевается (вывертывая одежду, надевая шапку задом наперед), изображая свои несчастья и бедствия» [1, с. 25]. В скрытой форме при помощи этих дуракавалянии показывался несправедливый мир во всей его сущности. В чём-то дурак умён, значит, он знает этот мир больше чем современники.

В Древней Руси были также пародии на псалмы, молитвы и на монастырские порядки. Назвать эту литературу антирелигиозной нельзя, здесь речь идёт о массовом явлении, так как люди в Древней Руси были религиозными.

Смысл древнерусских пародий в том, чтобы показать неупорядоченный мир, мир нелепый и дурацкий, мира «антикультуры», во всех отношениях нелепого – это и есть цель пародии. Авторы древнерусских пародий строили свою модель – антимир. «Антимир» – обозначает мир неорганизованный, не настоящий – мир «антикультуры». То есть в этом мире присутствует нищета, пьянство и голод. Люди не имеют общественно-устойчивого положения, они босые, нагие, ходят в кабаки, сидят в тюрьме, пьют. Этот мир подчеркнуто-выдуманый. В «Росписи о приданом» так исчисляются предлагаемые богатства: «Да 8 дворов бобыльских, в них полтора человека с четвертью, = 3 человека деловых людей, 4 человека в бегах да 2 человека в бедах, один в тюрьме, а другой в воде». «И всевоприданова почитают от Яузы до Москвы-реки шесть верст, а от места до места один перст». Здесь описана небылица, жизнь в которой неблагополучна, а люди находятся «в бегах» [2, с. 124].

Антимир, небылицы, который создают древнерусские пародии, может «вывёртывать» и сами произведения. В сатире «Лечебник, какого лечить иноземцев» создаётся «антилечебник». Но в отличие от современной литературы, в которой высмеиваются и авторы, в «Лечебник, какого лечить иноземцев» смех направлен на себя. В них описываются нереальные лечебные средства, чепуха. То есть смех средневековья – это смех над самим собой. Читатель смеётся не над другим автором, а над тем, что он читает. Автор смеётся над собой, а не над другими. То есть вырисовывается изнанка мира, мир перевёрнутый, нелепый, невозможный и абсурдный.

Человек, который смешит, он валяет дурака. А дурак в древнерусской литературе - это человек умный, но делает то, что не прилично, не принятое правилам поведения. Он хочет показать свою наготу и наготу мира. Нагота и обнажение в древнерусской литературе играют большую роль. Нагота обозначает освобождение от забот, от грехов.

Таким образом, Древнерусский смех – это смех, который обнаруживает правду, показывает реальность от покровов этикета, церемониальности. Смех голого, который ничем не дорожит, это человек, который говорит «голую» правду. Также выворачивание одежды на изнанку играло большую роль в древнерусском смехе. Это обозначает изнаночный мир, которым жил древнерусский смех. Еретики относились к нереальному миру. Их сажали на лошадей лицом к хвосту в вывороченном платье, в берестяных шлемах, с венцами из сена и соломы, с надписями: «Се есть сатанино воинство». Это обозначало, что еретики относятся к бесовскому миру. Изнаночный мир выворачивает наизнанку такие понятия как молитвы, церемонии, а также мир богатства, знатности.

Поэтому антимир Древней Руси противостоит необычной реальности. «Антимир противостоит святости, поэтому он богохулен, он противостоит богатству – поэтому он беден, противостоит церемониальности и этикету – поэтому он бесстыден, противостоит одетому и приличному – поэтому он раздет, наг, бос, неприличен; антигерой этого мира противостоит родовитому – поэтому он безроден, противостоит степенному – поэтому он скачет, прыгает, поёт весёлые, отнюдь не степенные песни.» [3, с. 22].

К примеру, «Сказание о роскошном житии и веселии» показывает нищету человеческого существования в форме богатой жизни. Нищета иронически представлена как богатство. «И то ево поместье меж рек и моря, подле гор и поля, меж дубов и садов и рощей избранных, езерьсладководных, рек многорыбных, земель доброплодных» [4, с. 591]. Пиршественный стол обилен угощениями. Там и вино из озера, пруд из мёда. Это всё, о чём мечтает нищий, который нуждается в пище, еде, одежде.

Точно установить нельзя как глубоко в прошлое уходят характерные черты древнерусского смеха. Но консолидация всяких особенностей в культуре совершается медленно. Но уже в XII-XIII вв. есть особенности древнерусского смеха в произведениях «Моление» и «Слово» Даниила Заточника. Эти произведения, что и сатирическая литература XVII века, построены на тех же принципах смешного. «Заточник смешит собой, своим жалким положением. Его главный предмет самонасмешек – нищета, неустроенность, изгнанность отовсюду, он «заточник»- иначе говоря, сосланный или закабаленный человек. Он в перевёрнутом положении: чего хочет, того нет, чего добивается – не получает, просит – не дают, стремится возбудить уважение к своему уму – тщетно. Его реальная нищета противостоит идеальному богатству князя; есть сердце, но оно лицо без глаз; есть ум, но он как ночной ворон на развалинах, нагота покрывает его, как Красное море фараона» [5, с.30]. То есть приёмы комического – это балагурство, метатезы, оксюмороны: «Зане, господине, кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому Бело озеро, а мне чернее смолы; кому Лаче озеро, а мне на нём сидя плачь горкии; и кому ти есть Невъгород, а мне и углы опадали, зане не процвите часть моя» [6, с.226]. То есть здесь происходит построение «антимира», а не простые каламбуры, здесь нет именно того, что есть в

действительности. То есть при помощи смеха Даниил думает, как бы выйти из своего бедного положения. И он надумывает жениться на злой жене. А смех над своей злой и некрасивой женой – один из приёмов средневекового смеха.

Если, к примеру взять сатиру в XVIII веке, то она обрела особую популярность, но носила уже более серьёзный характер, чем сатира древнего века, где больше было «смехотворных» повестей, анекдотов, сатирических сказок. Сатира XVIII века уже рассчитана на высшие слои культурной элиты, носящая назидательный характер. Эпоха XVIII века породила большое богатство сатирической литературы. Жанры также отличаются от сатиры древнего века, литературная сатира создавалась писателями – профессионалами. К примеру, сатира Кантемира оставалась всегда серьёзной, а смех носил у него иронический подтекст, который заключался в авторских репликах. Если брать сатирические произведения Д. Фонвизина, которые написаны кратко, просто и точно. Фонвизин любил использовать народную лексику, но в то же время у него были крылатые фразеологические обороты, которые мы используем и по сей день: «Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также своих завистников имеет» [7, с.35].

Традиции античной сатиры уживаются в ней с традициями сатиры века Просвещения, а сатирическое наследие немецкого гуманизма XVI в. воспринимается в одном ряду с сатирой французского классицизма XVII в. [8, с.15].

В общем, можно сказать, сатира XVIII века, которая считается просветительской, соединяла смех с нравоучениями, но поучительная сторона оказывалась на первом месте. Но Кантемир особенно явно обличал действительность российской жизни той эпохи при помощи смеха и иронии. Сам Кантемир говорил: «мы посмеяния больше всякого другого наказания боимся» [9, с.21].

Хотя Н.А. Добролюбов говорил, что «литература наша началась сатирою», сам же критически высказывался о сатире XVIII века: «...литература наша началась сатирою, продолжалась сатирою и до сих пор стоит на сатире — и между тем все-таки не сделалась еще существенным элементом народной жизни, не составляет серьезной необходимости для общества...» [10, с. 314]. Н.А. Добролюбов считал, что сатирические произведения остались пустым звуком, описание недостатков было поверхностное, а обличение должно быть мощным и грозным. Писатель говорил о сатирических произведениях как о трогательном простодушии, что сатирики того времени так увлеклись мечтаниями о будущем благополучии, что подумали, что это благополучие наступило: «Так, описывается ли у них судья-взяточник, он уже непременно отставлен и бранится за это; говорится ли о своевольном помещике, он непременно представляется сожалеющим о том, что теперь уже нет прежнего простора для его произвола; осмеиваются ли подлость и ласкательство – тут же неизбежно прибавляется замечание, что теперь уж этими качествами нельзя выйти в люди, как прежде» [11,с.78].

Таким образом, смех в Древней Руси имел специфическую настроенность, где смех направлен ни на кого-то, а на самого себя, смеющийся специально изображал из себя дурака, чтобы показать, что мир несправедлив, нелеп, то есть это мир «антикультуры»- неорганизованный и фальшивый. Если говорить про сатиру в эпоху Просвещения, то она прошла несколько этапов из-за складывавшейся истории в стране. Сатира описывала несправедливость, роскошь и мотовство, разорение народа, из-за рекрутских наборов люди бросали свои земли и оставались без работы, умирая тысячами. Сатирики того времени отличались бойкостью, остроумием и главное благородством. Главное историческое значение сатиры в том, что сатира носила передовые идеи своего времени, утверждая идеи добра и справедливости путём отвержения зла и насилия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лихачёв Д.С, Панченко А.М. Смеховой мир Древней Руси. Изд. Наука, Ленинград, 1976.-216 с.
2. Русская демократическая сатира XVII в. Подготов. Текстов, статья и комментарий В.П. Андрияновой-Петретц. М., Л., 1954.-327 с.
3. Лихачёв Д.С, Панченко А.М. Смеховой мир Древней Руси. Изд. Наука, Ленинград, 1976.-216 с.
4. «Изборник» Сборник произведений Древней Руси» М., 1969.-132 с.
5. Лихачёв Д.С, Панченко А.М. Смеховой мир Древней Руси. Изд. Наука, Ленинград, 1976.-216 с.
6. Изборник «Слово» Даниила Заточника М., 1967.-120 с.
7. Фонвизин Д.И. Недоросль, собрание сочинений в двух томах. Т. 1. М.: "Гослитиздат", 1959. – 134 с.
8. Стенник Ю.В. Русская сатира XVIII ВЕКА: Ленинград, 1969.-127 с.
9. Кантемир А. «Библиотека поэта». Большая серия: Собрание стихотворений.- Л., 1956.- 134 с.
10. Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9-ти' томах. М.; Л., 1962.-410 с.
11. Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 3-х' томах. М.; Л., 1962.-319 с.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЕМИОТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Елина Евгения Аркадьевна
Саратов, Российская Федерация

Саратовская государственная юридическая академия
кафедра русского языка и профессиональной коммуникации

Аннотация. В статье рассматривается понятие креолизованного текста как текста в одном из его широких семиотических значений, текста-

изображения, который несет в себе значительную часть информационно-коммуникативной реальности. Исследуются признаки семиотического текста, степени его креолизации и делается вывод о едином образе креолизованного текста как объекта вербальной и визуальной коммуникации.

Ключевые слова: *текст, семиотический текст, креолизованный текст, визуализация.*

Современная коммуникация характеризуется резким ростом интереса к проблеме визуализации, к зрительному представлению информации, так что визуальный компонент становится неотъемлемой структурной частью всего коммуникативного текста. Как справедливо отмечает В.М. Березин, «иллюстрирование ныне все шире становится элементом текстообразования. Уровень интегрированности всех изобразительных средств, равно как и других знаковых образований, в единое текстуальное пространство печатных и электронных изданий весьма высок» [2, 162]. Несомненно, что «эскалация изображения» не только знаменует собой качественно новый процесс развития речевой коммуникации, но и отвечает первостепенным потребностям современного общества. Таким образом, понимание того, что глобальный мир ориентируется на визуальный способ представления информации, привело к обоснованию необходимости выделения в рамках современной науки понятия визуальности.

Глобальный масштаб человеческой деятельности и существования подталкивает нас к созданию интернационального языка, которым может стать язык визуализации. Этот язык, во-первых, отвечает потребности оптимизировать человеческое взаимодействие для достижения более высокого уровня эффективности; во-вторых, он отвечает потребности преодоления скрытых стереотипов языка; в-третьих, он может способствовать нелинейному, более открытому характеру новых человеческих отношений.

Потребность оптимизации человеческого взаимодействия, прежде всего, проявляется в эволюционировании различных культурных феноменов, в частности, в *текстах* – основе социально-культурной деятельности человека.

Традиционно под текстом понимают осмысленную последовательность вербальных знаков, обладающую формальной связностью и содержательным единством. Однако такое толкование текста, будучи верным узколингвистически, оставляет за рамками своего содержания все семиотические варианты, не имеющие линейной вербальной структуры. Таким образом, понятие текста неизбежно сужается, лишаясь семиотической широты, многоплановости и многозначности.

Само этимологическое значение понятия «текст» (ткань, связь, сплетение) отсылает к широкому пониманию термина, которое трактует текст как определенным образом устроенную совокупность любых знаков, обладающую формальной связностью и содержательной цельностью. «Понятие текста для семиотики очень важно, – пишет М. Майенова. – Оно не обязательно касается только языковых структур. Всякая знаковая структура,

передающая определенное целостное значение, есть текст. Картина, ритуал, определенное поведение – это тексты с семиотической точки зрения» [5, 154]. Иначе говоря, текстами в широком значении можно считать совокупность имеющих знаковую природу социальных феноменов, составляющих культуру, иначе говоря, любые созданные человеком семиотические системы. Анализируя широкое и узкое понимание текста в герменевтике, Г.И. Богин отмечает: «Самая широкая трактовка понятия «текст» заключается в том, что текст выступает как общее название для продукта человеческой целенаправленной деятельности, т. е. как материальный предмет, в генезисе которого принимала участие человеческая субъективность» [3, 20].

Согласно Ю.М. Лотману, человеческая культура в целом может быть представлена как совокупность текстов, однако с точки зрения исследователя точнее говорить о культуре как о механизме, создающем совокупность текстов, и о текстах как о реализации культуры [4, 333]. Текст как центр знаковой и коммуникативной ситуации способен выполнить знаковую и коммуникативную функцию.

Таким образом, не только вербальная информация, но и различные культурные артефакты, в частности кино, музыка, фотография, архитектура, географические локусы, реклама и др., являются текстами, подчиняются семиотическим законам и изучаются как семиотические системы.

Всякий текст как семиотическая система характеризуется четырьмя отличительными признаками: операторным способом, сферой действия, природой и числом знаков, типом функционирования. Эти признаки текста, выделенные Э. Бенвенистом [1 76], применимы к любой семиотической системе со следующими уточнениями и пояснениями:

1) операторный способ – способ, посредством которого текст (семиотическая система) воздействует, то ощущение, через которое он воспринимается (зрение, слух, осязание, обоняние – все эти типы ощущений, исключая, пожалуй, пятое – вкусовое, оказываются задействованными при восприятии, в частности, рекламного сообщения как сочетания и объединения их всех при едином целостном восприятии и понимании;

2) сфера действия – область, в которой система признается, действует и является обязательной (культура, искусство, искусствоведение, лингвистика, дизайн, музыка, социальная сфера и пр.);

3) природа и число знаков – материальное выражение букв, звуков, цветов, линий, форм, плоскостей, запахов в бесконечных вариациях – все эти составляющие являются производными от вышеназванных признаков семиотической системы (текста);

4) тип функционирования текста – линейность (протяженность в пространстве и во времени), иконичность (изобразительность), континуальность (непрерывность), пространственность (расположение на плоскости и в пространстве). Линейность характеризует любой словесный (вербальный) текст, иконичность, пространственность и континуальность

свойственны изобразительному текстовому фрагменту либо целому тексту-изображению (в статике или динамике).

В современной среде естественный язык, при всей его важности и универсальности, не является единственным средством коммуникации. Именно во взаимодействии со знаками иной природы вербальные знаки наиболее успешно реализуют свои коммуникативные функции. В человеческом употреблении сегодня имеется большое количество семиотически неоднородных текстов, для описания которых еще не разработан общепризнанный терминологический аппарат, и которые в самом общем виде называются *креолизованными*. Возник специальный термин «креолизованный текст», под которым понимается текст, «фактура которого состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [7, 180; 6, 55]. Для обозначения же той или иной степени и самого факта участия в создании текста элементов разных семиотик, разных знаковых систем целесообразно использовать метафорический термин, предложенный Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым, – «креолизация».

Сообщение, заключенное в тексте, может быть представлено вербально (словесный текст) или иконически, т.е. изобразительно (греч. *eikon*) – изображение). Основная задача текста заключается в том, чтобы обеспечить реципиенту (читателю, зрителю) наиболее благоприятные условия для понимания текста. Поэтому, учитывая характер и назначение текста, автор может варьировать свое обращение к тем или иным средствам выражения. Сочетание вербальных и невербальных, изобразительных средств передачи информации образует креолизованный (смешанного типа) текст. Взаимодействуя друг с другом, вербальный и иконический тексты обеспечивают целостность и связность произведения, его коммуникативный эффект.

В общем случае креолизованные тексты в широком смысле слова могут рассматриваться как сложные семиотические образования, построенные на основе, с одной стороны, знаковой системы естественного (или искусственного) человеческого языка (включая устную, письменную, печатную формы ее реализации, каждая из которых будет характеризоваться своими специфическими чертами) и, с другой стороны, любой другой знаковой системы (рисунков, фотографий, музыки, танцев, запахов и т. д.). В таком случае статус креолизованного приобретает, например, устный вербальный текст, сопровождаемый жестами, мимикой и даже запахами (к использованию последних прибегают в некоторых видах рекламы).

Креолизованные тексты могут быть текстами с частичной креолизацией и текстами с полной креолизацией. В первой группе вербальные и иконические компоненты вступают в автосемантические отношения, когда вербальная часть сравнительно автономна и изобразительные элементы текста оказываются факультативными. Такое сочетание находим часто в газетных, научно-популярных и художественных текстах. Большая спаянность, слияние

компонентов обнаруживается в текстах с полной креолизацией, в котором между вербальным и иконическим компонентами устанавливаются синсемантические отношения: вербальный текст полностью зависит от изобразительного ряда, и само изображение выступает в качестве обязательного (обязательного) элемента текста. Такая зависимость обычно наблюдается в рекламе, плакате, а также в научных и особенно научно-технических текстах.

Иконический компонент текста может быть представлен иллюстрациями (фотографиями, рисунками), схемами, таблицами, символическими изображениями, формулами и т.п.

Вербальные и изобразительные компоненты связаны на содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-языковом уровне. Предпочтение того или иного типа связи определяется коммуникативным заданием и функциональным назначением креолизованного текста в целом.

Наиболее автономными по отношению к вербальному тексту оказываются художественно-образные иллюстрации к художественному тексту. Автор вербального текста и художник-иллюстратор имеют одну общую целеустановку, они связаны единой темой, сюжетом, однако художник как творческая личность, со своим взглядом на вещи, хотя формально и следует за сюжетно-композиционной линией текста, отражает в иллюстрациях свое видение предмета изображения. Поскольку изобразительный ряд сильно действует на восприятие, воспринимается как нечто цельное с меньшим напряжением, чем вербальный текст, то может случиться, что иллюстрации, особенно если они выполнены талантливым художником, «затмят» нарисованные словесно образы и будут существовать уже сами по себе и через них пойдет восприятие вербального текста, так как они не просто сопровождают литературный текст, а образно, наглядно истолковывают его. Во избежание этого многие писатели принципиально отрицают возможность иллюстрирования своих произведений.

В текстах научных, особенно – научно-технических, изобразительный ряд имеет иное назначение – познавательное. Это такой элемент текста, без которого текст утрачивает свою познавательную сущность, т.е. в конечном счете свою текстуальность. Например, в физико-математических, химических текстах, в текстах, посвященных техническим разработкам, формулы, символические изображения, графики, таблицы, технические рисунки, геометрические фигуры и другие изобразительные элементы являются смысловыми компонентами текста, передающими основное содержание текста. Более того, вербальный текст в таких случаях становится лишь связующим и вводящим звеном, составляет своеобразную рамку, «упаковочный материал».

В целом изобразительный ряд в виде художественно-образных, декоративных, познавательных иллюстраций, с одной стороны, и вербальный

компонент – с другой, создают единый образ креолизованного текста как объекта вербальной и визуальной коммуникации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: УРСС, 2002.
2. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. – М.: РИП-холдинг, 2003 г.
3. Богин Г.И. Филологическая герменевтика. – Калинин, 1982.
4. Лотман Ю.М. Семиотика культуры. В 3 т. – Тарту, 1992.
5. Майенова М. Russian Literature. Paris, 1973.
6. Пищерская Е.Н. Креолизованный текст как объект изучения в лингвистике. – Чита: Litera. 2023. № 5. С. 55-65.
7. Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. М., 1990.

ПУШКИНСКИЙ ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ НОВОЙ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

**Им Светлана Борисовна
Ташкент**

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. В работе рассматривается проблема создания Пушкиным общенациональных норм русского литературного языка. его новой стилистической системы. Пушкин создаёт новую структуру русского литературного языка, объединяя народную речь со всеми жизнеспособными элементами русского языка, в первую очередь, книжными и нейтральными языковыми средствами, руководствуясь принципом «соразмерности и сообразности».

Ключевые слова: *народно-разговорная речь, славянизмы, стилистическая система, система трёх стилей, сентиментализм.*

Язык Пушкина – сложнейшее явление. С тех пор, как художественная литература выделилась из общего потока письменности, она постепенно все более и более расширяла свои общественно идеологические функции. В соответствии с этим её язык приобретал всё большее значение в системе литературного языка. В первой половине 19-го века язык художественной литературы был самым важным компонентом в литературном языке как системе подсистем. Рост значения языка художественной литературы связан с развитием критического реализма как специфического метода словесно –

художественного изображения. Из этого следует, что для развития русского литературного языка особое значение приобретает творчество Пушкина в области художественной литературы.

Пушкин завершил длительную эволюцию русского литературного языка, используя все достижения писателей до него. Он разработал и закрепил в художественной литературе общенациональные нормы русского литературного языка. Его основой поэт считает народную речь, которая у него раскрепощена от жанра и проникает в разные по характеру произведения, переставая быть внелитературным явлением, являясь основным структурным элементом литературного языка, органически объединяясь с книжными языковыми средствами, которые также перерождаются из замкнутой языковой системы в один из составляющих элементов литературного языка. Пушкин отбирает наиболее ёмкие в смысловом отношении и стилистически выразительные средства разговорной речи, объединяет в единое целое с книжными и нейтральными языковыми средствами. Поэт считает, что права литературности могут приобрести самые разнородные речевые средства. Но основой этого синтеза является общенародный язык, что создало условия для стирания граней между поэтическим и прозаическим, между высоким и низким слогом. Для преодоления стилистической монотонности, свойственной, карамзинистам. Изображение правды жизни при помощи языковых средств – вот главный принцип, которым руководствуется Пушкин в своём творчестве. Отсюда искренность, точность, непринуждённость пушкинского повествования.

Поэт преодолел тематическую и жанровую ограниченность поэзии. Раздумья философского характера, трагические ноты, рассуждения на общественные темы, любовь не разложено по темам. Всё находится во взаимосвязи. Многоплановость, богатство каждого пушкинского творения, общечеловеческие чувства, близкие и понятные каждому читателю. Академик В.В. Виноградов писал: «Творчество Пушкина как высшее воплощение норм национально – русского литературно – языкового выражения является наиболее ярким доказательством того, что художественная литература – могучий двигатель развития языка. Стилистическая система Пушкина послужила базой дальнейшего развития русского литературного языка» [1, с.205].

Пушкин прошёл сложный путь в своём творчестве. В ранний период в его произведениях ещё не наблюдается органического слияния всех стилистических пластов русского языка.

Цель работы – показать создание Пушкиным новой стилистической системы русского литературного языка.

Пушкин застал два основных направления в художественной литературе. Одно из этих направлений было связано с сохранением традиционной системы трёх стилей, которая была связана, в основном, с высоким стилем. Другая линия развития литературы и языка была связана с сентиментализмом, с так называемым «новым слогом». Карамзинисты не

признавали тех стилистических правил и условностей, которые были свойственны литературе классицизма. Жанровые условности сменились оценками с позиций вкусов и норм образованного светского человека. И тот, и другой критерий оказались чрезвычайно стеснительными для развития литературы и индивидуального стиля писателя. Оба они подавляли и уравнивали стили разных писателей, разных произведений. Одни условности и ограничения сменились другими. Стилистические возможности художественной литературы в обоих направлениях были связаны условными правилами и предписаниями.

Творчество зрелого Пушкина, родоначальника реалистической литературы, противостоит обоим направлениям в стилистике художественной литературы. Как для его предшественников, у Пушкина судьба общелитературного языка была неотделима для поэта от развития языка художественной литературы. В то же время язык литературы определялся возможностями и границами литературного языка. Главной теоретической проблемой, разрабатываемой Пушкиным, была проблема народности литературного языка. Поэт считает народно-разговорную речь основным источником, основой литературного языка. Признание народно-разговорной речи важнейшим структурным элементом литературного языка вовсе не означает недооценки книжных традиций. Пушкин понимал, что литературный язык не может представлять только копию разговорного языка. Литературный язык не должен избегать всего, что было накоплено в процессе многовекового развития, в частности, славянизмов, которые обогащают литературный язык, расширяют его стилистические возможности. В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова» (1825) А.С. Пушкин пишет: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неповторимое превосходство перед европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В IX веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, грамматики, свои прекрасные обороты, уже звучный и выразительный, отседа он заимлет гибкость и правильность. Простонародное наречие должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизилась, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» [3, с.11].

Славянизмы наряду с просторечием противопоставлялись карамзинскому салонному стилю. Народная речь у Пушкина раскрепощена от жанра, независима от него: она проникает в различные по характеру произведения, перестаёт быть нелитературным явлением, входя основным элементом в общий литературный язык, отражая его нормы и органически объединяясь с книжными элементами языка. То же самое можно сказать о высокой книжной речи: из замкнутой языковой системы она перерождается в один из элементов общего литературного языка. Поэт отбирает наиболее ёмкие в смысловом отношении и стилистически выразительные средства разговорного языка, объединяя их в единое целое с нейтральными и книжными языковыми средствами. «В отрывках из писем, и мыслях и

замечаниях» Пушкин определил сущность главного критерия, с которым писатель должен подходить к созданию литературного произведения: «Истинный вкус состоит не в безотчётном отвержении такого-то слова, такого-то оборота но в чувстве соразмерности и сообразности» [3, с.14]. В результате чего рождается искренность, точность, непринуждённость пушкинского повествования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В.В. Избранные труды. История русского литературного языка. – М.: Наука, 1978. – 245.с.
2. Островский А.Н. ПСС, т.13, М.: 1952. – 267 с.
3. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 т., т 6. М.: Художественная литература, 1976, – С.11, С.14.

ХАРАКТЕРИСТИКА АРГО И ЖАРГОНА

Исроилова Наргиза Хуснидиновна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. В данной статье рассмотрена характеристика арго и жаргона. В различных функциональных слоях языка используется своеобразная стилевая система: в быту – бытовая, в общественно-политической жизни – публицистическая, в административно-правовой – деловая и т.д. В настоящее время наблюдается тенденция выхода жаргона за рамки породивших его профессиональных или социальных групп и увеличение пропасти между литературной и жаргонной речью, что в немалой степени связано с демократизацией и даже «вульгаризацией» общественной жизни.

Ключевые слова: *жаргон, условный язык, молодёжный жаргон, сленг, маргинальная культура, арго, образность.*

Язык – это «практическое, действительное сознание», в котором отражен не только общественно-исторический опыт человечества, но и социальный статус конкретного слоя общества. Язык имеет знаковую природу и системную организацию, являясь, вследствие этого, универсальным средством общения. Язык используется в быту, в производственной деятельности человека, в различных областях науки, культуры, общественной и политической жизни общества. Выбор и активизация различных языковых средств в каждом конкретном случае зависит от целей, задач и условий

общения, а также от социальной среды, возрастной группы и многих других факторов. Так проявляется функциональное расслоение русского языка. В различных функциональных слоях языка используется своеобразная стилевая система: в быту – бытовая, в общественно-политической жизни – публицистическая, в административно-правовой – деловая и т.д. Различаются также социальные диалекты, которые принято разделять на три большие группы: жаргоны, условно-профессиональные языки, аргю.

«Жаргон» – от фр. «jargon» – речь относительно открытой социальной или профессиональной группы, которая отличается от общеразговорного языка особым составом слов и выражений. Это условный язык, понятный только в определенной среде, в нем много искусственных, иногда условных слов и выражений. Однако, в настоящее время наблюдается тенденция выхода жаргона за рамки породивших его профессиональных или социальных групп, с одной стороны, и увеличение пропасти между литературной и жаргонной речью, с другой стороны, что в немалой степени связано с демократизацией и даже «вульгаризацией» общественной жизни. В XX веке произошла техническая революция, заметно ускорился темп жизни, увеличился словарный запас, ведь каждому новому понятию должно соответствовать как минимум одно слово.

Жаргон делится на классово-прослоечный, производственный, молодежный, жаргон групп людей по интересам и увлечениям. К производственному относится жаргон любых профессий, который непосвященному понять очень трудно. Например, жаргон шоферов: «баранка» – руль, «дальнобой» – междугородные рейсы на дальние расстояния, «водила» – шофер; жаргон компьютерщиков и пользователей сети Internet: «глюки» – нештатная работа аппаратуры, «завис» – сбой в работе компьютера, «геймер» – любитель компьютерных игр.

Молодежный жаргон делится на производственный и бытовой. Производственная лексика учащихся тесно связана с процессом учебы («препод» – преподаватель, «курсовик» – курсовая работа, «матан» – математический анализ, «технар» – техникум). Увлечение наркотиками ввело в обиход такие слова, как «машинка» – шприц, «колеса» – таблетки, содержащие наркотические вещества и т.п.

Существует и получил широкое распространение жаргон неформальных молодежных группировок. Большинство этих слов заимствовано из английского языка и адаптировано к русской фонетике. Этот жаргон тесно переплетается со сленгом музыкантов, т.к. вся неформальная культура построена на музыке.

Жаргон групп людей по интересам включает жаргон игроков («забить козла» – поиграть в домино), коллекционеров, спортивных болельщиков и т.п. Чаще всего жаргон используется для забавы и увеличения темпа речи, в нем отсутствует секретность или условность.

Жаргон бросает вызов «правильной» жизни, что является языковым отражением таких социальных явлений в молодежной среде как «хиппи»,

«битники». Жаргон стремится увеличить темп речи, для этого применяются сокращения, укороченные слова, аббревиатуры и т.п. Даже сами лингвистические термины «жаргон» и «арго» все чаще стали заменяться более кратким – «сленг». Первоначально сленгом называли жаргон неформальных молодежных группировок, создававшийся на базе англоязычных слов, дающих возможность более краткого и емкого определения процессов, проходящих в молодежной среде («скрезиться» – сойти с ума, попасть в психиатрическую клинику, «хайр» – волосы, «фейс» – лицо, «шусты» – обувь, «попса» – популярная музыка). Первые русские «хиппи», создававшие сленг, действительно знали английский язык и осмысленно творили лексику сленга. Сленг перекочевал в другие молодежные группировки, а затем и в криминальную среду («киллер» – профессиональный наемный убийца).

Причины создания условно-профессиональных языков следующие: 1. Люди хотят общаться друг с другом в присутствии посторонних, оставаясь непонятыми. 2. Желание скрыть секреты своего ремесла или занятия. 3. Необходимость изолированности от враждебно настроенных сил. 4. Стремление к речевой выразительности.

Образность арго отличается от образности слова литературного языка. Названия животных и предметов могут употребляться для характеристики человека и его действий («баклан» – хулиган, «бобик» – ничтожный человек) Арготизмы часто проникают в просторечие и даже в литературный язык. Для этого арготизм должен часто употребляться в речи, иметь яркую эмоционально-экспрессивную окраску, давать удачную характеристику предмету или явлению и не быть слишком грубым и вульгарным. Например, слово «беспредел» в арго обозначало нарушение воровских законов, но сейчас оно выражает другое понятие и практически стало литературным.

Более того, изучение арго актуально для людей, профессионально связанных с маргиналами, в частности – для юристов. В связи с ростом преступности в русскоязычной среде за рубежом, на западе стали издаваться словари русской фени, появилась такая профессия, как переводчик с фени, поскольку слушание дел в судебном заседании должно проходить в синхронном переводе, и знания литературного русского языка для этого недостаточно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Губаева Т.В. Воздействие маргинальной среды на человека. – Казань: КГУ, 1995 г.
2. По неписаным законам улицы. – М.: Юридическая литература, 1991 г.
3. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. – М.:1990 г.
4. <http://www.referat.ru/>

О НОРМАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДА

Махмудова Муборак Фрунзаевна

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Одилов Камол Ойбек угли

факультет английского языка № 3, группа 2307

Аннотация. В статье рассматриваются нормативные разделы лингвистики перевода на основе теоретического изучения перевода, которого формулируются практические рекомендации, направленные на оптимизацию переводческого процесса, облегчение и повышение качества труда переводчика, разработку методов оценки переводов и методики обучения будущих переводчиков.

Ключевые слова: *теория, перевод, норма, качество, лингвистика перевода, принципы, правила, процесс, обучение, методика, переводческая деятельность.*

Перевод – это сложное многогранное явление, отдельные аспекты которого могут быть предметом исследования разных наук.

Ведущее место в современном переводоведении принадлежит *лингвистическому переводоведению (лингвистике перевода).*

Общая теория перевода раскрывает понятие переводческой нормы, на основе которой производится оценка качества перевода. Лингвистика перевода включает как теоретические (дескриптивные), так и нормативные (прескриптивные) разделы. Теоретические разделы лингвистики перевода (т.е. лингвистическая теория перевода) исследуют перевод как средство межъязыковой коммуникации, как объективно наблюдаемое явление, которое можно описывать и объяснять.

Теория перевода ставит перед собой следующие основные задачи: 1) раскрыть и описать общелингвистические основы перевода; 2) определить перевод как объект лингвистического исследования; 3) разработать основы классификации видов переводческой деятельности; 4) раскрыть сущность переводческой эквивалентности как основы коммуникативной равноценности текстов оригинала и перевода; 5) разработать общие принципы и особенности построения частных и специальных теорий перевода для различных комбинаций языков; 6) разработать общие принципы научного описания процесса перевода как действий переводчика по преобразованию текста оригинала в текст перевода; 7) раскрыть воздействие на процесс перевода прагматических и социолингвистических факторов; 8) определить понятие «норма перевода» и разработать принципы оценки качества перевода.

Понятие нормы перевода включает: - требование нормативного использования переводчиком языка перевода; необходимость соответствия

результатов переводческого процесса общепринятым взглядам на цели и задачи переводческой деятельности. Нормативные требования формулируются в виде принципов или правил перевода. В нормативных разделах лингвистики перевода на основе теоретического изучения перевода формулируются практические рекомендации, направленные на оптимизацию переводческого процесса, облегчение и повышение качества труда переводчика, разработку методов оценки переводов и методики обучения будущих переводчиков. Для сознательного и правильного выполнения своих функций переводчик должен ясно представлять себе цель своей деятельности и пути достижения этой цели. Такое понимание основывается на глубоком знакомстве с основами теории перевода, как общей, так и специальной, и частной, применительно к той области и комбинации языков, с которыми имеет дело переводчик. Оно предполагает знание системы соответствий между этими языками, приемов и методов перевода, умение выбрать необходимое соответствие и применить наиболее эффективный прием перевода в соответствии с условиями конкретного контекста, учет прагматических факторов, влияющих на ход и результат переводческого процесса. Для обеспечения высокого качества перевода переводчик должен уметь сопоставлять текст перевода с оригиналом, оценивать и классифицировать возможные ошибки, вносить необходимые коррективы. Оценкой качества перевода, выявлением и классификацией ошибок занимается и большое число лиц, анализирующих результаты переводческого труда: редакторы, критики, заказчики, преподаватели перевода и т.п.

Практические рекомендации переводчику и оценка перевода взаимосвязаны и взаимообусловлены. Если переводчик должен выполнять какие-то требования, то оценка результатов его работы определяется тем, насколько полно и успешно он выполнил эти требования. Как сам переводчик, так и другие лица, оценивающие качество перевода, прямо или косвенно исходят из посылки, что правильный перевод должен отвечать определенным требованиям. Совокупность требований, предъявляемых к качеству перевода, называется нормой перевода.

Качество перевода определяется степенью его соответствия переводческой норме и характером невольных или сознательных отклонений от этой нормы. Нормативные требования формулируются в виде принципов или правил перевода. Нормативные положения могут быть общими или частными, охватывать отдельные, частные случаи или относиться к определенному типу переводов или к переводу вообще. Они могут формулироваться в виде единого правила или сопровождаться указаниями на условия, в которых это правило применимо, или на большее или меньшее число случаев его неприменимости (исключений из правил). Сравним, например, разную степень обобщенности таких нормативных рекомендаций, как правила передачи безэквивалентной лексики, правила передачи имен собственных, правила передачи индейских имен типа Хитрая лисица, Великий змей и правило о сохранении в переводе традиционных имен королей:

Людовик, Генрих, Карл и пр. В каждом случае нормативные рекомендации распространяются на определенный круг явлений.

Результаты процесса перевода (качество перевода) обуславливаются степенью смысловой близости перевода оригиналу, жанрово-стилистической принадлежностью текстов оригинала и перевода, прагматическими факторами, влияющими на выбор варианта перевода. Все эти аспекты перевода носят непосредственно нормативный характер, определяют стратегию переводчика и критерии оценки его труда.

Таким образом, понятие нормы перевода включает требование нормативного использования переводчиком языка перевода, а также необходимость соответствия результатов переводческого процесса общепринятым взглядам на цели и задачи переводческой деятельности, которыми руководствуются переводчики в определенный исторический период и, норма перевода складывается в результате взаимодействия всех различных видов (нормы эквивалентности перевода, жанрово-стилистической нормы перевода, нормы переводческой речи, прагматической нормы перевода, конвенциональной нормы перевода) нормативных требований и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Паршин А.Н. Теория и практика перевода, М.1998.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука,1987.
3. Ляхтеэнмяки М. Перевод и интерпретация: о некоторых предположениях. Воронеж. 1999.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНОЙ ЛЕКСИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗНЫХ АСПЕКТОВ ЯЗЫКА

Насирова Наргиза Ахметовна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация: При изучении различных классификаций исследователей, стало ясно, что эмоционально-экспрессивная лексика может рассматриваться с различных сторон языка. Одни исследователи классифицируют данную лексику по принципу принадлежности к различным разделам языкознания, другие с семантической и морфологической точек зрения и более точные классификации, где эмоционально-экспрессивная лексика подразделяется непосредственно на те или иные явления языка (междометия, зоолексику и др.).

Ключевые слова: эмоционально-экспрессивная лексика, оценочность, гипербола, литота, сленгизмы, зоолексика, эфемизмы, экзотизмы.

Существует множество подходов к классификации эмоционально-экспрессивной лексики с точки зрения разных аспектов языка. Рассмотрим непосредственно самые распространенные классификации эмоционально-экспрессивной лексики.

Для начала следует упомянуть, что существуют уменьшительно-ласкательные, бранные и оценочные слова. В русском языке уменьшительно-ласкательные слова часто используются, в особенности в разговорной речи: собака – собачка, водка – водочка; печенья – печенюшки.

Что касается бранных слов, то, по мнению Н.Е. Кирсяновой, они выполняют определенные коммуникативные функции, которые не могут быть выполнены с помощью других лингвистических средств.

Бранные слова, на наш взгляд, выполняют несколько функций в стилистике:

1. Экспрессивная функция: бранные слова используются для выражения сильных эмоций и чувств. Они могут помочь выразить гнев, разочарование, обиду или другие отрицательные эмоции.

2. Риторическая функция: использование бранных слов может улучшить ритм и звучание речи. Они могут использоваться, чтобы создать особый эффект или выделить какой-то аспект высказывания.

3. Социальная функция: бранные слова могут использоваться для подчеркивания принадлежности к определенной социальной группе или среде. Они могут помочь установить контакт с коллегами, родственниками или друзьями, которые используют подобную лексику.

Однако стоит отметить, что бранные слова могут негативно влиять на восприятие ограниченного круга людей.

Говоря об оценочной лексике, следует отметить, что данная лексика выражает оценку, суждение, оценочное отношение к предмету, явлению, событию или действию. Оценочная лексика может быть положительной, отрицательной или нейтральной. Она может выражаться словами, фразами, оборотами и выражениями, которые помогают передать отношение говорящего к тому, о чем он говорит. Наличие оценочной лексики в тексте может влиять на его тон и эмоциональную окраску, а также на восприятие текста читателем или слушателем. Несет в себе оценку, а будучи эмоционально-экспрессивной лексикой, эта оценка выражается ярко и наиболее выразительно.

К эмоционально-экспрессивной лексике можно отнести гиперболу, которая часто используется в юмористических, сатирических или гротескных текстах, а также в повседневной речи. Например, выражение «Я умер от смеха» является примером гиперболы, так как в реальности человек не может умереть от смеха. «Гипербола – это средство выразительности, которое характеризуется чрезмерным преувеличением по отношению к

принадлежащему ей онтологическому референту». Литота – это «отрицание признака, не свойственного объекту, отрицание отрицания». Например: бежал как улитка, в час по чайной ложке и т.д.

Е.М. Галкина-Федорук выделяет три группы эмоциональной (экспрессивной) лексики:

- слова, выражающие чувства, переживаемые самим говорящим;
- слова, выражающие лексическую оценку явления с точки зрения говорящего;
- слова, в которых понятие о чувстве обозначается не лексически, а посредством суффиксов или приставок эмоциональной оценки.

О.Н. Пономарева описывая экспрессивную лексику, выделяет три лексических разряда с точки зрения выражения чувств и настроений: междометия, служебные слова и эмоционально-окрашенную лексику, выражающую чувства вместе с понятийным содержанием [2, с. 183].

Концепция В.И. Шаховского, связанная с определением эмоционально-экспрессивной лексики отчасти перекликаются с типологией, предложенной О.Н. Пономаревой. Он также выделяет междометия и междометные слова, эмотивно-усилительные наречия, бранные и ласкательные слова, эмотивно-оценочные прилагательные, а также архаизмы, поэтизмы, сленгизмы, эвфемизмы, экзотизмы, некоторые звукоподражательные слова, зоолексику в фигуральном значении.

Е.Г. Ковалевская в своей работе предлагает собственную классификацию экспрессивной лексики: слова с эмоционально-понятийным содержанием (любовь, печаль, огорчаться, весело); эмоционально-оценочная лексика – положительная/отрицательная (плохой, хороший, добрый, злой, эгоист, альтруист); эмоционально-экспрессивные слова с компонентом "интенсивность" (бахнуть, грохнуть, нищета, козлик, ручища); слова с экспрессивно-стилистическим значением – традиционно закрепленные за определенным стилем (очи, буркалы).

Еще одна классификация эмоционально-экспрессивной лексики представлена Ю.М. Скребневым. Одну группу противопоставленных друг другу и нейтральным словам стилистически окрашенных слов составляют слова повышенной эстетической ценности, другую – слова пониженной эстетической ценности. Нулевой степенью эстетической ценности, соответственно, обладает нейтральная лексика. К словам минимально повышенной эстетической ценности относятся книжно-литературные слова, к словам средней степени – лексика с окраской высокопарности, торжественности, принадлежности к высоким интеллектуальным и эстетическим сферам. К лексике максимальной степени эстетической ценности – поэтическая лексика, трафаретная, а также авторские новообразования. К лексике минимально сниженной эстетической ценности Ю.М. Скребнев относит разговорные слова. К максимально сниженным – слова, отвергаемые системой морально-этических воззрений, т.е. слова непристойные или грубые.

Таким образом, изучив различные классификации разных исследователей, стало ясно, что эмоционально-экспрессивная лексика может рассматриваться с различных сторон языка. Одни исследователи классифицируют данную лексику по принципу принадлежности к различным разделам языкознания (например, классификация В.Н. Цоллера), другие с семантической и морфологической точек зрения (по Е.М. Галкиной-Федорук) и более точные классификации, как, например, у В.И. Шаховского, где эмоционально-экспрессивная лексика подразделяется непосредственно на те или иные явления языка (междометия, зоолексику и др.). Внимания также заслуживает подробная классификация Н.В. Зимовец.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кирсанова Н.Е. О прагматическом аспекте бранной лексики // Теория и практика иностранного языка в высшей школе. – 2012. – № 8. – С. 17-22.
2. Пономарева О.Н. К вопросу о месте эмоционально-экспрессивной и стилевой окраски в смысловой структуре слова // Вопросы германской филологии. – Вып. 32. – Горький, 1967. – С. 180-194.
3. Цоллер В.Н. Экспрессивная лексика: семантика и прагматика // Филологические науки. – 1996. – № 6. – С. 61-71.

СКАЗОЧНЫЙ ОБРАЗ «БОЛЬШОГО ДОМА» В РОМАНЕ-ФЭНТЕЗИ МАРИНЫ И СЕРГЕЯ ДЯЧЕНКО «РИТУАЛ»

Пупонин Дмитрий Валерьевич

Ташкент

Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами
кафедра русской литературы и методики преподавания

Аннотация. В статье исследована специфика воплощения сказочного образа «большого дома» в романе-фэнтези Марины и Сергея Дяченко «Ритуал». Выявлены особенности художественного освоения жанром фэнтези этого устойчивого сказочного образа и сопутствующего ему мотивно-тематического комплекса («нарушение запрета», «потеря памяти»).

Ключевые слова: *сказка, большой дом, мужской дом, фэнтези, инициация.*

Проблемы типологических связей сказочного жанра с фэнтезийной литературой достаточно подробно были рассмотрены в крупных научных работах последнего десятилетия. Методологической базой этих исследований неизменно становились труды В.Я. Проппа – «Морфология волшебной

сказки» и «Исторические корни волшебной сказки». Т.И. Хоруженко, опираясь на главные положения первой из названных книг прославленного фольклориста, обнаруживает в персонажной сфере некоторых произведений русского фэнтези репрезентацию основных функций действующих лиц сказки [5, с. 6-7].

Литературовед А.Д. Гусарова в своем диссертационном исследовании «Жанр фэнтези в русской литературе 90-х годов двадцатого века: проблемы поэтики» уделяет особое внимание изучению образа границы между «своим» и «чужим» мирами в русском фэнтези. При этом А.Д. Гусарова рассматривает этот образ в том числе с точки зрения его фольклорных особенностей, в частности, анализирует связанную с ним инициальную обрядовую концепцию [1, с.13-18].

Однако вне проблемного поля филологических исследований всё ещё остаются не менее важные и интересные сказочные образы, которые также нашли своё воплощение в русском фэнтези. Одним из них является образ «большого дома», получивший обстоятельное научное описание в работах В.Я. Проппа.

Образ Большого дома, по замечанию В.Я. Проппа, содержит черты такого уникального исторического явления как «мужской дом» – представляющего собой социальный институт эпохи родового строя. Известно, что в этих домах проживали мужчины, уже достигшие половой зрелости, но ещё не вступившие в брак [4, с. 295-296]. Это мужское объединение выработало свои обрядово-ритуальные традиции, многие из которых в той или иной степени зафиксировала волшебная сказка.

Наиболее ярко, на наш взгляд, рецепция сказочного образа Большого дома представлена в романе Марины и Сергея Дяченко «Ритуал» (1996). Этот роман стал второй крупной публикацией писателей и сразу обратил на себя внимание читательской аудитории. Исследователи отмечают, что после экранизации романа в 2015 году (фильм «Он – дракон», реж. Индар Жендубаев), произошёл новый всплеск интереса к этому произведению [3, с. 161].

Роман «Ритуал» изобилует различными художественными элементами, демонстративно указывающими на свою причастность к жанру волшебной сказки. Так, в произведении можно обнаружить следующие сказочные функции (по концепции Проппа): выведывание, вредительство, запрет, нарушение запрета, борьба, победа и некоторые другие, помельче. Сюжетная завязка в данном романе вполне традиционна для сказки: похищение драконом принцессы. Однако авторы романа иронически переосмысливают эту классическую сказочную завязку: дракон по ошибке выкрадывает не младшую из трех дочерей короля, отличающуюся красотой и кротким нравом, а, напротив, старшую – «некрасивую долговязую девицу», вспыльчивую и упрямую.

Замок дракона-оборотня Арм-Анна (Армана), в котором пребывает похищенная принцесса Юта, по ряду признаков соотносится со сказочным

образом Большого дома. Внешние характеристики драконьего логова в романе М. и С. Дяченко – расположение, строение, обитатели и пр., – косвенно указывают на это соответствие. В.Я. Пропп выделяет следующие общие черты внешнего и внутреннего устройства мужского дома в сказке: расположен в тайном месте в лесу; имеет ограждение (часто на ограду насажены человеческие черепа); отличается большими размерами; стоит на столбах; войти можно по приставной лестнице или по столбу; состоит из нескольких помещений; окна и двери заперты или занавешены тканью [4, с. 300].

Жилище Арм-Анна расположено не в лесу, а на берегу моря, хотя путь к нему лежит через густые леса, где нет «ни дороги, ни просеки», также его отделяют от обжитых людских земель каменные равнины и скалы, т.е. логово дракона находится в недоступном для обычного человека *укромном* месте. Кроме того, замок построен на одной из прибрежных скал, а часть его многочисленных помещений составляют скальные пещеры, со стороны суши это строение не имеет входа. Столбы, на которых стоит в сказке Большой дом, призваны затруднить попадание внутрь героя/героини и одновременно служат обозначением перехода в особое сакральное пространство. Функцию этих столбов в замке дракона Арм-Анна как раз выполняют окружающие его неприступные скалы, которые являются не чем-то отдельным от самого древнего сооружения, но составляют с ним единое целое.

По остальным внешним признакам Большого дома, обозначенным Проппом, также наблюдается в исследуемом романе полное или частичное совпадение. Так, жилище дракона отличается большими размерами, имеет сложную систему внутренних переходов, немалое количество разного рода помещений.

Снаружи замок скрыт от посторонних глаз, извне невозможно распознать какие-либо детали внутренней обстановки драконьего логова. Примечательно, что героиня романа, принцесса Юта не сразу смогла разглядеть среди скалистой гряды замок: «Юта видела узкой косой выдающийся в море скалистый гребень, заканчивающийся огромной, странной формы горой; дракон резко свернул, и Юта поняла в ужасе, что это на самом деле замок...» [2, с. 25]. Такая деталь в описании замка резонирует с уже упомянутой чертой внешнего облика Большого дома, а именно – изолированность дома от окружающего мира, о чем свидетельствуют, например, всегда закрытые в доме двери и окна. Подобное изображение сказочного дома восходит к образу мужского дома и призвано обозначить необычайное пространство, заключающее в себе некие тайные свойства, магические знания, которые тщательно оберегаются.

В сказочном Большом доме обычно живут братья («лесное братство»), которые оберегают и наставляют оказавшуюся в доме героиню, проявляя таким образом заботу о ней. В свою очередь девушка занимается домашним хозяйством, выполняет поручения братьев, и в целом воспринимается обитателями дома как названная сестра. В романе М. и С. Дяченко наблюдается иная ситуация. Дракон-оборотень Арман одинок, он лишился

родных, а братьев или сестёр у него вовсе никогда не было. Однако мотив «лесного братства» всё же присутствует в этой фэнтези-истории, хотя и раскрывается совсем в другом ракурсе, а именно в психологическом изображении персонажа. В произведении настойчиво повторяется мысль о тоске Армана по семье; герою явно не хватает близких, тёплых родственных связей. Погружаясь в детские воспоминания, герой не находит ни близости, ни теплоты, поскольку отец и дедушка, воспитавшие Армана, чрезвычайно жёстко обходились с ним, следуя в своём отношении к отпрыску заветам предков, и не проявляли к нему какой-либо доброты и сердечности.

Но особое чувство у Армана неизменно вызывают мысли о брате, которого ему всегда хотелось иметь. Это переживание героя нашло своё выражение в послании, которое он оставил на стене пещеры, где начертана история всего драконьего рода: «Я опускаюсь на землю, и моя тень встречает меня, как мой брат» [2, с. 55]. Драматизм положения Армана проявляется и в том обстоятельстве, что у драконов существует обычай, согласно которому братья обязательно должны сойтись в смертельной схватке, победитель поединка возглавляет семью и продолжает дело предков. Взгляды и побуждения героя вступают в непримиримое противоречие с тысячелетними традициями драконьего рода. Это внутреннее напряжение героя ощутила плененная принцесса Юта. Обнаружив надпись Армана на стене она пришла к такому заключению: «Тот, кто их писал, ХОТЕЛ встретиться с этим своим братом, и не для того, чтобы его убить» [2, с. 58].

Мотивы семьи, братства, рода постоянно сопровождают образ Армана: становление героя, его духовный рост происходят через обретение связи с предками. Взаимоотношения Армана и принцессы также строятся в плоскости этого мотивного комплекса: между героями постепенно устанавливаются близкие доверительные отношения, которые со временем перерастают в искреннюю симпатию и привязанность. Арман помогает Юте приспособиться к суровой жизни в замке, не единожды выручает принцессу из беды, проявляя вполне братскую заботу. Возникновение любовного чувства между Арманом и Ютой также встраивается в общую картину жизни Большого дома, поскольку часто в сказке один из братьев становится женихом пришедшей в дом девушки.

Хозяева Большого дома, как правило, ставят перед героем (героиней) сказки ряд запретов, которые он (она) неизменно нарушает. Чаще всего гостю не разрешается заходить в определённые места в доме (запретные помещения). Герой проникает в это место днем, когда дом пустует. Нарушение запрета обычно способствует добыванию героем волшебного средства, тайного знания и т.п., которые помогают ему справиться в дальнейшем с различными препятствиями на пути.

Принцесса Юта неоднократно нарушает запреты хозяина замка. Героиня с большим любопытством и без опаски «исследует» различные помещения этого старинного сооружения. Следует отметить, что нарушение одного из таких запретов можно особо выделить, так как оно не только является

ключевым содержательным моментом всей фэнтези-истории, но обнаруживает прямую связь с важными функциональными характеристиками сказочного образа Большого дома. Героине запрещено заходить в помещение, находящееся в нижних ярусах замка. В сказке подобное расположение запретного места – один из весьма распространённых вариантов. Подвал, область под полом (подполье) часто имеет максимальное сближение с иномирным пространством, нередко в этой части дома находится комната, наполненная трупами. В свою очередь, пребывание героя в пограничье наделяет его новыми качествами, раскрывает перед ним тайны предков и т.п. Именно в подземелье Юта соприкасается с главной загадкой замка – пророчеством. Принцесса овладевает знанием древних символов драконьего письма, в рамках этой фэнтези-истории такое знание становится сакральным, поскольку даже последний потомок рода драконов-оборотней Арман практически утратил его.

Важным представляется и другой момент, а именно ряд событий, происходящих сразу после того, как Юта разгадала тайну пророчества. Первое из них, полет принцессы на драконе, который можно рассматривать в качестве символического обозначения завершающей стадии инициации. Для героини сказки пребывание в Большом доме неизменно завершается временной смертью. Принцесса Юта воспринимает происходящее также весьма неоднозначно: «Юта вспомнила няньку принцессы Май. Та все твердила, что послушные девочки после смерти будут гулять в облаках...

– Может быть, я умерла, Арман? – спросила она [Юта] озадаченно» [2, с. 146-147].

Интересной деталью в этой сцене представляется не только собственно полет, но и остановка героев в большом птичьем гнезде, наполненном пухом загадочных птиц калидонов. Образ птицы в сказке является одним из воплощений инициального пути персонажа. Герой переправляется в иное царство в облике птицы или верхом на ней. Превращение героя в птицу или другое животное связывают с отголосками их тотемических культов. Характерно, что принцесса Юта оказавшись в гнезде калидонов через некоторое время засыпает. Сон девушки в сказке зачастую служит эквивалентом смерти.

Сцена свидания Юты и Армана на скалистом гребне в гнезде калидонов выступает важным кульминационным моментом и в истории взаимоотношений героев. Именно в этой сцене в полной мере проявляется назревавшее на протяжении долгого времени тяготение героев друг к другу, становится очевидным возникшее между ними любовное чувство. Обретение любви оказывается еще одним этапом преображения героини, её перерождения.

В романе «Ритуал» наличествуют ещё несколько событий, которые происходят непосредственно после инициации героини и имеют явную связь с образом Большого дома. Это сцены, в которых представлены освобождение принцессы и её возвращение в родные места. Покинув замок, Юта внезапно и

на долгое время забывает о жизни в логове дракона-оборотня Арм-Анна, и в особенности о возникшем между ними любовном чувстве. Героиня выходит замуж за принца, бросившего вызов дракону и выполняющего в повествовании функцию ложного героя. Подобная событийная линия свидетельствует о наличии в данном произведении сказочного мотива потери памяти, который наблюдается в сказке в момент прибытия героини (героя) домой. В исследуемом романе потерю памяти Юты можно рассмотреть ещё и с точки зрения психологического аспекта: внезапное появление принца-спасителя, его поединок с драконом, вызвали у героини глубокое эмоциональное потрясение, которое привело к некоторым переменам в её восприятии прошлого.

Итак, в романе Марины и Сергея Дяченко «Ритуал» можно наблюдать как косвенные, так и прямые отсылки к сказочному образу Большого дома. Внешний облик драконьего замка не имеет видимых соответствий с домом лесного братства. В данном случае сходство наблюдается скорее на уровне содержательно-функциональных характеристик этих образов: изолированность от окружающего мира, сакрализованность изображаемого пространства, внутренняя связь с компонентами инициально-посвятительного обряда.

Наиболее примечательными в исследуемом произведении представляются сказочные элементы «нарушение запрета» и «потеря памяти», которые, как правило, являются значимыми чертами сказочных историй, в центре которых есть образ Большого дома. В романе эти компоненты не только несут в себе структурно-содержательные признаки первоисточника, но и наполняются новым смыслом, «обрастают» подробностями и деталями, призванными более реалистично и правдоподобно изобразить происходящие события. Благодаря присутствующим в современном произведении древним сюжетным универсалиям оно приобретает особый смысловой объём и эстетическую значительность – что чувствует любой читатель, а не только специалист по фольклористике. Старые мудрые схемы человеческого воображения всё ещё работают с тем же мощным этическим и эстетическим эффектом воздействия – как бы ни изменялась окружающая человека действительность и он сам в историческом времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гусарова А.Д. Жанр фэнтези в русской литературе 90-х годов двадцатого века: проблемы поэтики: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. филолог. наук. – Петрозаводск, 2009. – 25 с.
2. Дяченко-Широва М.Ю., Дяченко С.С. Ритуал: Избранные произведения. – М.: Эксмо, 2007. – 384 с.
3. Корчевская О.В., Новосёлова Д.Д. Образ дракона в романе М. и С. Дяченко «Ритуал» в контексте традиции западноевропейского фэнтези / Гуманитарная парадигма, 2021, №2, – С. 161-171.

4. Пропп В. Морфология волшебной сказки; Исторические корни волшебной сказки. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. – 640 с.

5. Хоруженко Т.И. Русское фэнтези: на пути к метажанру: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. филолог. наук. – Екатеринбург, 2015. – С. 6-7.

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТАХ РУССКИХ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ XVII-XVIII ВВ.

Раджапова Регина Рустамовна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. В данной статье даётся обзор основ теории речевых актов, которые были заложены в лингвистике в XX веке. Также в данной статье рассматриваются важнейшие компоненты прагматической коммуникации - «челобитчик-государь», в которой речевой акт протекает таксономически организовано, т.е. производится адресантом с определённой целью. Сама картина ведения и протекания диалога заявителя и адресата представляет собой аргументативный дискурс. И, соответственно, важной особенностью этого коммуникативного стиля являются использованные процессуальные лексические единицы, стержневыми компонентами которых выступает глагол.

Ключевые слова: *процессуальность, речевой акт, иллокуция, иллокутивный акт, прагматика, перформативность, фразеологическая единица, фразеорефлекс, устойчивая фраза, фразеологизированная перформативная конструкция, суггестивная фраза.*

Основы теории речевых актов были заложены английским философом лингвистом Дж. Остином [5, с. 22-129]. В речевом акте участвуют говорящий (или отправитель) и адресат (или получатель). Участники речевого акта обладают общими речевыми навыками (речевой компетенцией), знаниями и представлениями о мире.

В речевом акте создается текст. Под текстом понимается не только письменный текст, но и любое «речевое произведение», причем участники могут быть отдалены друг от друга как во времени, так и в пространстве.

Выполнить речевой акт по Дж. Остину значит:

- произнести членораздельные звуки, принадлежащие определенному общепринятому языковому коду;
- построить высказывание из слов данного языка по правилам его грамматики;

- снабдить высказывание смыслом и референцией (соотнести с действительностью), осуществив речение – локутивный акт;
- придать речению целенаправленность (выразить его коммуникативную/иллокутивную цель) – иллокутивный акт;
- вызвать искомые последствия: воздействовать на сознание или поведение адресата; создать новую ситуацию (напр., объявление войны) – перлокутивный акт.

Примеры речевых актов:

Дай мне, пожалуйста, яблоко!

Локутивный акт: само высказывание.

Иллокутивный акт: приказ.

Перлокутивный акт: адресат дает яблоко говорящему.

Идет дождь.

Локутивный акт: само высказывание.

Иллокутивный акт: ассерция или выражение мнения.

Перлокутивный акт: адресат верит, что предложение. *Идет дождь* истинно.

Возможно также: адресат/говорящий возьмет зонтик; адресат/говорящий не пойдет гулять с собакой и т.д.

Среди речевых актов выделяются перформативные речевые акты. Они эквивалентны действию, поступку. Например: объявление войны, клятвы, присяги, извинения и т.д. Произнести *Я клянусь* значит связать себя клятвой. Клятва невозможна без произнесения соответствующего текста.

Произнося перформативное высказывание, говорящий совершает действие (а не называет и не описывает). Поэтому следует различать: *Я клянусь* vs. *Он поклялся*.

Следовательно, про перформативное высказывание нельзя сказать, истинно оно или ложно. Оно может быть успешным / неуспешным. Чтобы быть успешным, оно должно удовлетворять условиям успешности. Например, успешность приказа достигается тем, что он дается лицом, наделенным соответствующими полномочиями, выполним и имеется лицо, способное его выполнить.

Рассмотрим классификацию речевых актов, предложенную Дж. Сёрлем [6, с. 170-195]. Учитываются несколько критериев: иллокутивная цель; сила; психическое состояние говорящего; направление отношений между пропозицией и положением дел в мире; ориентация на говорящего или на адресата.

Итак, образуется такая классификация речевых актов: 1) репрезентативы; 2) директивы; 3) комиссивы; 4) экспрессивы; 5) декларативы.

Репрезентативы (сообщения)

Иллокутивная цель: сообщить об истинном положении дел в мире.

Сила: может варьироваться (*предполагать, утверждать*).

Психическое состояние говорящего: вера говорящего.

Направление отношений между пропозицией и положением дел в мире: мир слова.

Ориентация на говорящего или на адресата: ориентация на говорящего.

Директивы

Иллокутивная цель: вызвать со стороны адресата действие (вопросы, приказы).

Сила: может варьироваться (*советовать, молить*).

Психическое состояние говорящего: желание говорящего.

Направление отношений между пропозицией и положением дел в мире: слова мир (исполнение адресатом).

Ориентация на говорящего или на адресата: ориентация на адресата.

Комиссивы

Иллокутивная цель: взять с говорящего обязательства выполнить действие в будущем.

Сила: может варьироваться (*обещать, клясться*).

Психическое состояние говорящего: принятие обязательства.

Направление отношений между пропозицией и положением дел в мире: слова мир (исполнение говорящим).

Ориентация на говорящего или на адресата: ориентация на говорящего.

Экспрессивы

Иллокутивная цель: выражение психического состояния говорящего (благодарности, извинения, поздравления).

Сила: *жаловаться, обвинять*.

Психическое состояние говорящего: желание выразить свое психическое состояние.

Направление отношений между пропозицией и положением дел в мире: нет направления приспособления.

Ориентация на говорящего или на адресата: ориентация на говорящего.

Декларативы

Иллокутивная цель: изменение состояния субъекта в структуре общественных институтов (крестить, объявлять мужем и женой, посвящать в студенты).

Сила: нет.

Психическое состояние говорящего: говорящий берет на себя ответственность.

Направление отношений между пропозицией и положением дел в мире: слова ↔ мир (на основании общественных конвенций).

Ориентация на говорящего или на адресата: ориентация на адресата.

Среди памятников русской письменности XVII–XVIII вв., в частности, в общегосударственной, встречается большое количество документов делового содержания, в которых применены процессуальные лексические единицы. Анализ коммуникативно-прагматического содержания данных единиц свидетельствует о том, что они, во-первых, обозначают существование определённых социальных отношений между собеседниками; во-вторых,

отражают ритуалы общения административно-правовой и деловой сферы исследуемого периода; в-третьих, служат своего рода речевым клише, употребляющимся с целью установить речевой контакт с адресатом.

Рассмотри данные процессуальные лексические единицы.

Фразеорефлексы (ФР) – это речения фразеологического характера, которые являются единицей модально-коммуникативной рамки высказывания. Как «информативные» знаки, они обозначают коммуникативное намерение говорящего в данном речевом взаимодействии, а также выражают отношения участников речевого акта к какому-то событию. Результаты проведённого анализа показывают, что, используя фразеорефлексы в конкретной речевой ситуации, заявитель стремится убедить ответчика в чём-то и призвать его совершить определённое действие. Конечный итог данной персуазивной коммуникации – это достижение челобитчиком желания государя войти в его положение и пойти ему навстречу. Например:

пустить по миру – «разорить, оставить без денег и средств к существованию; бросить на произвол судьбы, лишить самого необходимого»:

Ты | меня поминаи прошу у тебя | свѣтъ мой буди милостив | до братей своихъ и не пусти | ихъ послѣ насъ по мирѣ. [1, с. 63].

Данный отрывок представляет телеграмму, соответственно, интенция говорящего, с одной стороны, проинформировать слушателя о жизненных обстоятельствах и о житейских проблемах, также с другой стороны, попросить его быть милостивым и оказать поддержку кому-либо. В данном речевом взаимодействии адресант, употребляя ФР, подчёркивает важность своего наставления – не терять родственных чувств к братьям и не разрывать родственных уз с ними, и, конечно же, заботиться об их материальном благополучии.

(не) попасться на глаза – «случайно привлечь к себе чьё-нибудь внимание». Казалось бы, простое сообщение, однако в данной речевой ситуации благодаря использованному ФР намеренное высказывание челобитчика приобретает силу речевого воздействия на адресата и адекватно проявленную аксиологическую реакцию адресанта: «Избегай встречи со мной!», выражающую угрозу или предупреждение:

И ты свѣтъ мой поиди | проведаячи и не попадися свѣтъ мой неприяте|лем в глаза буд на тебѣ свѣтъ мой млсть бо|жья. [3, XVII в., с. 18];

Фразеологизированные перформативные конструкции – это такие единицы, которые, в нашем случае, имеют в своём компонентном составе социологизированные перформативные глаголы, указывающие на выполняемые действия, а также на различное состояние адресанта: эмоциональное, волевое, мотивационное, аффективное. Это такое высказывание челобитчика, которое является эквивалентным к действию, поступку, совершаемому в момент его произнесения, чтобы установить или наладить межличностное отношение с реципиентом. Как показывает анализ, данные лексические единицы были употреблены адресантом в силу урегулирования возникшей реальной ситуации через речевое высказывание,

чтобы создать благоприятную обстановку для совместного диалога. Например:

1) адресант уже произнося слово сознательно предпринимает действия с целью воздействовать на адресата. В текстах в данном образе представлена ФЕ «*проситься к милости*» – просьба помочь, поддержать; проявить по отношению кого-либо благосклонность, расположение:

Кондратеи Аѳонасевъ стал проситца к млсти | твоєи гсдрь і я ево отпустил с Макаром Павло|вичем. [1, с. 203];

2) адресант признаётся в совершенном проступке, в ошибке, в своих грехах. Слова челобитчика в данном случае звучат как исповедь, ибо он совершает покаяние:

(не) виниться в блуде – «(не) признаваться в беспутстве; извиняться за безнравственное отношение к кому-либо». Такой проступок (а в настоящее время это уже преступление) обвиняемого называли образно «*виниться в блуде*», где ключевым словом «*блуд*» подчёркивалось всякое уклонение человека от прямого, праведного пути, от Божьего промысла. Во всех религиях разврат, распутство рассматривается как «увод прочь от пути истины». Соответственно такой низкий моральный уровень поведения личности издавна карается законом:

И Пронка пытан а с пытки | говорил на Ѳедотка Криницына | тгъ ж ргъчи а в блуде тои жонки не ви|нился. [3, XVII в., с.280];

Устойчивые фразы - это такие фразеологические единицы, организованные по существующим или существовавшим моделям предложений. Они имеют постоянный лексический состав, ограниченный строго определённым числом известных лексем. Также эти единицы имеют качественно-определённое устойчивое значение и повторяются в определённой ситуации и в известном контексте речи. Цель использования устойчивой фразы в контексте – это передача адресантом таких форм мышления, как «суждение», «умозаключение». Данные формы мыслительного процесса личности передаются через устойчивые фразы, имеющие в составе религионимы *Бог, Христос*. Например:

Бог (Господь) посетил – «произошло несчастье»:

Есть въ еетале немалая печаль что бгъ нас посетилъ | такую печалью. [3, XVIII в., с.52];

быть во всём послушным и покорным; Бог по сердцу положит/благоволит:

И стънныхъ покосовъ впредь мнѣ Ивану не продать и не заложить, и ни въ какие крѣпости не укрѣпить. Быть во всемъ послушну и покорну и безотвѣтну;

Пожалуи гсдрь умилися в токое нужное и голодное въ|ремя одолжи милостию своею хлѣбомъ | рожью и ввсомъ чемъ тебя гсдря | бгъ по сердцу положитъ смилуися гсдрь | Емельянь Игнатъевич пожалуи. [1, с.42, с.123, 237];

Суггестивные фразы – это специальное вербальное средство коммуникации, которое обладает эмоциональной и образной ассоциацией и может воздействовать на подсознание человека. В суггестивных фразах с компонентом «Бог» содержатся религиозные и нравоучительные оттенки значения. Услышав данную суггестивную фразу, у адресата устанавливается конструктивная мысль о том, что всё в руках Высшего создателя, он щедр и милостив, и всегда надо уповать на его милость и любовь. Например:

Бог на разум наставит; Бог известит; Бог сошлёт по душу:

Ты гсдрь изволишь и ка теба | гсдра бгъ на разумъ наставит а на писмо гсдрь | не прогневоиса писона вскоре [1, с.261];

Гсдри ссудите про обиход дворцовой живо|те гсдра князя Ивана Алеѣтьевича сена чем вамъ | гсдрем бгъ по серцу известить а я послалъ к вам | гсдрем о том побит челом [1, с.315];

А какъ Господь Богъ, по своимъ праведнымъ по душу его Васильеву сошлетъ [2, с. 166).

Таким образом, вышеперечисленные лексические единицы характеризуются единством значения, семантической целостностью, которая проявляется в том, что данное соединение слов в целом соотносено с каким-либо предметом, явлением, отношением действительности, их различными качествами и свойствами. В семантической структуре данных единиц сконцентрируются важные элементы для реализации коммуникативной интенции говорящего в речевом взаимодействии с реципиентом: когнитивные, коммуникативные, ассоциативные, образно-оценочные, интенционально-прагматические.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грамотки XVII-начала XVIII вв. / Под ред. С.И. Коткова. М.: Наука, 1969. 415 с.
2. Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства, изданные Археографической Комиссией. СПб., 1838. 511 с.
3. Московская деловая и бытовая письменность XVII в. / Под ред. С.И. Коткова, А.С. Орешникова, И.С. Филиппова. – М.: Наука, 1968. 338 с.
4. Памятники московской деловой письменности XVIII в. / Под ред. С. И. Коткова, – М.: Наука, 1981. 318 с.
5. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 1985. № 16. С. 22-129).
6. Сёрл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. № 17. С.170-195.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Усмонов Отабек Икболжон угли

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра русского языка и методики преподавания

Аннотация. В статье рассматриваются способы образования неологизмов в русском языке, подчеркивая их комплексный и разносторонний характер. В работе освещаются как основные механизмы формирования новых слов и словосочетаний, так и рассматриваются морфологические способы словообразования через примеры. Также обращается внимание на примеры неологизмов, созданных писателями и поэтами для художественных целей. Дополнительно, приводятся классификации причин появления неологизмов по Брагиной, включая интернет как один из ключевых источников новой лексики.

Ключевые слова: *неологизм, технические инновации, англицизм, интернет, заимствования.*

Исследователь И.С. Улуханов считает, что на сегодняшний день в русском языке существует три основных способа образования неологизмов:

1. Образование новых слов (значения и употребления) путем переосмыслений и аналогий в связи с появлением новых реалий или явлений;

2. Появление новых словосочетаний (переосмысления в группе слов) и дальнейшее развитие новых значений через промежуточное звено – словосочетание;

3. Образование новых слов путем заимствования: интернационализация лексики и адаптация заимствованных слов;

4. Неологизмы, созданные писателями, поэтами для придания особой выразительности и образности художественному тексту [1, с. 112].

Они очень редко выходят за пределы контекста, не получают широкого распространения, как правило остаются принадлежностью индивидуального стиля, так что их новизна и необычность сохраняются. До сих пор широко известны неологизмы В. Маяковского (*громасьё, декабрь, фырки* др.), В. Хлебникова (*изнемождённый, восторгокрылый, смехачи* и др.). Чтобы прояснить данный вопрос до конца, один из исследователей И.С. Улуханов рассмотрел морфологические способы. К ним, прежде всего, относятся суффиксальный (демократка: разг., ирон., резиновая дубинка, предмет вооружения ОМОН, милиции), префиксальный (*гиперинфляция* – образовано при помощи усилительной приставки *гипер-*), суффиксально-префиксальный (*десоветизация* – ликвидация или преобразование Советов как органов государственной власти), бессуффиксальный способы словообразования (*межрегионал* – (разг.) член межрегиональной депутатской группы), а также словосложение (*теракт* – слияния словосочетания террористический акт в

одну лексическую единицу) и аббревиация (ОЗУ – оперативное запоминающее устройство) [1, с. 113].

Итак, в связи с развитием общественной жизни и возникновением новых понятий в языке появляются неологизмы. Образование неологизмов в современном русском языке представляет собой активный процесс пополнения словарного состава. Причём, особенно много неологизмов появляется в терминологической лексике в результате бурного прогресса науки и техники.

Лингвист Брагина причины появления неологизмов условно подразделяет на шесть групп:

1. Появившиеся как результат порождающей функции языковой системы. Например, 60-70 гг. XX в.: бездуховность в значении «отсутствие духовного, интеллектуального начала».

2. Появившиеся в результате действия закона экономии языковых средств (однословные наименования, образовавшиеся на основе словосочетаний), например: метромост, метропоезд, автобум, телесериал.

3. Появившиеся в результате действия тенденции к регулярности (однотипности) внутриязыковых отношений, например: малометражка, Ленинградка, хрущевка, маршрутка, непрерывка.

4. Обусловленные действием тенденции к обобщению (родовое название для видовых номинаций), к примеру: видеокамера, видеотехника, оргтехника.

5. Обусловленные действием тенденции к дифференциации (видовые названия для номинации родового типа), например: парк – геопарк, аквапарк, автопарк.

6. Мотивированные потребностью в новых эмоционально-экспрессивных обозначениях известных явлений (семантическое словообразование), например, бум: туристический, биржевой.

Интернет становится одним из основных источников появления новых слов в современном русском языке. Неологизмы в нем возникают со стабильным постоянством. Например, слово «демотиватор» (или демотивационный постер) означает изображение, состоящее из картинка в черной или синей рамке и комментирующей ее надписи-слогана. Изначально демотиваторы появились как пародия на мотивационные постеры или мотиваторы – вид наглядной агитации с оптимистическим призывом. Возникшие в Америке демотиваторы очень быстро распространились по всему миру, и на данный момент их насчитываются миллионы.

Флуд (от неверно произносимого англ. flood, наводнение) – размещение однотипной информации на нескольких ветках форума или разных форумах, одной повторяющейся фразы, символов, букв, слов, одинаковых графических файлов или просто коротких сообщений на веб-форумах, в чатах, блогах. Лицо, которое распространяет флуд, в Интернете называется флудером.

Лагать – тормозить, испытывать задержки в связи; происходит от английского «lag» – отставание, задержка, запаздывание.

Новую интернет-должность пользователи называют *одминэ* или *админ* сотрудник; он отвечает за работу компьютерной сети в штатном режиме.

Слово «*модер*» (модератор) – пользователь, имеющий более широкие права по сравнению с обыкновенными посетителями на общественных сетевых ресурсах (чатах, форумах); он имеет право стирать чужие сообщения, редактировать их, удалять страницы пользователей.

Из-за возникновения новых технических средств появилось такое понятие, как гаджет, современные пользователи называют так оригинальное, нестандартное техническое приспособление. Сегодня гаджетом можно считать любой цифровой прибор, достаточно небольшой, чтобы надеть на руку или подключить к телефону.

Еще одним техническим неологизмом является слово «*браузер*» – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, для запроса веб-страниц.

Интерфейс (от англ. Interface) – совокупность средств, методов взаимодействия между элементами системы. В зависимости от контекста понятие применяется к отдельному элементу, например, интерфейс элемента.

Множество неологизмов возникло в русском языке из-за распространения японской анимации – аниме, рассчитанной на подростковую и взрослую аудиторию. К примеру, слово «кавай» от японского слова «кавайи», что означает милый, прелестный, русскоязычные фанаты аниме чаще всего используют как прилагательное «кавайный», например: «какие кавайные сережки». Вдобавок многие современные слова получают дополнительное значение, тем самым становясь семантическими неологизмами.

Таково, например, слово «меню». Сейчас, в компьютерную эпоху, оно означает еще и «список программ и функций, предоставляемых пользователю компьютера на выбор». «Это значит, что треугольники по обеим сторонам загораются при наведении на тот или иной пункт меню».

Итак, мы выяснили, что основной причиной возникновения неологизмов является появление новых реалий или явлений. Неологизмов в русском языке с каждым днем становится все больше и больше. Как правило, новые слова являются заимствованиями из иностранных языков, в первую очередь из английского. Кроме того, эти слова не являются остро необходимыми и имеют эквиваленты в русском языке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке. – М., 1977. – 250 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. / Э. Бенвенист. – Москва: Прогресс, 1974. – 447 с.
3. Брагина А.А. Неологизмы в русском языке. Пособие для студентов и учителей. – М.: Просвещение, 1973. – 224 с.

СТИЛИСТИКА НАРЕЧИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)

Хамраева Гульшод Арслановна

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация: Статья посвящена стилистике наречия русского языка, их лингвистическому и методическому аспекту. Также рассматриваются традиционные точки зрения на наречие русского языка, стилистический потенциал в аспекте морфологической стилистики.

Ключевые слова: *наречия русского языка, грамматика, стилистика, лингвистика, методика, стилистические нормы, морфологическая стилистика, стилистические ресурсы.*

Повышение речевой культуры является основной проблемой на сегодняшний день. Каждый говорящий и пишущий должен уметь целесообразно использовать языковые средства в зависимости от сферы общения. Известно, что речь признаётся хорошей, если она точно, правильна, эстетична. Умение при этом правильно, точно и эстетично передавать свои мысли средствами языка предполагает соблюдение норм современного литературного языка и умение находить «не только точное средство для выражения мысли, но и наиболее доходчивое (т.е. наиболее выразительное) и наиболее уместное (т.е. подходящее для данного случая и, следовательно, стилистически оправданное)» [7, с. 287-287].

Соблюдение норм современного литературного языка, умение выбирать наиболее выразительное средство передачи мысли обуславливаются стилистическими знаниями, стилистическим чутьём носителей языка, т.е. знанием стилистических нюансов языковых единиц.

Для повышения культуры речи обучающихся необходимо как знание теории, так и знание функциональной стилистики, т.е. речи. Последнее при этом обуславливает вопрос о проблеме стилистической нормы, необходимой для определения стилистических и иных речевых ошибок. Н.А. Плёткин отмечает следующее: «В пределах каждого стиля своя система норм, своя степень их строгости и свободы, а также свои критерии правильности, точности и эстетичности» [8, с. 60-67].

Стилистические нормы подразделяются на функционально-стилистические и экспрессивно-стилистические, которые проявляются на фоне общеобязательных норм литературного языка, не связанных с ограничением круга их реализации.

Функционально-стилистические нормы связаны с применением слов, форм и конструкций языка в различных сферах общественной деятельности.

Экспрессивно-стилистические нормы обуславливаются субъективными нормами эмоциональных и волевых реализаций носителей языка [5, с. 84].

Стилистические нормы – это средоточие всех функционально-стилистических требований к речи. Стилиевые нормы измеряются по трём основным параметрам стиля:

1. Отбор языковых средств.
2. Правила их сочетаемости между собой.
3. Соотношение межстилевых и собственно стилиевых языковых явлений [9, с. 37].

Стилистические нормы направлены на достижение коммуникативного эффекта речи, они охватывают все аспекты языка, в том числе и морфологическую стилистику.

Морфологическую стилистику невозможно исследовать без знания грамматики языка, так как морфология – это раздел грамматики, в котором изучаются формы слова, его состав и изменения.

Грамматика – наиболее богатая область для выражения смысловых и стилистических оттенков, по этому поводу Ф.И. Буслаев отмечает, что «Стилистика должна основываться на грамматике, ибо она есть нечто иное как та же грамматика, только в непрерывном применении к чтению писателя и к собственному сочинению» [2, с. 168].

Рассмотрим стилистические ресурсы наречия в аспекте морфологической стилистики. Наречие представляет особый интерес в системе частей речи. В науке о языке эта часть речи долгое время оставалась малоразработанной. Это обстоятельство объясняется тем, что «среди знаменательных слов наречие – наиболее молодая часть речи. Такое утверждение лингвистов обосновано, потому что как древние, так и поздние наречия представляют собой застывшие формы изменяемых частей речи: имени существительного, имени прилагательного, числительного, местоимения, глагола. Вероятно, более поздним происхождением наречий и объясняется, что эта часть речи долгое время оставалась наименее разработанной в науке о языке» [6, с. 8].

По определению В.В. Виноградова наречие – это «грамматическая категория, под которую подводятся несклоняемые и несогласуемые слова, примыкающие к глаголу, к категории состояния, к имени существительному, прилагательному и производным от них (например, к тем же наречиям) и выступающие в синтаксической функции качественного определения или обстоятельственного отношения. Наречия морфологически соотносительны с именами существительными, прилагательными, глаголами, местоимениями и именами числительными» [3, с. 273].

Традиционные точки зрения на наречия различны. Е.М. Галкина-Федорук писала по этому поводу: «Некоторые грамматические категории оказались настоящими пасынками у русских лингвистов, и им почти не

уделено внимания. Таким пасынком в грамматике оказалось и наречие» [4, с.3].

Аксаков К.С. даёт следующее определение наречию: «Наречие не есть часть речи, часть речи то, что получило в слове особую форму, особый отдел, наречие своей формы не имеет. Оно выражает отношение, оно есть уже синтаксическое явление. Наречием могут быть разные части речи, в разных отношениях, употреблениях» [1, с. 402]. Это определение наречия обуславливается синтаксической точкой зрения на него. Позднее синтаксической точке зрения на наречие в русском языкознании была противопоставлена морфологическая точка зрения.

Наречие русского языка, как и другие части речи, обладает большими стилистическими ресурсами. Стилистическим особенностям русского наречия в научной литературе очень мало уделяется внимания. Тем не менее, как важное выразительное средство, наречия представляют интерес для изучения не только с грамматической точки зрения, но и стилистической.

Развитие стилистических навыков в употреблении наречий студентами узбекских групп возможно и необходимо. Студенты затрудняются в определении значения наречий, что нередко приводит к грамматическим и стилистическим ошибкам. Например, в правильном выборе наречий из одного синонимического ряда; в умении подбирать к наречиям антонимы; в умении заменять фразеологизмы синонимичными наречиями и др. [10].

Высокая стилистическая грамотность необходима студентам в написании сочинений, в анализе языка художественной литературы, в обучении связной речи и других видах литературно-творческой работы. В связи с этим, одной из самых важных задач обучения русским наречиям студентов узбекских групп является их естественное внедрение в письменную речь.

Таким образом, практическое владение наречиями русского языка в целом и их стилистическими свойствами в частности, обогащает коммуникативные возможности обучения, делает их речь выразительной, точной, живой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксаков К.С. Несколько слов о нашем правописании. Полн. собр. соч., Т. 2., Ч. 1. Сочинения философские. – М.: Б. И., 1875. – 402 с.
2. Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. – Л.: Госиздат, 1941. – 168 с.
3. Виноградов В. В. Русский язык. – М.: Высшая школа, 1972. – 273 с.
4. Галкина-Федорук Е.М. Наречие в современном русском языке. – М.: Госиздат, 1939. – 178 с.
5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1983. – 223 с.

6. Нурисламова Ф.Г. Лингвометодические основы изучения русских наречий в национальных группах факультетов русского языка и литературы педагогических институтов: Дис. ... канд. пед. наук. – Т., 1978. – 190 с.
7. Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. -М., 1974, - 380 с.
8. Пленкин Н.А. Критерии хорошей речи// Русской язык в школе, 1978, № 6, С. 60-67.
9. Стилистика русского языка / Под ред. Шанского Н.Н. Л., 1989. - 530 с.
10. Хамраева Г.А. Лингводидактические основы обучения стилистическим свойствам наречий русского языка студентов узбекских групп: Дисс. ... канд. пед. наук. – Т., 2008. – 192 с.

НИКОНОВСКАЯ КНИЖНАЯ СПРАВА БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА И ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РУСИ

Цой Марина Климентьевна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. Третье южнославянское влияние в своем языковом аспекте проявилось в книжной справе – начиная с книжных реформ патриарха Никона. Как известно, эта справа вызвала раскол русского общества, разделившегося на старообрядцев (приверженцев московской традиции) и новообрядцев (последователей никоновских реформ). Все это оказывает прямое влияние на преобразование церковнославянского языка, которое обусловлено как югозападнорусским, так и непосредственно греческим влиянием.

Ключевые слова: *никоновская справа, старообрядцы, устав, богослужebные книги, народный язык, книжный язык, диглоссия, извод.*

Третье южнославянское влияние – это влияние книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в XVII в. [1]. Во второй половине XVII в. это влияние приобретает характер массовой экспансии югозападной русской культуры на великорусскую территорию.

В результате третьего южнославянского влияния языковая ситуация Юго-Западной Руси переносится на великорусскую почву, и это приводит к разрушению здесь диглоссии: в течение второй пол. XVII в. церковнославянская русская диглоссия преобразуется в церковнославянское русское двуязычие [2].

Патриарх Паисий, посещавший московские храмы, обратил внимание Никона на расхождение русских богослужebных книг с греческими и на

разницу в обрядовой стороне богослужения. Вслед за Паисием Никон начал думать, что эти разночтения и разница в обряде произошли в результате искажения богослужебных книг русскими. Мечты о православной империи с центром в Москве делали вопрос разночтений устава уже не только русским делом, но и делом вселенским: Москва, со своими «ошибками» в уставе, не могла стать во главе вселенского православия [3].

Таким образом, начался протест старообрядцев против никоновских и послениконовских книжных реформ, который рассматривался как результат конфликта великорусской и юго-западнорусской церковной и языковой культур. Начало раскола относится к 1653 г. Первой книгой, вызвавшей недовольство приверженцев старой традиции, была Псалтырь, вышедшая в свет 11 февраля 1653 г., где были опущены статьи о двуперстии и о поклонах, занимавшие видное место в предшествующих изданиях Псалтыри. Вскоре вслед за тем, перед началом великого поста 1653 г., была разослана по церквам «память» патриарха Никона, в которой устанавливалось троеперстие и сокращение земных поклонов при чтении молитвы Ефрема Сирина. За этим последовало исправление всех основных богослужебных книг; особое значение имела публикация Служебника 1655 г. [3].

Для решения вопроса об исправлении книг Никон вызвал из Киева группу ученых переводчиков. Киевляне выросли на пересмотренных на греческий лад южнорусских богослужебных книгах, привыкли видеть во вселенском патриархе главу своей церкви. Главный из них, Епифаний Славинецкий, был честным, компетентным и ученым монахом, и его голос казался Никону авторитетным и беспристрастным.

Действуя быстро, Никон затребовал из монастырей и церквей старые богослужебные тексты, которые он хотел использовать для сличения с бывшими в ходу русскими богослужебными книгами. Вскоре в распоряжении печатного двора оказалось более двух тысяч старых служебников, уставов, псалтирей, евангелий и других богослужебных книг. Этот ценный материал, так же как и книги, привезенные Арсением Сухановым, все же никогда не были использованы при Никоне. Подлинное научное сличение этих текстов потребовало бы многих лет тщательной научной работы и, по всей вероятности, также не дало бы требуемых результатов, так как эти книги, конечно, отражали все перемены происшедшие в уставе за столетия истории христианства в России и не могли дать правщикам никакого окончательного текста. Поскольку научного решения вопроса об исправлении книг не было, то практически он был решен в пользу исправления по религиозно-политическим мотивам. По приказу Никона Евфимий и Арсений Грек в качестве основы для исправления взяли современные греческие Служебники венецианского издания 1602 и 1604 годов и киевские Служебники издания 1620 и 1629 годов [4, с. 223].

В результате этой религиозной, политической и социальной борьбы сложилась весьма своеобразная языковая ситуация. Разное понимание того, что такое Третий Рим, создало две разных культурно-языковых ориентации.

Националистическое понимание идеи Третьего Рима старообрядцами сделало их не только поклонниками старых богослужебных текстов, но и обратило их взоры к русскому народному языку [5]. Имперское понимание идеи Третьего Рима со стороны официальных властей обратило их взоры к языку, который был принесен ученому славянскому в Москву из Киева.

Преобразование церковнославянского языка обусловлено как юго-западнорусским, так и непосредственно греческим влиянием. Юго-западное русское влияние проявляется преимущественно в области орфографии и орфоэпии, в частности, оно проявляется в написании и произношении грецизмов. Ориентация непосредственно на греческий язык проявляется в синтаксисе и отчасти в морфологии. Юго-западное русское влияние осуществлялось при том не только через книги, но и устным путем. Орфографические изменения отражают книжный путь усвоения данных норм, тогда как изменения орфоэпические могут быть обусловлены как книжной справой, так и непосредственным подражанием юго-западному русскому церковному произношению [2, с. 312].

Соотнесение церковнославянского языка Юго-Западной Руси и церковнославянского языка Московской Руси обуславливает непосредственное влияние первого на второй, что и происходит в процессе никоновской и послениконовской книжной справы: формальные особенности юго-западного русского извода церковнославянского языка переносятся в великорусский извод, в результате чего происходит образование единого общерусского извода церковнославянского языка [4].

В функциональном аспекте новый общерусский церковнославянский язык усваивает те функции, которые были свойственны церковнославянскому языку Юго-Западной Руси. Таким образом, наряду с усвоением формальных признаков церковнославянского языка Юго-Западной Руси имеет место усвоение его функций. При этом церковнославянский язык в великорусских условиях, где он был широко распространен и по традиции воспринимался как основной язык культуры, продолжает активно функционировать, в то время как в Юго-Западной Руси он был в значительной степени вытеснен «простой мовой».

Так, если церковнославянский язык югозападнорусской редакции влияет на великорусский церковно-славянский язык, то прямое влияние «простой мовы» было невозможно ввиду отсутствия эквивалентного явления в великорусских условиях. Однако заимствуется именно языковая ситуация – заимствуется само понятие «простого языка», который понимается в юго-западном русском смысле, т.е. как литературный язык, противопоставленный языку церковнославянскому и с ним конкурирующий. Так, «просторечие» становится особой формой литературного языка. Как и в Юго-Западной Руси, «простой» язык в качестве литературного языка противостоит не только церковнославянскому языку, но и разговорной речи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варакин Д.С. Исправление книг в XVII столетии при бывшем патриархе Никоне. – М., 1910. – 43 с.
2. Ковалевская Е.Г. Избранное. 1963–1999 / Под ред. д. филол. наук проф. К.Э. Штайн. – СПб. – Ставрополь: СГУ, 2012. – 687 с.
3. Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. – М., 1887.
4. Успенский Б.А. История русского литературного языка. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 558 с.
5. Сиромеха В.Г. Языковые представления книжников Московской Руси второй половины XVII в. и «Грамматика» М. Смотрицкого // Вестник Московского Университета. Серия 9. Филология. 1979. № 1.

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УСЛОЖНЕННОГО ТИПА С ВЕДУЩЕЙ СОЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

Шакурбанова Надежда Эмировна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
Кафедра современного русского языка

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению структурной организации сложных синтаксических конструкций с ведущей сочинительной связью. Материалом для синтаксического анализа послужил роман В.О. Пелевина «Жизнь насекомых». В статье подробно рассмотрено несколько примеров и сделан вывод относительно особенностей организации сложных синтаксических конструкций.

Ключевые слова: *синтаксис, сложные синтаксические конструкции, многочленные сложные предложения, полипредикативные конструкции, ведущая связь, уровень членения.*

Сложные синтаксические конструкции – объединение частей с разнотипной синтаксической связью. Такие конструкции очень широко распространены в речи, причем одинаково часто употребляются и в произведениях разных функциональных стилей.

Валгина Н.С. определяет, что в сложных синтаксических конструкциях выделяется два уровня членения: первое членение – семантические, второе – структурные. На первом уровне членения выделяются более крупные логические части конструкции, или компоненты, на втором – части, равные отдельным предикативным единицам, т.е. простейшие «строительные элементы» сложного предложения.

При изучении структуры сложноподчиненного предложения прежде всего следует исходить из того, что оно представляет собой единое целое с взаимосвязанностью входящих в его состав частей. Это и является принципиальной посылкой структурно-семантической классификации [3; 336].

Структурно-семантическая классификация сложных синтаксических конструкций имеет преимущества перед традиционной, функционально-семантической, прежде всего в том, что она опирается на структурные признаки явления, т.е. такие признаки, которые являются предметом рассмотрения в синтаксисе. Кроме того, такая классификация дает наиболее полную и всестороннюю характеристику сложных синтаксических конструкций, поскольку учитывает и к чему присоединяется придаточная часть, и как присоединяется (при помощи каких формально-грамматических средств), и в каких смысловых отношениях находятся главная и придаточная части. Однако при ясности исходных, общих положений структурно-семантического анализа классификация сложных синтаксических конструкций по такому принципу нуждается еще в конкретизации, в систематизации языкового материала, в выявлении основных структурных типов и их всесторонней характеристике. В настоящее время существует уже несколько вариантов классификаций, построенных по такому принципу. Однако в одних большее внимание уделяется структурным характеристикам, а в других – семантическим. В зависимости от этого общий принцип классификации может быть определен либо как структурно-семантический, либо как семантико-структурный. В данном случае избирается семантико-структурный принцип в описании сложных синтаксических конструкций.

Можем привести следующие примеры.

Пример 1:

Его фасад с колоннами, потрескавшимися звездами и навек согнутыми под гипсовым ветром снопами был обращен к узкому двору, где смешивались запахи кухни, прачечной и парикмахерской, а на набережную выходила массивная стена с двумя или тремя окнами [4; 5].

Данное предложение представляет собой сложное предложение усложненного типа с ведущей сочинительной связью, состоящее из двух логических компонентов.

Первый логический компонент включает в себя две предикативные части:

- 1) Его фасад с колоннами, потрескавшимися звездами и навек согнутыми под гипсовым ветром снопами был обращен к узкому двору,
- 2) где смешивались запахи кухни, прачечной и парикмахерской.

Этот логический компонент представляет собой сложноподчиненное предложение с присубстантивно-атрибутивной придаточной: Его фасад с колоннами, потрескавшимися звездами и навек согнутыми под гипсовым ветром снопами был обращен к узкому двору (какому?), где смешивались запахи кухни, прачечной и парикмахерской.

Второй логический компонент состоит из одной предикативной части – простого предложения: на набережную выходила массивная стена с двумя или тремя окнами.

Эти два логических компонента связаны между собой ведущей сочинительной связью при помощи противительного союза А с противительно-распространительными отношениями.

Пример 2:

Высокие торжественные двери, скрытые в тени опирающегося на колонны циклопического балкона (скорее даже террасы), были заперты так давно, что даже щель между ними исчезла под несколькими слоями спекшейся краски, и двор обычно пустовал – только иногда в него осторожно протискивался грузовик, привозивший из Феодосии молоко и хлеб [4; 6].

Данное предложение представляет собой сложное предложение усложненного типа с ведущей сочинительной связью, состоящее из двух логических компонентов.

Первый логический компонент включает в себя две предикативные части:

- 1) Высокие торжественные двери, скрытые в тени опирающегося на колонны циклопического балкона (скорее даже террасы), были заперты так давно,
- 2) что даже щель между ними исчезла под несколькими слоями спекшейся краски.

Этот логический компонент представляет собой сложноподчиненное предложение с прономативно-пояснительной придаточной: Высокие торжественные двери, скрытые в тени опирающегося на колонны циклопического балкона (скорее даже террасы), были заперты так давно (как?), что даже щель между ними исчезла под несколькими слоями спекшейся краски.

Второй логический компонент состоит из двух предикативных частей:

- 1) двор обычно пустовал,
- 2) только иногда в него осторожно протискивался грузовик, привозивший из Феодосии молоко и хлеб.

Данный компонент представляет собой бессоюзное сложное предложение: двор обычно пустовал – только иногда в него осторожно протискивался грузовик, привозивший из Феодосии молоко и хлеб.

Эти два логических компонента связаны между собой ведущей сочинительной связью при помощи соединительного союза И с соединительно-распространительными отношениями.

Пример 3:

Шумело море, но когда ветер начинал дуть в сторону пансионата, можно было разобрать обрывки обращенных к пустому пляжу радиопредложений [4; 5].

Данное предложение представляет собой сложное предложение усложненного типа с ведущей сочинительной связью, состоящее из двух логических компонентов.

Первый логический компонент состоит из одной предикативной части – простое предложение: Шумело море

Второй логический компонент состоит из двух предикативных частей:

- 1) когда ветер начинал дуть в сторону пансионата
- 2) можно было разобрать обрывки обращенных к пустому пляжу радиопредложений.

Этот логический компонент представляет собой сложноподчиненное предложение с обстоятельственной придаточной, которая находится в препозиции по отношению к главной части: когда ветер начинал дуть в сторону пансионата, (когда?) можно было разобрать обрывки обращенных к пустому пляжу радиопредложений.

Эти два логических компонента связаны между собой ведущей сочинительной связью при помощи противительного союза НО с противительно-распространительными отношениями.

Пример 4:

Сэм описывал широкие круги вокруг Артура и Арнольда, которые угрюмо посматривали на его эволюции; особенно плохо было Арнольду, которого тянула к земле поблескивавшая в его брюхе рубиновая капля [4; 7].

Данное предложение представляет собой сложное предложение усложненного типа с ведущей бессоюзной связью. Состоит из двух логических компонентов.

Первый логический компонент включает в себя две предикативные части:

- 1) Сэм описывал широкие круги вокруг Артура и Арнольда,
- 2) которые угрюмо посматривали на его эволюции;

Первый логический компонент синтаксической конструкции представлен сложноподчиненным предложением нерасчлененной структуры с присубстантивно-атрибутивной придаточной, находящейся в постпозиции по отношению к распространяемому слову в главной части.

Второй логический компонент состоит из двух предикативных частей:

- 1) особенно плохо было Арнольду,
- 2) которого тянула к земле поблескивавшая в его брюхе рубиновая капля.

Второй логический компонент представлен сложноподчиненным предложением нерасчлененной структуры с присубстантивно-атрибутивной придаточной, находящейся в постпозиции по отношению к распространяемому слову в главной части.

Эти два логических компонента соединены между собой ведущей бессоюзной связью при помощи интонации и пояснительных отношений.

Из проведенных примеров, взятых из главы «Русский лес» романа В. Пелевина «Жизнь насекомых» видно, что одним из компонентов сложных

предложений усложненного типа всегда является сложноподчиненное предложение расчлененной структуры с обстоятельственными придаточными, находящимися в постпозиции по отношению к главной части. Логические компоненты зачастую связаны соединительным союзом *И*, реже – союзами *А* и *НО*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык в трех частях, часть 3. Синтаксис, Пунктуация. 2 изд. – М.: Просвещение, 1987. – 256 с.
2. Белошапкина В.А. Синтаксис современного русского языка. – М., Высшая школа, 1989.
3. Валгина Н.С. Современный русский язык. – М.: Логос, 2002. – С. 336.
4. Пелевин В.О. Жизнь насекомых. – М.: ФТМ, 1993. – С. 5.

ФОРУМ 2: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ГРУППАХ ВОЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

**Абдуллаева Нигора Курбановна
Ташкент**

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами
кафедра общего языкознания

Аннотация. Объектом данной статьи являются способы презентации военной лексики на уроках русского языка как иностранного. Лексика неслучайно была выбрана объектом изучения, т.к. известно, что владение лексикой является основой успешной коммуникации: в системе обучения русскому языку как иностранному важную роль играет обучение лексике и выработка лексических навыков, входящих в состав речевых умений слушания, говорения, чтения и письма.

Ключевые слова: *русский язык, лексика, военная лексика, метод.*

ВВЕДЕНИЕ

Русский язык в Узбекистане является языком, обеспечивающим эффективную коммуникацию с представителями Диаспоры, средством общения с жителями стран постсоветского пространства, выполняет консолидирующую роль в развитии межкультурных отношений. Помимо указанного, часть имеющейся литературы, и художественной, и научной, и специальной, на русском языке. Именно поэтому русский язык, несмотря на то, что имеет в Узбекистане статус иностранного языка, все же является обязательным и в школе, и в вузе [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Спрос на изучение русского языка с каждым годом растет. Причиной этого является развитие дипломатических и экономических отношений, расширение сотрудничества с Россией и государствами постсоветского пространства. В связи с тем, что Россия является стратегическим партнером и союзником Узбекистана, рамки сотрудничества, соответственно, расширяются и в военной сфере, и в сфере безопасности.

Основной целью преподавателя иностранного языка должно являться развитие у обучающегося языковой коммуникативной компетенции и навыков для получения профессиональных знаний, для анализа специальной

литературы на иностранном языке, что поможет ему в дальнейшем стать высококвалифицированным специалистом. Обучение иностранному языку в высших учебных заведениях должно быть профессионально ориентированным, учитывать потребности обучающихся, связанные непосредственно с особенностями их будущей профессии и специальности [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В современных условиях знание иностранного языка необходимо в любой сфере деятельности, тем более в военной. Несмотря на то, что русский язык является вторым по распространенности языком в Узбекистане, у большинства курсантов возникают сложности даже при повседневном общении, они испытывают трудности при изучении содержания пособий по специальности, не владеют военной лексикой и терминологией, что затрудняет процесс обучения и получения знаний по специальности.

Проанализировав научную и методическую литературу по преподаванию русского как иностранного, в частности, в российских военных вузах, мы пришли к выводу, что для развития коммуникативно-речевых навыков в профессиональной сфере необходимо на занятиях по русскому языку делать акцент на изучение лексики в целом, и в частности, на изучение военной лексики, т.к. именно лексика непосредственно связана и с грамматикой, и с фонетикой. Обучение лексике позволяет не только расширить словарный запас учащихся, но и усвоить и закрепить фонетические, грамматические, смысловые и ассоциативные связи между словами [3].

Выделяют следующие этапы работы с лексическим материалом:

1) презентация лексики – предъявление лексической единицы в контексте и ее объяснение с точки зрения формы (фонетической и грамматической) и значения (с использованием различных способов семантизации: перевод, использование наглядности, подбор антонимов и синонимов, словообразовательные модели);

2) методические действия, обеспечивающие усвоение учащимися новой лексики;

3) организация повторения усвоенной лексики и контроль качества усвоения [4].

Работая со словом, курсанты запоминают, как звучит слово, какое оно имеет графическое изображение, каким значением (или значениями) обладает, какие имеет грамматические категории, как сочетается со словами в предложении. Следовательно, курсант воспринимает слово сразу через несколько каналов: зрительный, слуховой, тактильный (если есть такая возможность), а также в контексте, т.к. лексика должна изучаться в составе текста, в определенной речевой ситуации.

Помимо этого, следует использовать и такие способы семантизации, как словообразовательный и семный анализ, применение антонимов и синонимов, а также контекст. Заметим, что при семантизации слов с помощью синонимов

возникают трудности, связанные с тем, что работая с узкоспециальной лексикой и терминологией, редко можно составить антонимичные и/или синонимичные пары.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, отметим, что, как видно, что обучение лексике (общеупотребительной и специальной) во время занятий по РКИ с курсантами военных вузов позволяет закрепить фонетические и грамматические знания курсантов и расширить их словарный запас.

Перспективами дальнейших исследований является апробация предлагаемого нами комплекса упражнений и заданий, усовершенствование учебных программ, создание пособий и методических руководств для работы с курсантами военных вузов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисина Ю.В. Развитие профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному в военных вузах России //Наука и Школа, № 3, Педагогические технологии, 2019. – с. 133-140.

2. Давыдова С.А. Обучение военной терминологии на занятиях по РКИ //Материалы XII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук», № 13, 2019. – с. 23-24.

3. Зверев С.Э. Обучение владению военной лексикой и терминологией курсантов военных вузов //Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: Педагогика. – СПб., 2009. – с. 176-179.

4. Золян С.Т., Акопян К.С., Русский язык: история и современный статус //Сборник научных статей «Десятая юбилейная годовичная научная конференция»: Социально- гуманитарные науки, Часть III. – Ер.: Изд-во РАУ, 2016. – с. 373-382.

5. Исаева Л.Р., Шестакова Е.В., Введение военно-профессиональной лексики на занятиях по русскому языку как иностранному //Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, № 2, 2019 – с. 173-177.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ» НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЫ «ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ»

Велишаева Эльвина Сейрановна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка
Низамова Мадина Камолиддиновна
факультет русской филологии, группа 2001

Аннотация. Статья представляет собой подборку упражнений, призванных способствовать лучшему усвоению темы «Причастие и деепричастие» на материале лексической темы «Туризм в Узбекистане». Работа адресована преподавателям русского языка в узбекоязычных группах. Предложенные упражнения содержат познавательную информацию о видах туризма.

Ключевые слова: *причастие, причастный оборот, деепричастие, деепричастный оборот, туризм.*

Изучение особых глагольных форм – причастия и деепричастия представляет ряд трудностей для учащихся узбекоязычной аудитории. Разработанные нами упражнения призваны помочь в усвоении данной грамматической темы. В качестве актуальной лексической темы мы предлагаем «Туризм в Узбекистане». Подборка упражнений ознакомит студентов как со способами образования причастий и деепричастий, так и с видами туризма, с перспективами развития этой отрасли экономики.

Задание 1. Замените выделенные курсивом словосочетания причастиями по образцу. Обратите внимание, каким образом СПП с придаточным определительным трансформируется в причастный оборот.

Образец: Туризм, *который посвящен* изучению истории, называется историческим. – Туризм, *посвященный* изучению истории, называется историческим.

1. Туризм, *который способствует* погружению в быт, культуру и мировоззрение этноса, называется этническим. 2. Туризм, *который позволяет* испытать свою физическую подготовку и силу воли, называется экстремальным. 3. Туризм, *который предполагает* получение необходимого лечения, называется лечебно-оздоровительным. 4. Туризм, *который осуществляется* путем передвижения на велосипеде, называется велотуризмом. 5. Туризм, *который обеспечивает* потребность человека в общении с природой, называется экологическим. 6. Туризм, *который знакомит* горожан с жизнью деревни, называется сельским. 7. Туризм, *который даёт* возможность верующим посетить культовые места, называется религиозным или паломническим. 8. Туризм, *который организует*

корпоративные мероприятия, называется MICE-индустрия. 9. Туризм, *который является* наградой сотрудникам за хорошую работу, называется инсентив-туризм.

(Слова для справок: MICE – от англ. аббревиатуры MICE – meeting – встречи, incentive – инсентив-туры, conference – конференции, events – корпоративный отдых.)

Задание 2. Предложения с двумя сказуемыми замените предложениями с деепричастием (деепричастным оборотом).

Образец: Турист принял душ и спустился в холл. – Турист, приняв душ, спустился в холл. (Или: Приняв душ, турист спустился в холл).

1. Турист позавтракал и отправился на автобусную экскурсию по старому городу. 2. Англичанин внимательно слушал рассказ гида и старался не пропустить ни одного слова. 3. Путешественник засмотрелся на поделки ремесленников и чуть не опоздал на автобус. 4. Гид стоял около автобуса и встречал членов туристической группы. 5. Гости столицы познакомились с ее достопримечательностями и разъехались по своим странам. 6. Мы стояли на перроне и махали рукой удалявшемуся поезду.

Задание 3. Замените придаточные предложения деепричастными оборотами.

Образец: Я не приехал к вам, потому что не знал вашего адреса. – Не зная вашего адреса, я не приехал к вам.

1. Когда путешественники почувствовали жажду, они зашли в уютную чайхану. 2. Прохожий не понял вопроса, поэтому только покачал головой в ответ. 3. Я не смог купить сувенир, потому что забыл бумажник в номере гостиницы. 4. Когда мы вернулись в гостиницу, мы продолжали делиться впечатлениями. 5. Мы потеряли свои шляпы и панамы, поэтому не пошли гулять днём. 6. Когда мы говорим по-русски, мы делаем ошибки. 7. Если вы заблудились, попросите помощи у прохожих. 8. Когда вернёшься в гостиницу, позвони мне.

Задание 4. Прочитайте текст. Найдите в тексте причастия и деепричастия. Определите, от каких глаголов они образованы.

Туризм в Узбекистане

Туристу, знакомому с историей, нет необходимости спрашивать себя: чем же так привлекателен туризм в Узбекистане. Потому что ответ очевиден. Тем же, чем манила Александра Македонского эта земля, называемая древними греками Трансоксианой. Тем, чем очаровал арабов край, называемый ими Мавераннахром – край двух великих центральноазиатских рек – Амударьи и Сырдарьи, могучих городов-оазисов, населённых умелыми ремесленниками, край щедрых полей и садов, дарящих напоённые солнцем урожаи.

Волнами проходили по этим землям македонцы, арабы, монголы, каждый раз провозглашая и учреждая вечные империи. Их империи развеяны ветрами времени, а народы этой земли – предприимчивые, искусные, и гостеприимные так же радуются щедрому солнцу и каждому новому лицу.

Древние города Узбекистана – Бухара, Самарканд, Хива, являющиеся древнейшими центрами религии, культуры и искусства, очаруют вас величественными памятниками ушедших эпох.

Природа Узбекистана – от горнолыжных трасс Чимгана до знойных песков пустыни Каракум – поразит воображение путешественника, впервые погружающегося в удивительный мир Центральной Азии. В разных частях страны можно увидеть бережно сохраняемые наскальные рисунки-петроглифы – творчество доисторического человека, дошедшее до нас сквозь толщу времени десятков тысяч лет.

Так что Узбекистан – это интересно. Яркие впечатления и интересный отдых здесь гарантированы на протяжении последних 2343 лет. Со времен Александра.

(Текст является адаптацией материалов свободного доступа [1; 2; 3]).

Задание 5. Самостоятельная работа.

Примите участие в конкурсе презентаций 4 туристических агентств. Преподаватель поделит студентов на 4 группы, в соответствии с временами года. Каждая группа должна подготовить презентацию на тему **“Приезжайте в Узбекистан только ... (зимой, весной, летом, осенью)”**. Ваша задача: убедить туристов в том, почему в Узбекистан нужно приехать именно в определённое время года, какие виды туризма предлагаются в этом сезоне.

Для этого вы должны: 1. Выбрать лидера группы. 2. Составить план презентации (сколько участников – столько тем). 3. Определить количество слайдов (минимум 5 слайдов на 1 участника). 4. Оформить слайды (фото, картинки, стихотворения, тексты) и выслать преподавателю.

Например, тему «Приезжайте в Узбекистан только зимой» выполняют 3 студента. Первый студент готовит слайды на тему «Введение», в котором рассказывает о теме презентации и об участниках, подготовивших ее, о плане презентации, даёт информацию о погоде в Узбекистане зимой. Второй студент рассказывает о зимних видах спорта в нашей стране. Третий студент о праздниках этого времени года.

ЛИТЕРАТУРА

1. Туризм в Узбекистане. [Электронный ресурс]. URL: <https://feraztour.com/turizm-v-uzbekistane> (дата обращения 2.12.2023).

2. Туризм в Узбекистане. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/tourism.htm> (дата обращения 2.12.2023).

3. Узбекистан: Тысячелетняя тайна притяжения солнечной страны. [Электронный ресурс]. URL: // <http://www.pitert.ru/news/uzbekistan-tysyacheletnaya> (дата обращения 2.12.2023).

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РУССКО-УЗБЕКСКОЙ СРЕДЫ

Исмагилова Мадина Фаридовна
Ургенч

Ургенчский государственный педагогический институт
кафедра узбекского и русского языка и литературы

Аннотация: В статье приводится пример дидактической игры, способствующий развитию чтения у детей-билингвов дошкольного возраста, а также выявлены лингводидактические особенности обучения русскому языку как неродному детей с узбекским языком обучения, учётом особенности развития научного мышления и изменение социальных, социолингвистических и психолого-педагогических условий преподавания русского языка на начальном этапе.

Ключевые слова: *язык, билингв, человек, обучение, дидактическая игра, национально-ориентированный подход.*

В настоящее время тенденция всех стран направлена на интеграцию единого мирового сообщества, стремлению к глобализации экономики и производства, а также особое внимание уделяется проблемам практического овладения узбекской молодежью несколькими неродными языками, в том числе русским языком, которое занимает особое место среди всех языков. Человек, знающий несколько языков, востребован в современной жизни. Активное владение как минимум трех языков – стоит перед образовательными системами многих стран Евросоюза и СНГ, в частности, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и других. Эту задачу современности ставит сама жизнь.

Социальная значимость и качественное владение родного и русского языка в Узбекистан постоянно возрастает. Если речевого общения на родном языке достигнет высокого уровня, то оно сможет обеспечить гармоническое развитие личности, а практическое овладение русским языком способствует эффективному межнациональному общению представителей различных наций и народностей, получение качественное образование в наших вузах, а также нашей молодежи за рубежом.

Государство осознает необходимость обеспечения достойной жизни и свободного развития каждого человека узбекского общества посредством системы образования и качественного обучения языку. По этой причине педагогические проблемы развития языковых навыков и компетенций, развития коммуникативных способностей детей имеют решающее значение в воспитании и обучении учащихся. Этот факт подчеркивает растущую важность гуманитарного образования, как в высших учебных заведениях, так и в дошкольном образовании.

Задача методистов и педагогов – найти способы облегчить и ускорить процесс овладения языком, как на родном, так и на неродном уровне, перевести коммуникативные навыки родного языка в практические навыки овладения неродного языка для детей на один язык. В качестве педагогической задачи эту задачу можно сформулировать как способ эффективного использования языкового образования для всестороннего развития личности ребенка.

Известно, что родной язык играет важную роль в жизни человека, особенно в жизни ребенка. Это средство мышления, придающее человеку психологическую устойчивость и на основе которого осуществляется познавательная (познавательная) и творческая деятельность личности. Однако в настоящее время от молодого поколения требуется умение общаться на других (иностранных) языках: русском и английском.

Настоящее исследование посвящено изучению педагогических (дидактических) условий обучения родному (русскому) языку с учетом необходимости поддержания и развития интереса и любви к родному языку у детей-билингвов, развитие коммуникативных навыков на русском языке на начальном этапе обучения языку. Конечно, качественное обучение родному языку в детском возрасте также положительно влияет на понимание законов родного языка и приносит пользу каждому ребенку. «Билингвизм, – пишет известный педагог и методист В.Г. Костомаров, – это благо для личности» [6, 28].

Эффективное обучение языкам сейчас, в начале XXI века, возможно благодаря теоретическим и практическим разработкам в таких науках, как педагогика, лингводидактика, психолингвистика. И каждая из них находит свои пути решения, но всегда имеется связь одного теоретического способа обучения с другим. Все эти теории являются основными педагогическими подходами к обучению речевого общения на неродном языке, которые позволят успешно сформировать в человеке такие личностные качества, как толерантность, гуманизм.

В связи с новейшими тенденциями в этих областях, связанных с лингводидактикой, появились новые содержательные аспекты в современных методах обучения неродным языкам, которые представляют собой экспериментальные исследования и исследования в педагогической практике учителей и воспитателей.

Перечисленные особенности развития научного мышления и изменение социальных, социолингвистических и психолого-педагогических условий преподавания русского языка на начальном этапе, где обучение ведется на узбекском языке, обусловили выбор темы нашего исследования. Данная тема актуальна, поскольку предполагает решение таких педагогических задач, как развитие мышления детей в новых социально-педагогических условиях, формирование их эмоционально-оценочных и эстетических представлений и представлений, развитие речевой и творческой деятельности в условиях русско-узбекской среды.

Предметом изучения являются приёмы лингводидактического направления, которые помогут стимулировать речевую активность (говорения) у детей-билингвов, позволять совершенствовать грамматические, слуховые и произносительные навыки на русском языке. Существует большое количество игр, но мы для обучения чтению детей-билингвов дошкольного возраста рассмотрим один пример:

Дидактическая игра «Большая прачечная»

Для этой игры нам понадобится «бельевая веревка» (или шнурок), прищепки, корзина для грязного белья» (небольшая коробка) и «белье (слова, написанные на полосках бумаги). Нужно создать ребенку игровую и благоприятную ситуацию. Представить ситуацию так, что одному маленькому крольчонку срочно понадобилась ваша помощь. Кролик постирал белье (это написанные на листочке слова) и у него, чтобы повесить их не хватает роста, а кроме этого на данном белье написаны слова, которые ему следует прочитать, чтобы найти дом своей любимой бабушки. Кролик очень любит свою бабушку, но прочитать их не может, так как не хотел изучать буквы. И теперь кролик осознал свою ошибку и принял решение срочно научиться читать, но этому его научит его бабушка. Помогите кролику прочитать слова и найти дорогу к бабушке!

Задача детей: Им нужно взять слово из корзины для белья, прочитать его и повесить на верёвку с одеждой. Этот процесс определенно увлекает ребенка, и он этого даже не замечает, как он с легкостью может научиться читать. При внедрении каких-либо методов обучения следует помнить, что использование и совершенствование национально ориентированного подхода к обучению русскому языку особенно важно на начальном этапе обучения неродному языку. Среди современных методических направлений это лингводидактическое направление позволяет «учитывать внутриязыковую систему и языковой образ родного языка обучающихся» [3, 176]. Ориентация занятий русским языком в национальной среде на национальный язык является, с одной стороны, одной из наиболее гуманных форм обучения иностранному языку, а с другой – может успешно использоваться в полиязычных группах. В данной статье важнейшая задача обучения – обучение речевым навыкам решается на основе национально-ориентированного подхода к обучению русскому языку как родному. Богатый опыт устного общения на русском языке, сформированный и развитый на основе языковых способностей родного языка, позволяет развивать мировоззрение детей, а также мотивационную сферу личности и эмоционально использовать элементы произвольного и непроизвольного запоминания, основанные на широком сходстве и межъязыковых сравнениях.

Таким образом, дети в условиях русско-узбекской среды могут обучиться второму (русскому) языку с помощью лингводидактических игр, в основе которого лежит национально-ориентированный подход.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаева В.С. Дидактические условия дифференциации упражнений в процессе обучения русскоязычных учащихся таджикскому языку: Автореф. дисс. канд. пед. наук. – М., 1985. - 21 с.
2. Андриянова В.И. Развитие активной связной устной речи у узбекских школьников. – Ташкент, 1973. - 143 с.
3. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). — СПб., 1999. - 472 с.
4. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи.– М., 1961.- 471 с.
5. Дьяченко В.К. Современная дидактика // Теория и практика обучения в общеобразовательной школе. 4.2. — Новокузнецк, 1996. - 348 с.
6. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М., 2005. - 256 с.93
7. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования.– Л., 1980. -164 с.
8. Русский язык в национальной школе. Проблемы лингводидактики. / Под ред. Н.М. Шанского, Н.З. Бакеевой.– М., 1977. -248 с.

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Маллаева Мамура Абдурахмановна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Садуллаева Мадинабону Хайруллажон кизи
II факультет английского языка, группа 2320

Аннотация. В статье говорится о сегодняшнем инновационном подходе к преподаванию иностранных языков в Республике Узбекистан. Дана информация о мерах и о методах, которые принимаются для заинтересованности студентов в изучении иностранных языков в регионах нашей страны. На основе полученной информации представлены решения и выводы.

Ключевые слова: *иностраный язык, обучение, метод, подход, инновация, методология.*

Ma'lum bir davlatning dunyo mamlakatlari orasida o'z mavqeiga ega bo'lishiga birinchi navbatda o'sha davlatning bilimli va iqtidorli, xorijiy tillarni o'z ona tilisi singari yaxshi biladigan yoshlar sababchi bo'ladi. Xorijiy til – bu o'zga mamlakatning tilidir. Bugungi kunga kelib yer yuzida 7000 dan ziyod til bo'lib, shulardan 20 ga yaqini bizning mamlakatimizdagi maktablarda, ayrimlari esa o'quv

markazlarida ham o'qitiladi. Bularga ingliz, rus, ispan, nemis, fransuz, koreys, xitoy, arab, turk va boshqa tillarni misol qilishimiz mumkin. Bu tillarni Yurtimiz yoshlari o'rtasida o'qitish qaysidir ma'noda mamlakat rivoji uchun ham hissa qo'shadi. Shu sababli yurtimizda chet tillarini o'qitishga davlat miqiyosida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasida Xorijiy tillarni o'rganishini ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi" 5117-qarori va O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirining 2022-2023- o'quv yili qabulidan boshlab xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha 34-sonli qarorlari bunga yaqqol misol bola oladi.

Xorijiy tillarni o'qitishni yoshlar orasida ommalashtirishdan ko'zlangan asosiy va oliy maqsad Yurt rivoji uchun o'z hissasini qo'shadigan yoshlarni yetishtirib chiqarishdir. Bu maqsad yo'lida esa bir necha bosqichlarni bosib o'tishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari hozirgi kunga kelib, xorijiy tillarni tez va oson o'rgatishning juda ko'plab usullari va metodlar bor. Lekin har bir usulni qo'llash davomida quyidagi "UCH BOSQICH" strategiasidan foydalanish katta samara beradi.

Birinchidan, O'quvchilarni ma'lum bir tilni o'rganishga yo'naltirishdan avval ularning xohishlari va kelajak uchun oldiga qo'ygan maqsadlarini inobatga olish kerak. Bu yerda xohish ham ikki turga bo'linadi: 1) O'quvchining shu sohaga bo'lgan ichki qobiliyati va aynan shu fanga bo'lgan muhbbati ta'sirida yuzaga keladi. 2) Kimgadir o'xshashga harakat qilish tuyg'usi ta'sirida vujudga keladi. Bunday vaziyatlar asosan bolaning ota-onasi yoki ustoziga bo'lgan hurmati natijasida kelib chiqadi. Agarda oiladagi muhit bolaga ijobiy ta'sir qilsa farzand ham kelajakda o'zi uchun ham shunday oilaviy muhit yaratishni xohlaydi. Boshqa tarafdin olib qarajak, ayrim vaziyatlarda esa bolalarda ularning qaysidir chet tili ustoziga bo'lgan ixlosi uni ham kelajakda aynan shu kasb egasi bo'lishiga davad qiladi. O'quvchilarda bunday xohish uyg'otish uchun esa o'qituvchida yetarli bilim, malaka, ko'nikma va eng muhimi bolalar bilan ishlash qobiliyati nihoyatda yuqori bo'lishi kerak.

Ikkinchidan, Ma'lum bir xorijiy tilni o'rganayotgan bolalarni bilimlarini **qandaydir usullar ("Mock"-bu baholar hisobga olinishi yoki hisoblanmasligi mumkin bo'lgan imtihondir)** orqali tekshirish, qaysidir ma'noda muvaffaqiyatga erishsa rag'batlantirish yoki o'rganish davomida qiyinchiliklarga duch kelsa qo'llab-quvvatlash kerak.

Uchinchidan, ma'lum bir vaqt davomida biror xorijiy tilni o'rganayotgan o'quvchining bilimni aynan shu tilning bilish darajasini aniqlash uchun moljallangan test sinovlarida qatnashishini taminlash. Misol uchun, ingliz tilini o'qiyotgan bolalar o'z bilimlarini Multi-Level (O'zbekiston milliy til bilish darajasini aniqlash testi) yoki IELTS (International English language testing system) orqali aniqlashlari mumkin. Bugungi kunga kelib MULTILEVEL orqali o'quvchilar nafaqat ingliz tilidan balki nemis, fransuz, ispan, koreys, yapon, turk, arab, xitoy, fors, pushtu, italiyan, dariy, urdu, hind tillaridan ham o'zlarining til bilish qobiliyatlarini aniqlab olishlari mumkin.

Xulosa qilib shuni aytishimiz joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va O'zbekiston Respublikasi Hukumati yoshlar uchun ochib bergan keng qamrovli imkoniyatlardan biz o'quvchilar unumli foydalana bilishimiz kerak. Nafaqat til sohasida balki hayotning har bir jabhasida yurtimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarish uchun harakatda bo'lishimiz zarur. Buning uchun esa nafaqat o'zimiz o'qib o'rganishimiz balki kelajak avlodni ham o'qitishga qodir bo'ladigan kadrlar bo'lishimiz kerak. Yuqorida aytilganimizdek, o'quvchilarda o'ziga nisbatan, shu fanga nisbatan muhabbat uyg'ota oladigan mutaxassis bo'lishlari kerak. Buning uchun esa asosan hozirgi kunda o'quvchilar chet el mamlakatlarida o'qib kelishmoqda buning barchasi esa yurtimizdagi Xorijiy tilmarni o'qitishga innovatsion yondashuvning ta'siridir. "El-yurt umidi jamg'armasi" singari chet el mamlakatarida o'rgangan Xorijiy tillarimizni mukammallashtirish maqsadida Grand asosida o'qishimiz, izlanishlar olib borishimiz va hattoki malaka oshirishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida inson psixalogiyasiga quyidagicha ta'sir o'tkaza oladi:

- O'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi.
- O'z-o'zini anglab yetishiga ko'maklashadi.
- Katta hayotda mustaqil yashashga o'rgatadi.
- O'z mutaxassisligiga aloqador odamlar bilan muloqatda boladi, fikr almashadi va shu atmosferani xis qiladi.

Yurtimizga ta'lim tizimiga hali yangi bo'lgan ma'lumotlarni va yangiliklarni olib kelishlari mumkin va bu o'z navbatida yurtimiz rivoji uchun salmoqli hissa qo'shadi.

ADABIYOT

1. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri 34-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 5117-sonli qarori.
3. Chet til o'qitish metodikasi Jamol Jalolov TOSHKENT- 2012.
4. <https://lex.uz/docs/-5863626> sayti

ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ

Сапарова Нуржамал Бегайдаровна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. В статье исследуются и предлагаются практические рекомендации по применению пословиц русского языка в качестве дидактического материала для обучения студентов-билингвов. Также обосновываются важность изучения пословиц как составной части

культурного наследия и их положительное влияние на развитие языковых навыков и культурного понимания студентов-билингвов.

Ключевые слова: *пословицы, дидактический материал, обучение, студенты-билингвы, культурное наследие, языковые навыки, культурное понимание, практические рекомендации, учебный процесс, словарный запас, языковое выражение, культурная осведомленность, коммуникативные навыки.*

Пословицы русского языка являются важным дидактическим материалом для обучения студентов-билингвов. Они не только помогают студентам улучшить свое знание русского языка, но и позволяют им лучше понять русскую культуру и менталитет.

Первое преимущество использования пословиц в обучении студентов-билингвов состоит в том, что они обогащают словарный запас и грамматические навыки студентов в контексте. Пословицы обычно выражают сложные идеи в простой и лаконичной форме, что помогает студентам лучше понять и запомнить их значения и правильное использование в речи. Кроме того, пословицы часто содержат метафоры, которые помогают студентам развивать свое воображение и креативное мышление.

Второе преимущество использования пословиц в обучении студентов-билингвов связано с пониманием культурных особенностей и менталитета русского народа. Пословицы отражают ценности и мудрость русской культуры, и изучение их позволяет студентам лучше понять русскую историю, традиции, обычаи и ценности. Это помогает студентам развить уважение и понимание культуры других народов и способствует их культурному обмену.

Третье преимущество использования пословиц в обучении студентов-билингвов заключается в том, что они помогают развить навыки чтения и письма студентов. Чтение пословиц позволяет студентам разобраться в их смысле, определить контекст и правильное использование. При написании эссе или других письменных работ студенты могут использовать пословицы, чтобы украсить свою речь и сделать ее более эффективной.

Рассмотрим несколько примеров использования пословиц в процессе обучения студентов-билингвов. Предположим, что мы проводим урок по теме "Дружба". На начальном этапе урока можно предложить студентам разгадать популярные пословицы о дружбе, например: "Друг познается в беде" или "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Затем студенты обсуждают и обмениваются своими мыслями о значении данных пословиц. Это способствует развитию коммуникативных навыков и активизирует участие студентов в обсуждении.

Далее, можно предложить студентам-билингвам составить короткий рассказ или эссе, используя пословицы о дружбе. Таким образом, они смогут продемонстрировать понимание значения пословиц и связать их со своим собственным опытом и наблюдениями. Это также поможет развить навыки письменной речи и организации идей в тексте.

Р.Г. Баяманова разработала классификацию упражнений, исходя из коммуникативной, профессиональной и педагогической направленности обучения. В классификации Р.Г. Баямановой выделяются следующие виды заданий:

- 1) учебно-языковые задания;
- 2) учебно-речевые задания;
- 3) учебно-методические задания. [1, с. 114].

Учебно-языковые задания дают «возможность сконцентрировать все внимание учащихся на данном явлении языка, создать определенные связи с другими языковыми явлениями, постепенно выработать представление о системе изучаемого языка, которое не создается с помощью одних речевых упражнений [2, с. 134].

В основу учебно-языковых заданий положено понимание языка как единства структуры и функции (строения и употребления), который может быть изучен с разных сторон» [1, с. 120-121].

Богатый материал дают пословицы при изучении антонимии. При помощи пословиц человек сопоставляет и противопоставляет окружающие его явления. В качестве компонентов пословицы выступают антонимы, относящиеся к различным частям речи:

- А) существительные: *Ученье - свет, а неученье - тьма;*
- Б) прилагательные: *Худой мир лучше доброй ссоры;*
- В) наречия: *Подальше положишь - поближе возьмёшь. Тише едешь - дальше будешь.*

Пословицы целесообразно использовать и при изучении синонимии, например: *Что нагой, что голый – всё одно: Что скупой, что жадный – всё одно.*

В пословицах представлены почти все части речи русского языка, например:

- 1) имена сущ.: *Свой глаз алмаз;*
- 2) имена прил.: *На чужой каравай рот не разевай;*
- 3) имена числ.: *У семи нянек дитя без глазу; Первый блин комом.*
- 4) местоимения: *Что с возу упало, то пропало. Не в свои сани не садись. Каждый кулик свое болото хвалит.*
- 5) наречия: *Хорошо там, где нас нет.*

Употребительны в составе пословиц различные глагольные формы:

А) глаголы повелительного наклонения: *Не спеши языком, торопись делом; Любишь кататься - люби и саночки возить; Не хвали сам себя, пусть другие похвалят тебя.*

Б) инфинитив: *Жизнь прожить - не поле перейти; Хозяйство вести - не рукавом трясти.*

В) глаголы изъявительного наклонения: *Обжжённый на молоке дует на воду; Шла в мешке не укачишь.*

Вышеприведённые пословицы могут быть использованы для развития навыков правописания:

1) правописание окончаний глаголов 2-го лица единственного числа: *Поспеишишь - людей насмеишишь.*

2) правописание НЕ с глаголами: *Не в свои сани, не садись. Не зная броду, не суйся в воду.*

3) правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах: *Не плюй в колодец, пригодиться воды напиться.*

Предлагаем ряд упражнений, содержащих пословицы, используемые для выработки навыков правописания.

Упражнение 1. Вставьте, где следует, нужные знаки препинания.

1) Куй железо пока горячо. 2) Игра не следует свеч. 3) С паршивой овцы хоть шерсти клок. 4) Семь раз отмерь, один раз отрежь. 5) На безрыбье и рак рыба.

Упражнение 2. Раскрывая скобки, установите слитное или раздельное написание.

1) Ученье свет, а (не)ученье – тьма. 2) Сытый голодного (не)разумеет. 3) У сильного всегда (бес)сильный виноват. 4) бедный богатому (не)товарищ.

Упражнение 3. Допишите надежные окончания слов.

1) У сем... нянек дитя без глазу... . 2) Голод – лучш... повар. 3) Семеро одн... не ждут. 4) Жизнь прожить – не пол... перейти. 5) Обжѣгш... на молок... дует на вод... . 6) Хозяйство вести – не рукав... трясти. 7) Не зная в брод..., не суйся в вод... .

Упражнение 4. Запишите пословицы, раскрывая скобки.

1) (Не) зная в броду, (не) суйся в воду. 2) (Не) в свои сани, (не) садись. 3) (Не) хвали сам себя, пусть другие похвалят тебя. 4) Шила в мешке (не) утаишь.

Упражнение 5. Вставьте место точек мягкий знак, где нужно.

1) Не плюй в колодец, пригодит...ся воды напит...ся. 2) Семь раз отмер..., один раз отреж... . 3) Поспеишиш... – людей, насмеишиш... .

Таким образом, пословицы русского языка являются ценным дидактическим материалом для обучения студентов-билингвов. Они помогают развить навыки грамотной речи, погрузиться в культуру и менталитет русского народа, а также развить навыки коммуникации и риторики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баяманова Р.Г. Обучение студентов-казахов предложно-падежным формам русского языка, выражающим отношения причины и цели: Канд.дисс., - Караганда, 1995. – 223 с.

2. Иманбекова Г.С. Обучение студентов-казахов лексико-семантической группе глаголов чувственного восприятия русского языка: Дисс. ... канд.пед.наук. – Алматы, 1999. – 134 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

Худайкулова Феруза Холовна

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты преподавания русского языка в национальной школе. Также определяются важнейшие задачи обучения русскому языку в национальной школе. Языковой материал позволяет преподавателю раскрыть перед школьниками богатство и красоту русского языка.

Ключевые слова: *методика преподавания, связная речь, текст, языковой барьер, слог, ударение, сочинение.*

Важнейшей задачей обучения русскому языку в национальной школе является развитие связной речи учащихся, что обусловлено принципом коммуникативной направленности обучения. Решение коммуникативных задач должно привести к тому, чтобы оканчивающие национальную школу хорошо владели родным и русским языками. Процесс обучения коммуникативной деятельности на русском языке организуется на принципе текстоцентризма, или изучения языка на текстовой основе. Теоретическая разработка этого принципа в обучении русскому языку началась в 60-70-е годы когда в понятие связной речи были включены не только речевая деятельность, но и результат акта коммуникации определённое речевое произведение, текст. Использование художественных текстов эффективны лишь в том случае если преподаватель ведёт системную работу, параллельно связывая уроки языка с литературой. Именно языковой материал позволяет преподавателю раскрыть перед школьниками богатство и красоту русского языка, а также увидеть закономерности русского языка, в результате чего у учащихся развивается орфографическая зоркость вырабатываются пунктуационные навыки и формируется мышление. Рассмотрим некоторые аспекты преподавания русского языка в национальной школе:

1. Это языковой барьер. В школе доминантным является узбекский язык. Дети с русским языком контактируют в ситуации урока и во внеурочных мероприятиях. Многие старшеклассники не могут грамотно излагать своё мнение, не могут найти в русском языке эквиваленты слов при общении, соответственно вставляют слова из родного языка автоматически больше предпочитают отвечать на узбекском языке - незнание лексических значений некоторых слов, даже из контекста учащиеся не могут установить значение слова; -на уроке некоторые учащиеся зачастую отмалчиваются из-за боязни допустить ошибки в речи. Таким учащимся нужна своевременная помощь учителя, лингвистическая поддержка до определённого времени.

2. Значительные трудности для учащихся узбекской школы представляет правильная постановка ударения в русских словах. В узбекском языке ударение обычно падает на последний слог слова (китоб, дангаса, яшил пушти). Ударение в русском языке разноместное и подвижное. Это значит, что в русских словах ударение может быть на любом слоге: торты, средства, отрочество, закупорить, добраться. Метод сопоставления произнесения слогов под ударением в родном и русском языках поможет определить причины нарушения акцентных норм, наметить методические приёмы обучения нормам ударения. Учащиеся часто анализируют не звуки, опираясь на законы устной речи, а буквы, которые изображают их в письменной речи. Например, словоформа тортов произносится с ударением на последнем слоге, хотя правильным считается звучание с ударением на первом слоге.

3. Существует трудность, связанная с различием существительных по одушевлённости и неодушевлённости. При постановке вопросов к существительным лошадь (от), корова (сигир), собака (ит), рыба (балик) учащиеся автоматически задают вопрос что? (нарса).

4. На письме наблюдается замена букв щ-ч (маскировщик, очутился и др.) Порой орфографические ошибки носят самый элементарный характер и допускаются даже в часто употребляющихся словах: счастливый, честность.

5. Есть трудности при осмыслении учащимися глаголов движения. Если в русском языке движение по земле дифференцируется на движение пешком и при помощи транспорта, то в узбекском языке подобная дифференциация отсутствует: глаголы ехать и идти передаются одним словом (бормок). В итоге создаётся путаница между навыками в родной и русской речи.

6. Определение рода существительных. Трудность усвоения категории рода вызвана разными морфологическими способами обнаружения рода существительных. Род существительных с нулевым окончанием (конь степь) определяется по окончаниям Р.п. и по суффиксам. Существительные мужского рода в Р.п. имеют окончание -а, -я, а женского рода – окончание -и; суффиксы -тель, -арь указывают на принадлежность к мужскому роду (писатель, пахарь), а суффикс -ость – показатель женского рода (новость, гордость).

7. Наблюдается неправильное использование самых простых предлогов, которые то опускаются детьми, то заменяются (в – на, с – з). Значение предлогов передаются послелогоми, различными аффиксами, падежной формой.

8. Допускаются ошибки вызванные интерференцией родного языка обучающихся. Ничего общего нет в творительном и исходном падежах. Для успешного изучения падежей следует учитывать сходство и различие падежей русском и узбекском языках.

9. В русском языке имеются грамматические категории, которые отсутствуют в узбекском языке: род, виды глагола, предлоги, приставки.

10. При изучении синтаксиса необходимо учитывать то, что в узбекском языке сказуемое практически находится в конце предложения, только в

лирических произведениях для рифмовки сказуемое может быть в начале предложения. Другая проблема – это написание сочинений. Трудности в написании сочинений-рассуждений обусловлены слабо развитыми навыками аналитической работы со словом и текстом, отсутствием достаточной практики анализов текстов.

Сочинения – это серьёзный источник для раздумий не только о школьном литературном образовании, но и об эффективности воздействия его на сердца воспитанников. Виды творческих работ разно образны. Выбор их диктуется и требованием средней школы и указаниями программы, федеральными стандартами образования и запросами жизни.

Следует обратить внимание на приёмы формулировки домашнего задания. Ученики при записи домашнего задания должны быть убеждены, что оно является необходимым продолжением проведённого на уроке закрепления материала, без которого невозможно успешное восприятие последующего.

Такая установка заставит учащихся серьёзно относиться к домашнему заданию, особенно если они сами участвовали в его формулировке.

Таким образом, в преподавании русского языка важным становится развитие личности школьника, способного жить и трудиться, творчески реализовывать себя в обществе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении и развитии: Учеб. Пособие для студентов и школьников. – М.: Российское педагогическое агенство. – 1996.-269с.
2. Успенский М.Б. Совершенствование методов и приёмов обучения русскому языку в национальной школе под ред. Н.М. Шанского.- М. 1979.
3. Грамматика русского языка. – Т.II–Ч. 2. М., 1960.
4. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц. – Ч.2. под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ

Худайкулова Феруза Холовна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Хуррамова Шабона Мирхакимовна
II факультет английского языка, группа 2312

Аннотация. В статье указывается роль русского языка в мире, содержит краткий обзор на принципы создания учебников по русскому как

иностранной, рассматриваются основные проблемы РКИ и их решения. Наиболее эффективные методы обучения иностранных студентов русскому языку.

Ключевые слова: *русский язык как иностранный, методика обучения, уровень языка в мире.*

Сегодня русский язык принадлежит к наиболее распространенным языкам мира. По числу владеющих данным языком занимает третье место в мире, составляя свыше 500 млн человек. В той или иной мере русский язык изучают в ВУЗах и школах более чем в 140 странах мира. Однако приходится учесть тот факт, что уровень подготовки изучающих русский язык остается неудовлетворительным. Отчасти это обусловлено тем, что недостаточно изучены некоторые вопросы теории и практики создания национально-ориентированных учебников по РКИ в условиях обучения в неязыковой среде, отсутствуют новые формы мотивации к изучению русского языка. Иноязычная среда имеет ряд теоретических затруднений с преподаванием, требующих изучения, к которым относятся следующие:

1. Подготовка преподавателей.
2. Учебные программы и учебники.
3. Методы обучения.

Подготовка преподавателей РКИ. Методы оптимизации и интенсификации обучения русскому языку как иностранному являются одним из приоритетных направлений развития методики преподавания РКИ. В этом огромная роль принадлежит преподавателю, его способности использовать новые методики, новые технологии обучения в зависимости от целей и условий обучения. Однако хорошо известно, что во многих странах русский язык преподают либо граждане этих стран, то есть выпускники советских вузов, имеющие диплом по естественно научной или технической специальности, либо носители русского языка, не имеющие лингвистического образования и поэтому не знающие, как преподавать русский язык иностранцам. Необходима организация спецкурсов для тех, кто преподаёт русский язык на курсах, и постоянно действующие курсы повышения квалификации для преподавателей РКИ.

Учебные программы и учебники. Одной из задач, стоящих перед преподавателями РКИ, работающими за пределами России, является создание и внедрение в практическую педагогическую практику системы стандартных стандартов описания РКИ для разных этапов и уровней подготовки.

Кроме того, должна быть внедрена и система аттестационного тестирования – единого независимого стандартизированного контроля, предназначенного для определения уровня развития коммуникативных навыков. Учебники, используемые для обучения русскому языку вне языковой среды, следует считать основным образовательным средством обучения РКИ, в котором применяются современные педагогические технологии и основано на руководящих методических принципах страны. К сожалению, все учебники

и учебные материалы РКИ, используемые в некоторых странах, являются учебниками, изданными в советский период, большинство из которых представлены в единственном экземпляре. На наш взгляд, необходима разработка новых учебников и учебно-методических средств, осуществляющих индивидуальное и разностороннее обучение русскому языку как иностранному.

Методы обучения. Перед современной методикой преподавания русского языка как иностранного стоят новые задачи, обусловленные изменениями содержания, целей и условий обучения русскому языку в неязыковой среде. Повышение качества коммуникативной компетентности возможно благодаря применению новых обучающих технологий, обеспечивающих вариативность обучения, приближающих обучение к индивидуальным особенностям учащихся и создающих новые стимулы для успешного изучения русского языка. Методики, используемые в практике преподавания, должны соответствовать всем обязательным требованиям, вытекающим из специфики учебного предмета "иностраный язык":

- состоять из подсистем, учитывающих главных субъектов педагогического процесса – учителя и учащегося, а также содержание и цели обучения;

- создавать условия для овладения средствами языка и осуществления коммуникации на иностранном языке;

- выполнять мотивационные, обучающие и контролирующие функции;

- создавать многомерные стимулы для обеспечения иноязычной учебной (коммуникативной и познавательной) деятельности.

В условиях неязыковой среды предпочтительными являются следующие особенности организации учебного процесса:

- активное использование технических средств обучения (рисунков, схем, таблиц) для целей визуализации учебного материала, семантизации и др.;

- наглядное представление элементов культуры России — видеофильмы, живопись, музыка, балет.

Итак, рассмотренные в статье проблемы ждут своего решения. Методика преподавания русского языка как иностранного не стоит на месте. Главное, чтобы и преподаватель и учащийся шли вместе к конечной цели и добивались результата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зязиков М.М. Геополитика и патриотическое воспитание N14 2016 год. <https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-yazyk-i-ego-rol-v-sovremennom-mire/viewer>

2. Петрова С.М. серия "Вестника СВФУ" N1 (01) 2016 год. <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-metodiki-obucheniya-russkomu-yazyku-inostrantsev-v-svfu/viewer>

3. Федотова Н.Л. "IJORS- Международный Журнал Русистики",
Основные проблемы преподавания русского языка как иностранного в
неязыковой среде, 2016 год.
https://www.ijors.net/issue5_1_2016/articles/fedotova.html

ФОРУМ 3: ОСОБЕННОСТИ РОДНОГО И ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКОВ: ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

ЗНАЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Ергенбаева Мадина Ербол кизи
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
Факультет русской филологии, группа 2212
Научный руководитель: Цой Марина Климентьевна
кафедра современного русского языка

Аннотация. В статье рассматривается сопоставительная характеристика категории прошедшего времени в русском и английском языках, так как понятия действия в прошлом сравниваются в обоих языках неодинаково. Время в русском языке тесно связано с категорией вида, который компенсирует меньшее количество глагольных времен. Основное различие между языками – в выражении прошедшего времени: в русском языке одно прошедшее время, а в английском – четыре.

Ключевые слова: категория времени, вид, причастие, правильные глаголы, неправильные глаголы, длительное действие, предпрошедшее время.

Восприятие времени у разных народов разное и это отразилось в языке. В русском и английском языках действия, выраженные формами прошедшего времени глаголов, полностью относятся к прошлому. Формы прошедшего времени богаты значениями, выражающими действия длительные, мгновенные, законченные и незаконченные, происходившие в прошлом. В русском языке значения прошедшего времени тесно связаны с категорией вида, в английском языке – с различными формами [1].

В русском языке глаголы прошедшего времени образуются от основы неопределенной формы посредством присоединения суффикса *-л* и соответствующего окончания рода и числа [2]: *воспитать – воспитал, писать – писал, расширять – расширлял, ходить – ходил, купить – купил* и т.д.

Глаголы прошедшего времени по лицам не изменяются. Формы единственного числа изменяются по родам, а во множественном числе не различаются по родам и имеют одну форму [2]: *Я работал, читал. Я работала, читала, Оно работало, читало.*

В английском языке глаголы прошедшего времени изменяются по лицам и числам. Имеется четыре форм прошедшего времени: The Past Indefinite Tense

(прошедшее неопределенное время), The Past Continuous Tense (прошедшее длительное время), The Past Perfect Tense (прошедшее совершенное время), The Past Perfect Continuous Tense (прошедшее совершенное длительное время) [1, с. 120].

По способу образования английского прошедшего неопределенного времени (Past Indefinite) и причастия прошедшего времени (Past Participle) глаголы делятся на две группы: правильные и неправильные. Правильные глаголы образуются путем прибавления к форме инфинитива окончания *-ed* [1, с. 121]: *to live – I lived, to work – I worked, to expect – expected*.

К неправильным глаголам принадлежат глаголы, образующие Past Indefinite и Past Participle не путем прибавления окончания *-ed* к форме инфинитива, а различными другими способами: а) путем изменения корневых гласных формы инфинитива: *to begin – began – begun*; б) путем изменения корневых гласных и прибавления окончания к форме инфинитива: *to speak – spoke – spoken*; в) путем изменения конечных согласных формы инфинитива: *to send – sent – sent* [1, с. 123].

В английском языке прошедшее время не связано с категорией вида, поэтому следует в каждом случае конкретизировать действие – совершилось или не совершилось. Рассмотрим некоторые формы прошедшего времени в английском языке, которые передают смысл действия в прошлом.

Past Indefinite служит для выражения действия, совершившегося или совершавшегося в прошлом. Это время употребляется в повествовании, т.е. при изложении событий, имевших место в прошлом, а также в разговоре о прошедших событиях [1, с. 158]: *He came at five o'clock – Он пришел в пять часов. I saw him when I was in Paris – Я видел его, когда был в Париже. Last year I went to the theatre every week – В прошлом году я ходил в театр каждую неделю.*

The Past Continuous Tense (прошедшее длительное время) выражает прошедшее действие в процессе его совершения, т.е. незаконченное длительное действие [1, с.165]. Оно переводится на русский язык прошедшим временем глагола несовершенного вида: *It was raining at noon – В полдень шел дождь. He was writing a play during the summer – Он писал пьесу летом. While he was having his breakfast I was reading the newspaper – Пока он завтракал, я читал газету.*

The Past Perfect Tense (прошедшее совершенное время) употребляется для выражения прошедшего действия, которое уже совершилось до определенного момента в прошлом. Past Perfect переводится на русский язык прошедшим временем глагола совершенного, а иногда и несовершенного вида, в зависимости от смысла предложения [1, с.173]: *As I was going to the station, it began to rain. Fortunately I had taken an umbrella. Когда я шел на станцию, начался дождь. К счастью, я взял с собой зонтик. By the end of the year he had learnt to speak French – К концу года он научился говорить по-французский.*

Past Perfect представляет собой «предпрошедшее» время, поскольку оно выражает прошедшее действие по отношению к моменту, также являющемуся прошедшим [1]: We had finished our work when he came – Мы уже окончили свою работу, когда он пришел. He told me that he had spoken to the manager about it – Он сказал мне, что говорил об этом с директором.

Итак, в русском языке, в отличие от английского, имеется категория, характеризующая глагол – вид. Это особая категория, которая семантически указывает на совершенное или несовершенное действие в предложении. В английском языке видовое значение сопряжено с указанием на отрезок, что объясняет большее количество временных форм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков: Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2003. – 259 с.

2. Современный русский язык / Под. ред. Н.С. Валгиной: Учебник для вузов. Изд. 6-е, перераб. и доп. - М: Логос, 2002. – 528 с.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ И ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНЕЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Жуманазарова Сабина Ахмад кизи

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков

Факультет русской филологии, группа 2207

Научный руководитель: Цой Марина Климентьевна

кафедра современного русского языка

Аннотация. Качественные прилагательные в русском и английском языках имеют две степени сравнения: сравнительную и превосходную. В обоих языках степень сравнения образуется двумя способами: синтетическим, прибавлением к основе слова суффиксов и аналитическим, образуется при помощи специальных слов-помощников, хотя английский и русский языки различаются типологически.

Ключевые слова: *положительная степень, образование, компаратив, суперлатив, двусложные прилагательные.*

В русском и английском языках для качественных прилагательных характерна словоизменительная категория степеней сравнения, образуемая формами положительной, сравнительной и превосходной степеней (сравнительная степень часто называется компаративом, а превосходная –

суперлативом). В обоих сравниваемых языках формы сравнительной и превосходной степеней могут быть синтетическими и аналитическими [2, с. 260].

Синтетическая (простая) форма сравнительной степени образуется путем прибавления к основе прилагательного словоизменяющих суффиксов *-ee/-ей, -e, -ше*: *сильный – сильнее – сильней*. Синтетическая форма компаратива образуется не от всех качественных прилагательных; ее нет у прилагательных с основой на *-ш/ж* (*нищий, дюжий* и др.). Иногда образованию формы компаратива препятствует значение прилагательного. Так, не образуют форму компаратива прилагательные с «абсолютным» качественным значением (*глухой, лысый, мертвый, слепой* и др.), а также многие прилагательные с семантикой субъективной оценки качества (*преогромный, тёмненький* и др.) [2, с. 262].

Аналитическая (составная) форма сравнительной степени компаратива образуется с помощью вспомогательных слов *более, менее* (*более высокий, менее гордый*). По значению аналитическая форма компаратива отличается от синтетической формы, так как может обозначать не только большую, но и меньшую степень интенсивности признака (*более красивый, менее красивый*).

Простая форма превосходной степени суперлатива образуется прибавлением словоизменяющих суффиксов *-ейш-* (*красивейший, умнейший*) либо *-айш-*, который присоединяется только к основам на *-к/г/х* (*тончайший, строжайший, тишайший*).

Составная форма суперлатива образуется практически от всех качественных прилагательных несколькими способами: а) прибавлением к форме положительной степени прилагательного вспомогательного слова *самый* (*самый добрый*); б) прибавлением к форме положительной степени прилагательного вспомогательных слов *наиболее, наименее* (*наиболее высокий, наименее сложный*); в) прибавлением к синтетической форме компаратива вспомогательного слова *всего* или *всех* (*всего дороже сон, ребенок был всех добрее*) [2, с. 265].

В английском языке, как и в русском, имена прилагательные образуют две степени сравнения: сравнительную (the Comparative Degree) и превосходную (the Superlative Degree). Имена прилагательные в положительной степени (the Positive Degree) обозначают качество предмета без сравнения с этим качеством в других предметах [1, с. 60]: *The Mississippi is a long river – Миссисипи – длинная река. The Amazon – is longer than the Thames (longer – сравнительная степень) – Амазонка длиннее Темзы.*

Сравнительная степень односложных прилагательных образуется путем прибавления к форме прилагательного в положительной степени суффикса *-er*, а превосходная степень – путем прибавления суффикса *-est* (простые формы степеней сравнения) [1]: *sharp – sharper – sharpest* (*острый – острее – острейший*). По этому же способу образуются степени сравнения двухсложных прилагательных, оканчивающихся на *-y*, а также некоторых

других двусложных прилагательных: *busy – busier – busiest* (занятый – более занятый – самый занятый).

Сравнительная степень большинства двусложных прилагательных, а также прилагательных, состоящих из трех или более слогов, образуется при помощи слова *more*, а превосходная – при помощи слова *most*. Эти слова ставятся перед прилагательным в форме положительной степени: *active – more active – most active* (активный – более активный – самый активный) [1, с. 63].

Некоторые двусложные прилагательные имеют как простые, так и сложные формы степеней сравнения, как например: *clever – cleverer – more clever* (умный – умнее – самый умный).

Степени сравнения некоторых прилагательных в английском языке, как и соответствующих прилагательных в русском языке, образуются от другого корня: *good – better – best* (хороший – лучше – самый лучший), *little – less – least* (мало – меньше – наименьший).

Итак, хотя английский и русский языки различаются типологически, но как представители германских и славянских языков одной языковой индоевропейской семьи имеют много общего при сопоставлении грамматического построения сравнительной и превосходной степеней. Мы видим, что простая сравнительная степень в обоих языках образуется с помощью суффиксов, аналитическая форма – с помощью вспомогательных слов. Составная форма превосходной степени образуется практически одинаково в обоих языках – с помощью вспомогательных слов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка: учебник. – М.: Лист Нью, 2003. – 544 с.
2. Лекант П.А. Современный русский язык: учебник для вузов. – М.: изд. Юрайт, 2023. – 493 с.
3. Современный русский язык/Под. ред. Н.С. Валгиной: Учебник для вузов. Изд. 6-е, перераб. и доп. – М: Логос, 2002. – 528 с.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Узбеков Тимур СаKENOвич
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу словообразовательной структуры в разносистемных языках (узбекский и

русский язык) как причина интерференции в русской речи узбеко-говорящих учащихся на морфологическом уровне. Рассматривается явление агглютинации на примере узбекского языка и фузии, на примере русского языка.

Ключевые слова: *русский язык, узбекский язык, интерференция, агглютинация, фузия, морфема, префиксация, суффиксация.*

Изучение русского языка в Узбекистане является актуальной и важной проблемой, так как, обладая статусом неродного языка, активно используется во всех сферах деятельности человека: бытовое и профессиональное общение, СМИ, литература, сфера образования и науки. Поэтому, русский язык является обязательной образовательной дисциплиной в школах и вузах Узбекистана [1].

Русскому языку обучают не только в школах и высших учебных заведениях, а также дополнительно на подготовительных курсах, учебных центрах, индивидуально с репетиторами. И, большинство, людей, изучающих русский язык или обучающих русскому языку определяют этот язык как «трудный» по сравнению с другими языками. Но в чем же заключается эта трудность. Первое, на что указывают люди, изучающие русский язык – это наличие родовой категории, утверждая «в русском языке есть род, в узбекском языке рода нет». Хотя полноценно утверждать нельзя, так как в узбекском языке все же есть одушевленные существительные, указывающие на родовую принадлежность: *киз, бола, ота, она, котиб, котиба, адиб, адиба, шоир, шоира*. Конечно, же, речь идет не только о дифференциации слов по половому признаку, но и об особенности категории рода у неодушевленных существительных.

Различия между узбекским и русским языком определяются не только с точки зрения наличия или отсутствия грамматических категорий в данных разносистемных языках, но и с точки зрения фонетики, лексического состава, дериватологии, построения слов в предложении. В каждом языке на всех уровнях языка формируются определенные особенности, которые могут влиять на изучение языка другой системы. Соответственно, в лингвистике выделяют звуковую (фонетическую или фонологическую), орфографическую, лексическую, морфологическую, синтаксическую и др. виды интерференции [2].

Важным при изучении русского языка узбеко-язычными учениками или студентами представляет именно понимание структуры слова, принципов и способов образования слов, так как именно этот пласт является наиболее сложным при освоении неродным языком. А незнание правил словообразования изучаемого языка или слабое знание значений приставок, корней и суффиксов порождает морфологическую интерференцию [5, с. 5].

Чтобы выявить различия между русским и узбекским языками, нужно разобрать главные особенности изучаемого и родного языков.

Особенностью русского языка является наличие окончания (флексии), которое несет в себе информацию о роде, числе, падеже, а также регулирует отношения между членами предложений. Поэтому русский язык относится к языкам флективного типа. Например:

Мама купила сыну вкусную булочку. Сравните, если бы окончания не меняли свои формы: *Мама купить сын вкусный булочка.* Нарушается грамматическая целостность, хотя смысл носителю языка ясен.

В узбекском языке нет окончания, но особенность словообразования заключается в последовательном присоединении нескольких аффиксов после корня, поэтому узбекский язык относят к языку агглютинативного типа. Например:

Университет-и-миз-да, талаба-лар-ни.

Несмотря на то, что в русском языке слова тоже могут образовываться по модели тюркских языков, последовательно, присоединяя аффиксы к корню, между данным способом словообразования и словоизменения существуют существенные различия. В русском языке такое явление называют фузией. В узбекском – агглютинацией.

Основные различия между фузией и агглютинацией заключаются в том, что: 1) при агглютинации аффиксы однозначны, когда как при фузии многозначны. Сравните:

Пахта-кор, бунед-кор, шифо-кор (хлебкороб, творец, врач)

Иш-чи, укутув-чи, хисоб-чи (рабочий, учитель, бухгалтер)

Стол-ча, бола-ча, бурун-ча (стол, ребёночек, носик)

Во всех вышеперечисленных словах, аффиксы имеют только одно значение. Суффиксы -кор и -чи обозначают род деятельности, суффикс -ча – уменьшительно-ласкательный суффикс.

Примеры: Корзин-к(а), итальян-к(а), футболист-к(а)

В русском языке аффикс -к-, в данных существительных имеет 3 разных значения: уменьшительно-ласкательный суффикс, принадлежность по происхождению, род деятельности.

2) При агглютинации аффиксы стандартны, т.е. образуются по определенной модели.

Для образования формы множественного числа в узбекском языке используют формообразующий аффикс -лар:

Сабзавот – сабзавотлар,

У – улар и т.д.

Кизиллар, оклар (оговорюсь, в разговорной речи возможно использование для названия команд) (красные нападают, белые защищаются), беиш-бешлар (оговорюсь, в разг. речи.: нечта бешларинг бор? - Сколько у тебя пятёрок?)

При фузии аффиксы нестандартны. В русском же языке для образования формы множественного числа имени существительного используют окончания: -и, -ы, -и, -ии, -а, -я, -ия; прилагательного: -ый, -ой, -ий, -ая, -яя, -ое, -ее, -ые, -ие и т.д. И все вышеперечисленные окончания ставятся не

произвольно, поэтому обучаемому нужно учитывать твердость и мягкость оканчивающегося согласного основы слова, род, а также запомнить случаи исключений.

Смартфон – смартфоны

Деревня – деревни

Рука – руки

Лекция - лекции

Веко – веки

Зеркало – зеркала

Поле – поля

Общежитие – общежития

Имя – имена

Дом – дома

Брат – братя

Дно – доня

Испанец – испанцы

Англичанин – англичане

Сценарий - сценарии

3) При агглютинации границы между морфемами четкие. У изучаемого узбекский язык не возникает сложности при делении слова на морфемы, нахождении определенного аффикса и т.д.

Мактабдошларимга (Мактаб-дош-лар-им-га),

Ёзувчиларимизни (Ёз-ув-чи-лар-и-миз-ни)

Укитувчиларимизнинг (Уки-т-ув-чи-лар-и-миз-нинг)

Определение границ между морфемами даже не носителям языка, выявляются без особых трудностей.

При фузии границы между морфемами нечеткие.

Рука – руч-к(а); нога – нож-к(а).

Искать – ищу.

Пить – пью, петь – пою

Планировать – планирую

Даже носителями русского языка, выявлять морфемы в подобных примерах вызывают определенные трудности.

Узбекский язык преимущественно использует суффиксальный способ словообразования. Префиксация используется только для слов иноязычного происхождения. В русском же языке напротив – префиксация, как и суффиксация является продуктивным способом образования слова. По этой причине среди изучающих русский язык возникает непонимание, какую роль они несут для смысла в слове.

Например, в чем разница между глаголами: *приходить, проходить и переходить или приписать, прописать и переписать*. Данные примеры могут вызвать вопросы: во-первых, префиксы в них похожи, во-вторых имеют одинаковый корень.

Для преодоления морфологической интерференции необходимо продемонстрировать функцию аффиксов в контексте, сопоставляя с ними разные корни. Ведь именно аффиксы несут в себе различные оттенки слов, которые сложно понять даже при наличии переводного словаря.

Разумно строить объяснение на основе сходств русского и узбекского языков, поэтому для начала необходимо разобрать и классифицировать суффиксы, указав не только их значение, но и род.

Например:

Суффиксы, обозначающие профессии

-ник: ученик, проводник, садовник, (род деятельности, профессия, м.р.)

-ница: ученица, проводница, садовница, (род деятельности, профессия, ж.р.)

-тель: учитель, писатель, читатель (род деятельности, профессия, м.р.)

Учительница, писательница, читательница (род деятельности, профессия, ж.р.).

Суффиксы, обозначающие происхождение, национальность, проживание в каком-либо городе.

-ец: итальянец, берлинец, самаркандец

-анин: англичанин, римлянин, армянин.

Уменьшительно-ласкательные суффиксы м.р.

-ик: носик, глазик, столик.

-чик: телефончик, пальчик, шкафчик.

-ок: поясок, кружок, сапожок.

-ек: кружочек, сапожочек, камешек

Уменьшительно-ласкательные суффиксы ж.р.

-к-: ручка, головка, корзинка

-очк-: сумочка, корзиночка, звёздочка

Суффиксы в русском языке присутствуют во всех частях речи, однако в именах существительных они несут большее значение для словообразования.

Использование префиксов лучше проследить на основе глаголов.

В слове *ходить*, которое несет в себе значение передвижение в пространстве могут быть использованы следующие префиксы: в-, вы-, за-, на-, у-, от-, при-, про-, по-, пере-, вс- и др. Данные префиксы порождают следующие значения:

Входит (Идти внутрь какого либо помещения) – входить в дом

Выходит (Покидать какое либо помещение) – выходить из дома

Доходит (завершить движение) – доходить до дома.

Отходит (удаление от объекта на небольшое расстояние) – отходить от дома.

Походит (Значение непродолжительного действия) – походить по дому.

Объяснив значение всех перечисленных суффиксов, необходимо их применить с использованием другого корня глагола, например, *летать*.

Лингвисты видят корни интерференции в самом механизме языка. Поэтому, понимая принципы построения слов родного и изучаемого языков, как преподавателю, так и обучаемому, изучение русского языка решит вопросы, связанные с обучением словообразованию и словоизменению русского языка.

Исследуя интерференцию в методическом аспекте, ученые усматривают в ней ошибочное отождествление и перенос явлений из области родного языка в область изучаемого языка или перенос отношений между элементами из одной системы языка в другую через "третью систему". Последняя отличается как от родного, так и от изучаемого языка, что находит свое выражение в ошибках учащихся.

Ученые, связывающие проблему интерференции с психолингвистическим планом, исходят из основных посылок теории усвоения языка; теории речевой коммуникации, порождения речевого высказывания в частности.

При обучении студентов-билингвов русскому языку в целом, грамматической стороне иноязычной речи в частности, необходимо опираться на двуязычный опыт студентов, поскольку сходные операции и действия могут быть перенесены на формируемые операции пользования русским языком. Интерференция на грамматическом уровне проявляется в морфологических ошибках в русской речи студентов. Преодоление каждого вида интерференции требует разработки специальных видов упражнений [3]. Комплекс упражнений, направленный на преодоление интерференции в условиях многоязычия, должен быть построен на учете грамматических трудностей, которые вызваны существованием несовпадающих грамматических явлений узбекском и русском.

ЛИТЕРАТУРА

1. Джусупов М. Образовательные статусы русского языка в современном мире // Русский язык за рубежом, № 6, 2012, с. 15-21.
2. Джусупов М. Речевая интерференция как результат двуединого отрицательного воздействия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2021. Т. 12. No 1. С. 23-40.
3. Гасанова Р.Г. Преодоление грамматической интерференции в процессе обучения английскому языку в условиях взаимодействия родного языка и русского языка // Концепт. –2015. – Спецвыпуск No 15.
4. Копыленко М.М., Ахметжанова З. К., Утесбаева Ж. М. Лексическая и морфологическая интерференция в русской речи казахов. АН КазССР, Ин-т языкознания. - Алма-Ата: Наука КазССР, 1987. - 116 с.
5. Сагыналиев М.Д. Морфологическая интерференция на примере грамматических категорий имен русского и кыргызского языков: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.01. - 0, 1993. - 23 с.

ФОРУМ 4: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Елькин Денис Юрьевич
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. Язык является частью истории, меняющейся и развивающейся по мере развития материальной и духовной культуры, а иностранный язык – это способ обогащения языковой и культурной среды, процесс сближения и обогащения культур. Из универсального характера функционирования языка вытекает положение, согласно которому язык не может быть не связан с культурой, т.к. одна из целей деятельности общества – создание культуры.

Ключевые слова: язык, культура, синергия, лингвокультурологические компоненты, полипарадигмальность, интерпретация.

В последние годы особое внимание уделяется инновационным методам обучения, современным педагогическим технологиям, непосредственно повышающим качество обучения, что создаёт эффективную экосистему, объединяющую все компоненты, направленные на подготовку профессиональных конкурентоспособных кадров для образовательной системы.

Многие научные сферы формируются благодаря синергии с другими направлениями, в результате появляются новые области знаний, это характерно и для гуманитарных наук, образование и культура, формирует личность, обогащает личность, что и определяет духовно-нравственный камертон здорового общества, основные фундаментальные ценности.

Известный русский писатель Александр Иванович Куприн писал: «Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью» [11]. Интересно также высказывание другого известного русского писателя Константина Георгиевича Паустовского: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности» [12].

Если вы владеете навыком исследования текста, то это может помочь вам углубить и обогатить ваше восприятие произведений литературы, которые относятся к классике и современному искусству. В целях обучения студентов необходимо максимально полно воспринимать информацию, заключенную в тексте, выделяя при этом средства передачи этой информации и давая их последовательное описание. Невозможно достичь оптимальной и всеобъемлющей процедуры анализа текста, которая была бы идеально подходящей для любого содержания. Однако, знакомство с различными методами анализа и умение комбинировать их могут помочь предотвратить искажение и неправильное понимание художественного произведения. Это позволяет получить дополнительную информацию при изучении и раскрыть эстетическую значимость текста как произведения искусства.

Научиться истинно русскому языку можно только через классическую литературу. Литература знакомит студентов с истинными идеалами и нормами языка, а также развивает их чувство языка.

Язык является частью истории, меняющейся и развивающейся по мере того, как развивается материальная и духовная жизнь народа.

Любой иностранный язык – это способ обогащения языковой и культурной среды, процесс сближения двух или трех культур, а также сравнительного изучения двух, трёх языков.

На этом основании целесообразно применять лингвокультурологические компоненты в процессе обучения, которое необходимо осуществлять в двух направлениях: собственно лингвистическом, предполагающем сопоставительное, сравнительное изучение иностранного, узбекского и русского, корейского и русского и культурологическом, определяющим особенности сохранения и развития духовной и материальной культур [4].

Для современной лингвистики характерна полипарадигмальность: активно развиваются традиционные направления, в том числе и сравнительно-историческое языкознание, типология, исследования системно-структурного характера, однако, наиболее активно развиваются те направления языкознания, которые связаны с антропоцентрическим подходом к изучению языка. Чрезвычайно существенным представляется следующее высказывание В. фон Гумбольдта: «Верно, что изучение языка должно производиться ради себя самого. Но в то же время, как и любая другая область научного исследования, оно отнюдь не заключает в себе конечной цели, а вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей цели совместных устремлений человеческого духа, целям познания человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя» [1, с. 383].

Достойное место в системе дисциплин антропоцентрического направления занимает лингвокультурология. «Лингвокультурология ориентируется на новую систему культурных ценностей, выдвинутых новым мышлением, современной жизнью общества, на полную, объективную интерпретацию фактов и явлений и информацию о различных областях культуры страны. Объективная, полная и целостная интерпретация культуры

народа требует от лингвокультурологии системного представления культуры народа в его языке, в их диалектическом взаимодействии и развитии» [8, с. 3-4].

Из универсального характера функционирования языка вытекает положение, согласно которому язык не может быть не связан с культурой, т.к. одна из целей деятельности общества – создание культуры.

Несмотря на то, что эта проблематика имеет давнюю научную традицию, представленную в трудах Э. Сепира, В. Гумбольдта, А.А. Потебни, Ф. де Соссюра, Д.С. Лихачева, В.В. Виноградова и др., понятия «лингвокультура», «лингвокультурная ситуация», «лингвокультурема», «логоэпистема», «концепт» были разработаны в конце прошлого века в трудах В.В. Воробьева, В.И. Карасика, В.А. Масловой, Г.Г. Слышкина, Ю.С. Степанова, В.М. Шаклеина и других ученых.

Сам термин «лингвокультурология» представлен в трудах В.Н. Телия, В.В. Воробьева, В.А. Масловой, Ю.С. Степанова, В.И. Карасика, Н.Ф. Алефиренко и др. Основные понятия лингвокультурологии разрабатывались в работах А.А. Брагиной, А. Вежбицкой, Е.М. Верещагина, В.П. Даниленко, Ю.Н. Караулова, В.Г. Костомарова и мн. др.

Несмотря на то, что данное направление в лингвистике возникло относительно недавно и оформилось в 90-е годы прошлого века, об актуальности и востребованности данного научного направления свидетельствует тот факт, что в такой мультикультурной стране как Российская Федерация существует 4 лингвокультурологические школы: Ю.С. Степановой, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телия и В.В. Воробьева. Необходимость изучения взаимосвязи языка и культуры стала всеобщим признанным фактом, так как язык влияет на формирование национальной культуры в социальной среде. Во второй половине XX века сформировалась новая наука – лингвокультурология, которая занимается изучением того, как язык отражает культуру и какие культурные значения несут языковые единицы. Эта область лингвистики является результатом развития научных исследований на рубеже веков и объединяет знания различных дисциплин.

Лингвокультурология использует знания, накопленные когнитологией, психолингвистикой, культурологией, семиотикой, формирует свой подход к анализу взаимодействия единиц языка, культуры мышления. Язык выступает в качестве ретранслятора культуры. Необходимость лингвистических и культурологических исследований стала уже общепризнанным фактом, так как в социальной действительности язык обладает способностью воздействовать на формирование и развитие культуры народа.

Существование константы в системе «культура» связывает эту систему с тяготеющей к стабильности культурной традицией и создаёт предпосылки для надвременного и наднационального бытия. Это чрезвычайно точно обозначил Л.П. Карсавин, когда писал, что «всякая культура взаимодействует не только с «предшествующими», «одновременными», «последующими», живет не только в прошлом, настоящем, но и в будущем» [6, с. 165].

В.В. Новикова отмечает, что «...выступая «хранилищем» коллективного опыта, средством выражения и передачи познавательной информации, язык является составной частью культуры и одновременно - ее инструментом...» [8, с. 5], нужно учитывать одну чрезвычайно важную особенность, создающую дополнительную трудность в изучении данной проблемы: культурная информация языковых знаков имеет по преимуществу имплицитный характер, она как бы скрывается за языковыми значениями.

В последнее время анализ (интерпретация) текста привлекает всё больше внимания. Дело в том, что, если человек «не видит» текста, не владеет навыками анализа, не воспринимает информации, заложенной в тексте, и не умеет её интерпретировать – он беспомощен. Любой текст в условиях реального общения несет на себе следы культуры народа, говорящего на данном языке. В отрыве от условий реального дискурса текст в большей или меньшей степени сохраняет эти следы [7, с. 5].

Изучение основы текста с точки зрения лингвокультурологии позволяет анализировать способы создания языковых картин мира, особенно в контексте межкультурного взаимодействия. Создание художественного текста как целостной символической структуры связано с реализацией задумки автора через все языковые уровни, включая лексический и синтаксический. Формирование текста (создание текста) заключается в кодировании информации в соответствии с целями коммуникации. Каждый текст представляет собой законченную целостную структуру; наиболее сложной структурой символического характера является художественный текст. Содержание настоящего художественного текста всегда более широко и глубоко, чем просто повествовательный сюжет. Особенно интересно изучение художественного текста в условиях многоязычия. «Национальная культура вступает в диалог с другими национальными культурами, высвечивая при этом такие вещи, на которых в родной культуре внимание и не останавливалось» [7, с. 28].

Как известно, при декодировании художественных текстов, «орнаментированных» иноязычными вкраплениями, могут возникать особые сложности.

Известно, что переводной текст представляет собой вполне самостоятельный аспект изучения наряду с языком оригинала. По нашему мнению, переводы художественных текстов должны рассматриваться не только как база обширной области переводоведения, но и как объект анализа в лингвокультурологическом, социолингвистическом и методико-дидактическом аспектах [5, с. 994].

Материалом сравнительного или сопоставительного лингвокультурного анализа художественного текста могут послужить, в частности, произведения А. Кима, Т. Пулатова, Д. Рубиной, Ф. Искандера, отражающие как трудные этапы нашего недавнего прошлого (XX век), так и сложные, зачастую проблемные отношения в современном мире с резко возросшими научными, экономическими и культурными контактами.

Первоосновой любой культуры является понятийно-логический аппарат, который присущ мировосприятию народа. Художественный текст – это действенное средство сохранения и распространения культуры народа, а также поле взаимодействия разных культур – через переводы и интерпретации текстов, межлитературные связи, обучение в школах и вузах и т.д. Поэтому особую актуальность в современных условиях приобретает исследование художественных текстов в полилингвальных условиях, в частности, в Республике Узбекистан.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – С. 452.
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: КомКнига, 2006. – С. 144.
3. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – С. 452.
4. Елькин Д.Ю., Львова И.С. Межкультурная коммуникация в процессе обучения иностранным языкам// XI Виноградовские чтения. – Т.:2015. –С. 262-263.
5. Елькин Д.Ю. Художественный текст как объект лингвокультурологического анализа / Д.Ю. Елькин. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 21 (125). – С. 993-995. – URL: <https://moluch.ru/archive/125/34754/>
6. Карсавин Л.П. Философия истории. – М., 1993. с.165.
7. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С. 208.
8. Новикова В.В. Лингвокультурологическая интерпретация художественного концепта в аудитории иностранцев-филологов III-IV уровней общего владения РКИ. дис. ... канд. пед. наук – М., 2007. С.5. (220 с.)
9. Рахимова Г. Цветообозначения в аспекте языковой картины мира французского, русского и узбекского языков. – Т.: НУУз, 2013. – С. 80.
10. Токарев Г.В. Лингвокультурология: Учебное пособие. – Тула, 2009. с.4.
11. <https://proza.ru/2016/09/12/1693?ysclid=lsarh2ermq487969509>
12. <https://proza.ru/2015/01/28/1683?ysclid=lsarhypgeb517393408>

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ С ПОНЯТИЕМ
«ЧЕЛОВЕК» (АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ, УЗБЕКСКИЙ, КАЗАХСКИЙ)

Камбарова Маржан Адил кизи
Ташкент

Аннотация. В статье рассматриваются пословицы разносистемных языков, которые имеют общее и специфическое. Пословицы во всех языках выражают исторический опыт народа, являются общенародной ценностью, выражают язык, историю, культуру, быт, традиции народа. Общее (универсальное) в них заключается в том, что пословицы выражают общечеловеческие ценности народов мира. Специфическое – это национально-культурные особенности образа мышления, внутренний и внешний мир народа, т.е. в целом то, что отражает менталитет этноса.

Ключевые слова: *пословица, человек, универсальное, национально-специфическое, разносистемные языки.*

Пословица – вид паремиологического клише, которая представляет собой богатый экспрессивно-выразительный пласт в языковой системе. Она имеет вид законченного предложения как по форме, так и по значению. В пословицах всех народов содержатся образ жизни, история, быт, культура, традиции, обычаи народа в целом, и человека в частности. В ней также хранятся наблюдения, умозаключения и представления народа о мире и жизни. Именно в пословицах отражается опыт хозяйствования, духовно-нравственные ценности народа, этические нормы взаимоотношения людей, в семье и в социуме.

К изучению и классификации пословиц обращались много лингвистов, методистов, которые в своих работах исследовали значение пословиц, разрабатывали классификацию пословиц, изучали пословицы разных народов как монолингвально, так и полилингвально: В.И. Даль, Г.Л. Пермяков, В. Мидер, Б. Уайтинг, М. Джусупов, Р.У. Маджидова, П.У. Бакиров, А. Дж. Паизбекова и др. [3; 8; 11; 12; 4; 6; 2; 7].

Как утверждал В. И. Даль: «Пословица – коротенькая притча... Это суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности...» [3, с. 13]. В. Мидер предлагает следующее определение пословицы: «proverbs are short, generally known sentences of the folk that contain wisdom, truths, morals, traditional views in a metaphorical, fixed and memorable form and that are handed down orally from generation to generation» [11, с. 5], (т.е. пословицы – это короткие, всеми известные народные изречения, которые содержат мудрость, правду, мораль, традиционные взгляды в метафорической, зафиксированной и запоминаемой форме, и, которые устно передаются из одного поколения в другое).

В пословицах с базовым понятием человек английского, русского, узбекского, казахского, языков универсальное и национально-специфическое выпукло представлены, и их сопоставительный анализ позволяет раскрыть особенности, которые при монолингвальном анализе оказываются не всегда видимыми. Таким образом, пословицы несут в себе два аспекта значения – общечеловеческое (такие тематики, как труд, государство, семья, дружба,

гостеприимство и т.д.) и национально-культурное (которое выражается в особенности отношения, например, к разновидностям профессиональной работы в каждой национальной культуре).

Сопоставительный семантический анализ пословиц английского, русского, узбекского, казахского языков осуществляется на основе следующих пословичных словарей: в английском языке: *English proverbs and sayings*, S. Kuskovskaya, Minsk, 1987, 1015 proverbs (Английские пословицы и поговорки, С. Кусковская, Минск, 1987, 1015 пословиц) [10]; в русском языке: *Пословицы, поговорки и крылатые выражения*, И.В. Клюхина, Москва, 2016, 3000 пословиц [9]; в узбекском языке: *O'zbek xalq maqollari*, Toshkent, 1978, 3000 maqollar (Узбекские народные пословицы, Ташкент, 1978, 3000 пословиц) [1]; в казахском языке: *Қазақ мақал-мәтелдері*, Ө. Тұрманжанов, Алматы, 1993, 2500 мақалдар (Казахские пословицы и поговорки, О. Турманжанов, Алматы, 1993, 2500 пословиц) [5].

Итак, универсальное (общечеловеческое) в пословицах с базовым понятием человек в анализируемых языках то, что человек сам несет ответственность за свою жизнь, за свою судьбу и за свои ошибки. Так англичане говорят *Every man is the architect of his own fortune* (Всяк своему счастьем кузнец), а русская пословица с аналогичной семантикой гласит: *Человек сам кузнец своего счастья*. В узбекском пословице говорится: *Бахтингга ишонма, бармогингга ишон* (Не верь своему счастью, а верь своим рукам, т.е. своей силой, трудолюбию), тогда как казахская пословица гласит: *Бақыт – құс, адам – құсбегі*. (Счастье – птица, а человек – ловец своего счастья (сокольник, беркутник)). Итак, в пословицах этих народов выражено, что каждый сам является ответственным за свою жизнь и судьбу. Во многих случаях нужно полагаться на себя, на свои силы и возможности. Какую дорогу проложит человек, по той и будет ходить всю жизнь.

Универсальное (общечеловеческое) в пословицах с базовым понятием человек в анализируемых языках также является отношение человека к труду, так как считается, что именно труд облагораживает человека, благодаря труду человек живет стабильной и достойной жизнью, труд кормит человека. Например: в английском языке считается, что *Every man is the son of his own work* (Каждый человек – сын своей работы); в русском языке: *Труд человека кормит, а лень портит*; в узбекском языке: *Odamning husni mehnatda* (Красота человека в труде); в казахском языке: *Еңбек адамның екінші анасы* (Труд – вторая мать человека).

Семантический анализ, осуществленный на основе представленных пословичных словарей также показал, что пословицы с базовым понятием человек имеют различия (т.е. национально-специфические характеристики).

Итак, национально-специфическим в пословицах английского, русского, узбекского, казахского языков является образ человека. Человек в английской культуре – существо индивидуальное, разумное, интеллигентное, начитанное: *A man is known by the books he reads* (Человека узнают по тому, что он читает)). Человека определяет его манеры и привычки: *Manners make the man*

(Манеры делают человека), *Man is a bundle of habits* (Привычка делает человека).

В русской культуре человек – существо сильное, крепкое, как телом, так и душой: *Кремень, а не человек, Человека под стать и масть не подберешь, Красен человек статью*. В русской культуре представление о человеке формируется от того, как он ведет себя в обществе, какими знаниями и представлениями о мире он обладает, а его внешность всегда остается на втором плане: *Не одежда красит человека и Человек неученый, что топор неточеный*.

Человек в пословицах узбекского языка оценивается с помощью понятия *odamiylik*, т.е. человечность. *Odamiylik* для узбекского народа включает все положительные качества человека, в особенности такие важные качества, как *or-notus* (совесть, честь): *Odamni ochlik emas, or o'ldirar* (Человека убивает не голод, а совесть). Поэтому пословица гласит *Odam bo'lish oson, odamiy bo'lish qiyin* (Легко быть человеком, не легко быть человечным).

В пословицах казахского языка (как и в пословицах узбекского языка) говорится, что человека определяет его человечность *kisilik, adamgerшилik*. Человек в казахской культуре – имя достойное и благородное, но нужно быть достойным своего имени, так как в мире нет выше звания, чем звание Человек: *Адамның ұяты бетінде, адамгершилiгi ниетінде* (Стыд человека на его лице, человечность в его намерениях). Образ человека создается также благодаря такому качеству, как честность: *Адамның сұлулығы шыншылдығында* (Красота человека в его честности).

Схожее выражение значения человек в пословицах казахского и узбекского языков обусловлено тем, что при наличии различий они имеют схожую национально-культурную специфику и языковую картину мира которая связана, прежде всего, образом жизни народа в прошлом и настоящем.

Таким образом, универсальным в пословицах с базовым понятием человек является то, что человеку свойственны как положительные, так и отрицательные качества; человек развивается в обществе, как индивидуальность; благополучие человека зависит от него самого, в особенности от его отношения к труду; для того, чтобы быть достойным своего имени – человек, ему необходимо развиваться, преодолевать трудности. Национально-специфические особенности, выраженные в пословицах, имеют лингвонациональную характеристику в зависимости от образа жизни, исторических особенностей и т.д. в единстве с универсальными (общечеловеческими).

Итак, исследование пословиц с базовым понятием человек в разносистемных языках показало, что в них, в смысловом плане, заложены два аспекта – общечеловеческое (универсальное) и национально-специфическое. Исследование этих двух аспектов внутреннего мира пословицы имеет большое общелингвистическое, лингвоконтрастивное, лингводидактическое и лингвометодическое значения.

ЛИТЕРАТУРА

1. O'zbek xalq maqollari. Toshkent, O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti, 1978. – 215 b.
2. Бакиров П.У. Семантика и структура номинацентрических пословиц: (на материале русского, узбекского и казахского языков): Ташкент: Фан, 2006. – 296 с.
3. Даль В.И. Пословицы русского народа: Сборник. В 2 т. Т. 1 / В.И. Даль. – М.: Худож. литература, 1984. – 383 с.
4. Джусупов М., Сапарова Н.Б. Пословица как вид паремиологических клише // ВЕСТНИК Каз. гос. университета им. Аль-Фараби. Филологическая серия, №7/41/, Алма-Аты, 2000, с.20-25.
5. Қазақ мақал-мәтелдері. Жинап, құрастырған Ө. Тұрманжанов. Алматы, Ана тілі, 1993. – 176 бет.
6. Маджидова Р.У. Аксиологическое исследование антропоцентрических пословиц (на материале узбекского и русского языков). Ташкент: VneshInvestProm, 2019 – 244 с.
7. Паизбекова А.Дж. Лингвокогнитивный аспект репрезентации временных отношений в пословицах английского, русского, узбекского и казахского языков: (автореф. дисс.) ...докт. филос. (PhD) по филол. наук. – Ташкент, 2019.
8. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М.: ИВЛ, 1988. – 232 с.
9. Пословицы, поговорки и крылатые выражения. Начальная школа/Сост. И.В. Ключина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2016. – 96 с.
10. English Proverbs and Sayings. S. Kuskovskaya. «Vysheishaya Shkola Publishers», Minsk, 1987. – 253 p.
11. Mieder W. Proverbs: A Handbook. – Westport: Greenwood Press, CT. – 2004. – 305 p.
12. Whiting, B.J. "The Nature of the Proverb". Harvard University Studies and Notes in Philology and Literature. 1932. – p. 273-307.

TIL VA NUTQ MADANIYAT KO'ZGUSIDA

Карабаева Муниса То'қин қизи

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь языка и речи, а также их взаимосвязь с культурой. Прежде всего необходимо приобрести знания и навыки о понятиях речи, языка и культуры. Существует множество попыток интерпретировать эти понятия.

Ключевые слова: *язык, речь, культура, подходы, лингвистика и культурология.*

Til – millat ko'zgusi, ma'naviy va madaniy boyligi, jamiyatning g'ururi va birdamligi timsolidir. Har bir millatning o'ziga xos boyligi hamda milliyligi bor, ular shu jihatlari bilan bir-biridan farq qiladilar. Bilamizki, dunyoda turli xil millat va ellat vakillari bor va ularning o'ziga yarasha madaniyati, urf-odatları va milliy boylıkları mavjud. Millat madaniyatining yuksalishi, uni dunyoga tanilishida, tarixiy qadriyatlarini namoyom etishda tilning ahamiyati juda ham kata. Til muloqot jarayonida millatning madaniyatini, qadriyatlarini namoyon etadi. Til bor ekan, millat hech qachon yo'qolmaydi va u barhayot bo'ladi. Til – mamlakat timsoli, millat ko'zgusi der ekanmiz, shu navbatda tilning o'ziga yarasha madaniyati ham mavjud. Agar til madaniyatiga amal qilinmasa, milliy madaniyatga dog' tushishi mumkin. Bilamizki, bizning tilimiz o'zining qadimiy tarixiga ega. To'g'ri, qadim zamonlarda ota-bobolarimiz aynan hozirgi zamonimizdagi rabi muloqot qilishmagan bo'lsa ham, ammo tilimizning rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishgan. O'zbek tili turkiy tillar oilasiga kiradi va bu shuni anglatadiki, bizning tilimiz o'zining boy lug'atiga va so'z boylıklariga ega. Tilimiz ko'plab qarshiliklarga uchragan, agar tarixga nazar tashlasak, sobiq sovet ittifoqi davrida tilimizni yo'q qilish maqsadida yovuz kuchlar tomomidan turli xil qarshiliklar yuzaga kelgan va qimmatbaho asarlar yoqib tashlangan. Ammo shunga qaramay, tilimiz asrab qolindi va kelajak avlodga yetkazildi. Milliy til-xalqlar va millatlarning asosiy muloqot manbaidir. Til xalqlarni birlashtiradi, tarbiyalaydi, madaniyatni saqlaydi, avloddan-avlodga o'tishini ta'minlaydi. Tilni sevish, himoya qilish, asrash, ardoqlash, millatni, xalqni, jamiyatni sevish va uni qadrlash bilan tengdir.

Har bir inson o'z ona tilida so'zlaydi, tasavvur qiladi, tafakkur qiladi, his qiladi. Til muloqot vositasigina bo'lib qolmay, u insonning ichki olamini ifodalaydi, dunyo ne'matlarini idrok qilishga ko'maklashadi, dunyoqarash va kamolotni belgilab beradi. Ta'kidlaganimizdek, tilning madaniyati bor va ularni o'rganish har bir insonning majburiyati hisoblanadi. Chunki u inson o'z millati va jamiyati timsoli ekanligini ko'rsatib bermoqda. Suhbat davomida asosiy qoidalardan biri o'ylab, tafakkur qilib so'zlamodir. Bu qoida insonning o'z hayolotlari va tafakkurini boshqarishga yordam beradi. Keyingi qoida esa chiroyli suhbat qilish. Agar inson tilining boy lug'atini namoyish etmoqchi bo'lsa, unda suhbatdoshiga buni isbotlasin. Har bir suhbatning o'ziga yarasha muomala va so'z qo'llash madaniyati mavjud. Bunday qoidalarni sanasak, juda ko'p. Bolalarni nima uchun yoshligidan muomala

madaniyatiga o'rgatamiz? Chunki ular bizning kelajagimiz va millatimiz, xalqimiz ko'zguvidir. Insonlarning qiladigan muloqotlari, suhbatlari orqali, ularning nafaqat, dunyoqarashini, tasavvurini balki, millati madaniyatini ham bilib olish mumkin. Til va madaniyatning o'zaro bo'g'liqligi to'g'risida turli xil qarashlar va fikrlar mavjud. Shulardan biri Vilgelm fon Gumboltdir. U shunday deydi: "Garchi til hamma odamlar uchun universal bo'lsa-da, dunyo tillari bir-biridan farq qiladi va har bir tilda dunyoqarash va tafakkur mavjud". Gumboldt uchun odamlarga aqliy qobiliyatlar berilgan va ba'zi tillar va madaniyatlar ushbu aqliy qobiliyatlarning ishlariga asoslangan ijoddir. Bunday fikrlardan yana biri N.I.Tolstoyga tegishli, u shunday fikrni ilgari surgan: "Tilni madaniyatning tarkibiy qismi yoki madaniyat quroli sifatida qabul qilish mumkin, ayniqsa, adabiy til yoki folklor tili haqida gap ketganda. Biroq, til bir vaqtning o'zida butun madaniyatga nisbatan avtonomdir va uni madaniyat bilan solishtirganda teng hodisalar orqali amalga oshiriladi." [Tolstoy 1995:16] Ter-minasovanning mulohazasiga ko'ra, til - bu ma'lim bir nutq guruhining madaniyati, an'analari, ijtimoiy o'zini-o'zi anglashini saqlash va yetkazish orqali millatni shakllantiradigan, etnik guruhga inson oqimini shakllantiradigan kuchli ijtimoiy vosita hisoblanishini ta'kidlab o'tgan [3]. Til va madaniyat o'rtasidagi bo'g'liqlikni va munosabatlarni o'rganuvchi bo'lim-lingvomadaniyatshunoslik, deb ataladi va bu fan doirasida turli xildagi mulohazalar mavjud. Til va nutqda madaniyatning namoyon bo'lishi aks etishi va fiksatsiyasini o'rganuvchi fan bo'lib, dunyoning milliy manzarasini, lingvistik ongini, mental-lingualini mukammal o'rganish bilan bevosita bog'liqdir. Lingvamadaniyatshunoslik til va madaniyatning sinxron o'zaro ta'siridagi muvofiqliqlikni o'rganish va tavsiflashga bag'ishlangan fan ekanligi olimlar tomonidan ta'kidlangan.

«...chiroyli sozlash uchun mantiqiy fikrlash lozim. Nutq madaniyatini egallagan kishi to'g'ri fikr yuritib, tinglovchilarga ta'sir eta oladi»,- dedi tilshunos A. Oripova [1, 243]. Nutq-tilning fikrini ifodalashi va so'zlashish, fikr almashish jarayonlarida namoyon bo'lishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli. Nutqda insonning o'y-fikrlari shakllanadi va mavjud bo'ladi. Nutqning eng muhim belgilari: aniqlik, ravonlik, tembr, soddalik va ta'sirchanlikdir. Nutqning ham xuddi til kabi o'ziga yarasha madaniyati mavjud. Nutq madaniyati-adabiy til me'yorlariga amal qilgan holda so'zlashish, o'z fikrini bildirish demakdir. Nutq madaniyatining eng cho'qisi, yuqori darajasi madaniyatli kishining ajralmas xususiyati va mulkidir. Nutqimizni shakllantirish har birimizning vazifamiz hisoblanadi. Chunki chiroyli nutq egalari, o'zlarining go'zal xususiyatlarini, madaniyatlarini ommaga namoyish etadilar. Nutqimizni rivojlantirishimiz uchun doimiy ravishda jumalarni, talaffuzlarni buzmasdan gapirishimiz lozim. Ammo bugungi kunda ko'rib turibdiki, nafaqat yoshlarimiz balki, kattalar ham nutq madaniyatiga va adamiy til me'yorlariga e'tibor bermagan holda so'zlashishadi, bu esa tilimizning yillar o'tib yo'qolib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Buning oldini olish uchun, adabiy me'yorlar haqida yetarlicha tushunchaga ega bo'lishimiz lozim va kunlik so'zlashishimizda ham ulardan foydalanib, har xil qisqartmalarni lug'atimizdan o'chirib tashlashimiz lozim. Nutqi

go'zal odam har yerda ulug'lanadi, hurmatga sazovor bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, Til, Nutq va Madaniyat – mana shu uch kalit so'zlar bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Madaniyatli jamiyat bo'lmoq uchun, avvalo, millatni, xalqni, jamiyatni madaniyatli qilish lozim, shundagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Til – ijtimoiy hodisa. Uni insonlar bilan muloqot qilganda, ijtimoiy munosabatlarda qatnashgandagina egallasa bo'ladi. Har bir jamiyatning o'z tili va madaniyati mavjud. Bunday boyliklar hech kimning yodidan chiqmaydi va unutilmaydi, qachongina, insoniyat ularni qadrlay boshlasa va himoya qilishda o'z hissasini qo'shsa!

ADABIYOT

1. Aripova A.H. Nutq mohiyatini tashkil etuvchi muhim vosita. SCIENTIFIC PROGRESS Scientific Journal ISSN: 2181-1601 /// Volume: 1, ISSUE: 6.
2. Ворбъёв В.В. Лингвокультурология.- М. РУДН, 2008. - 340 с.
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация - Учеб.пособие. М.: слово/slovo, 2000. - 624 с.
4. Толстой Н.И. Язык и народная культура - М.: "Индрик", 1995:-16 с.

ПОСЛОВИЦЫ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО/ИНОСТРАННОГО

Морозова Ирина Георгиевна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. Статья посвящена вопросу использования пословиц при изучении студентами русского языка как неродного/иностранный. Приводятся примеры, показывающие важность подобной работы как составляющего элемента ознакомления с культурой русского народа.

Ключевые слова: *пословицы, культурный код, понятие «Родина», взаимосвязь культур.*

Расширение кругозора и лексического запаса студентов, изучающих русский язык как неродной/иностранный, можно осуществлять на примере пословиц и поговорок. Данный материал дает ряд преимуществ: обучающиеся знакомятся с менталитетом русского народа, проводят параллели со своими пословицами, сравнивают мировоззрение народов, видят готовые грамматические конструкции и применяют их в качестве моделей для построения предложений и т.д.

Кроме того, пословицы и поговорки с их универсальной ценностью и привлекательностью, являются частью сокровищницы народной мудрости. Их краткость учения, которая колеблется от общих истин до частных советов, предупреждения и замечания, которые основаны на человеческом опыте, мотивируют каждого действовать и вести себя определенным образом, невзирая на региональные, религиозные, национальные и прочие различия.

Пословицы могут выполнять множество задач. Во-первых, пословицы всегда выражали и до сих пор обладают дидактической функцией. С их помощью мы можем научить подрастающее поколение чему-либо, дать им совет или оказать помощь в сложных ситуациях, указать на наиболее важные вещи и подсказать правильный путь в жизни. Во-вторых, пословицы очень часто используются в личном взаимодействии. Они могут функционировать в качестве предупреждения, внушения, выговора, объяснения, оправдания, резюме или комментария. В-третьих, пословицы являются инструментом, с помощью которого мы можем дискредитировать кого-то или покритиковать кого-нибудь. Используя вежливую форму общения, в коротком, содержательном предложении мы можем скрыть наши собственные мысли и сказать что-то, что мы бы не посмели высказать в прямом порядке в лицо. Либо выразить похвалу тому или иному человеку без опасения, что наши слова могут быть неверно истолкованы.

Также пословицы могут научить лучше понимать культуру страны. Они показывают, что важно для людей того или другого региона, что считается хорошим поведением, а что плохим в данной местности.

Пословицы также могут рассказать историю места. Например, во многих фермерских районах чаще используются пословицы о сельском хозяйстве, а в рыбацких поселениях обычно преобладают пословицы о море.

Но при всем их разнообразии есть общие понятия для различных территорий, народов, культур. Так, например, понятие «РОДИНА» занимает особое место в мировоззрении русского и узбекского народов. Тема Родины – особый сегмент фольклора, она всегда занимала важное место в национальном искусстве любого государства. Пословицы о родине – важный элемент в формировании целостной личности. Чувство земли, где человек родился, объединяет граждан одного государства, людей одной местности. Ее фольклор, в состав которого входят и пословицы, и поговорки, наполняет силами и вдохновляет на свершения.

Патриотизм русских – не только результат осознания величия достижений своей страны России. Это чувство более органичное, эмоциональное. Оно выражается в почти физической привязанности русских к местам своего детства и юности, болезненной ностальгии в случаях расставания со своей родиной, практической невозможности благополучно укорениться в других странах [1, 58].

Символом родины для русских является белая берёза и река Волга, поле колосющейся пшеницы и золотой купол церкви на фоне яркого голубого неба. Это говорит о том, что в русской культуре любовь к родине неразрывно

связана с любовью к родной земле, к родному дому, к природе родного края [1, 58].

Каждому мила своя сторона.

Своя земля и в горсти мила.

Кто где родился, там и пригодился.

Мила та сторона, где пупок резан.

Хорошо там, где нас нет.

За морем теплее, у нас веселее.

Не бери дальнюю хваленку, бери ближнюю хаянку!

Чужая сторонюшка нахвалом живет, наша хайкою стоит, дома всё споро, а в чуже житье хуже.

В своём доме и стены помогают.

С родной сторонки и собачка мила.

На чужой сторонюшке, рад своей воронушке.

На родной стороне и камешек знаком.

В своём болоте и лягушка поёт.

В гостях хорошо, а дома лучше.

На чужбине родная земля и во сне снится.

Узбекские поговорки также очень часто выражают патриотическую позицию. Родина означает соединение воедино части жизни и судьбы. Для узбекского человека это типично личное и открытое эмоциональное отношение к своей родной земле – своей матери.

Yurti boyning o'zi boy.

Bulbul chamanni sevar, odam – Vatanni.

Yoridan ayrilgan yetti yil yig'lar, yurtidan ayrilgan o'lguncha yig'lar.

Kishi yerida sulton bo'lguncha, o'z elingda cho'pon bo'l.

O'z uyim – o'lan to'shagim.

Ona yurting omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas.

Vatangado bo'lguncha, kafangado bo'l.

Vataning tinch – sen tinch.

Vatansiz inson – kuysiz bulbul.

Студентам можно предложить провести параллели между пословицами русского и родного языка, найти эквиваленты или сделать перевод с одного языка на другой. Данная работа будет способствовать обогащению лексикона и расширению кругозора обучающихся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баско Н.В. Русские пословицы и поговорки о родине как отражение национальной ментальности (лингвистический и методический аспекты) // Вестник Новгородского государственного университета 2014, №77.

2. Вежбицкая А.Н. Понимание культур через посредство ключевых слов. Пер. с англ. А.Д. Шмелёва – М.: Языки славянской культуры, 2001, С.288.

3. Тивикова С.К., Колесова О.В., Деменева Н.Н. Работа над пословицами в начальных классах как средство развития речи учащихся // Школьные технологии. 2019. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rabota-nad-poslovitsami-v-nachalnyh-klassah-kak-sredstvo-razvitiya-rechi-uchaschihsya> (дата обращения: 01.12.2023).

4. <http://fmc.uz/maqollar.php>

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «НАПИТКИ» В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Носиров Латиф Хайруллаевич

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы функционирования лингвокультурем лексико-семантической группы «Напитки» (на материале русского и узбекского языков). Представлены результаты сопоставительного анализа ЛСГ «Напитки» осуществлен на материале толковых словарей русского и узбекского языков.

Ключевые слова: *лексико-семантическая группа, лексема, напитки, родовидовая группа, эквивалентная лексика, безэквивалентная лексика.*

Многие ученые занимались и занимаются сопоставительным изучением языков [10; 2; 12; 4; 5; 6]. При этом одним из значимых аспектов является исследование сходств и различий лексических единиц разнотипных языков, в частности на уровне лексико-семантических групп.

Истоки понятия *лексико-семантическая группа* заложены В.В. Виноградовым, который рассматривал это явление в контексте лексико-семантической системы языка [3, с. 81]. По мнению И.А. Никандровой «лексико-семантическая группа слов – это класс слов одной части речи, имеющих в своих значениях достаточно общий интегральный семантический компонент или компоненты и типовые уточняющие дифференциальные компоненты, а также характеризующихся широким развитием функциональной эквивалентности и регулярной многозначности» [8].

Проводятся исследования, посвященные изучению роли наименований напитков и пищи в языковой картине мира в русском и других языках, в определенных ареалах, в которых формируются собственные языковые представления [1; 7;].

Рассматриваемая нами лексико-семантическая группа «Напитки» представлена в толковых словарях русского и узбекского языков (Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова (2006) [9], Толковый словарь узбекского языка под редакцией З.Маъруфова (1981) [11]):

- в русском языке определены такие лексемы, обозначающие напитки, как: *аперитив, брага, буза, вино, водка, глинтвейн, грог, жжёнка, какао, квас, кефир, кока-кола, коктейль, коньяк, кофе, крем-сода, крюшон, кумыс, ликёр, лимонад, малина, медовуха, мёд, морс, напиток, нектар, пепси-кола, пиво, питьё, пуниш, ром, самогонка, сбитень, сидро, сок, спирт, сыта, чай, чал, шербет, шипучка, шоколад;*

- в узбекском языке выявлены: *айрон, алкоголь, арақ, бостириқ, бўза, вино, гулоб, дори, ичимлик, кайфли, какао, квас, кисель, компот, коньяк, кофе, қимиз, ликёр, май, мусаллас, мускат, оқ, пиво, саҳбо, сидро, сояки, тагоби, тоифи, фамил, чой, шампанский, шарбат, шароб, шира.*

Центральным элементом ЛСГ «Напитки» в русском языке является слово *напиток*, которому дано следующее определение в Толковом словаре Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. «продукт, приготовленный для питья» [9, с. 388]. Соответственно в узбекском языке ключевым понятием ЛСГ «Напитки» в узбекском языке является лексема *ичимлик*, которое имеет определение «ичиладиган нарсалар» (буквально: «то, что пьется» или «продукты, которые выпиваются») [11, с. 342].

Лексико-семантическая группа «Напитки», представленная в русском и узбекском языках, базируется на гиперо-гипонимических отношениях. Данная ЛСГ классифицируется нами на основе следующих критериев:

- наличие, отсутствие (очень низкое содержание) алкоголя (алкогольные или безалкогольные);

- использование для утоления жажды (прохладительные напитки);

- наличие в составе напитка молока (молочные напитки);

- употребление для согревания и повышения тонуса (горячие напитки).

Условно данную ЛСГ можно разделить на соответствующие родовидовые группы (РВГ):

РВГ «Алкогольные напитки»;

РВГ «Безалкогольные напитки»;

РВГ «Прохладительные напитки»;

РВГ «Молочные напитки»;

РВГ «Горячие напитки».

К алкогольным напиткам в русском языке относятся: *аперитив, брага, буза, вино, водка, глинтвейн, грог, жжёнка, коктейль, коньяк, крюшон, кумыс, ликёр, малина, медовуха, мёд, пиво, пуниш, ром, самогонка, спирт.*

В узбекском языке алкогольные напитки представлены следующими лексемами: *алкоголь, арақ, бўза, вино, коньяк, ликёр, май, мусаллас, мускат, оқ, пиво, саҳбо, сояки, тагоби, шампанский, шароб.*

В русском языке в РВГ «Безалкогольные напитки» входят: *квас, кока-кола, крем-сода, лимонад, морс, напиток, нектар, пепси-кола, питьё, сидро, сок, шипучка*.

Соответственно в узбекском языке РВГ «Безалкогольные напитки» представлены следующими языковыми единицами: *айрон, бостириқ, квас, кисель, компот, сидро, шарбат, шира*.

В РВГ «Молочные напитки» в русском языке: *кефир, кумыс, сбитень, чал*; в узбекском языке *айрон*.

Наконец, РВГ «Горячие напитки» состоит из следующих лексем:

в русском языке: *какао, кофе, чай, шоколад*;

в узбекском языке: *какао, кофе, фамил, чой*.

Очевидно, что в рамках данных РВГ имеются синонимические отношения, некоторые из представленных номинаций напитков могут быть в двух и более РВГ.

На наш взгляд, ядро лексико-семантической группы «Напитки» в русском языке представлено такими лексемами как *вино, водка, квас, кефир, коньяк, кофе, пиво, сок, чай* и в узбекском языке *айрон, арақ, май, чой, шарбат*. Остальные же лексем являются периферией данной ЛСГ.

Изучение ЛСГ «Напитки» показывает, что существуют прочные языковые и культурные взаимосвязи между сопоставляемыми языками. В силу множества причин русский язык заимствовал множество тюркских заимствований, о чем свидетельствует наличие в ЛСГ «Напитки» русского языка таких лексем как *буза, кумыс, шербет*. В то же время узбекский язык испытал сильное воздействие русского языка. В узбекском языке, в частности, в ЛСГ «Напитки» есть очень много заимствований из русского языка и заимствований посредством русского языка: *вино, какао, квас, кисель, компот, коньяк, кофе, ликёр, пиво, сидро, шампанский*.

Таким образом, лексико-семантическая группа «Напитки» в русском и узбекском языках имеет как эквивалентную, так и безэквивалентную лексику. ЛСГ «Напитки» в обоих сопоставляемых языках играет важную роль в языковой картине мира двух народов. Нами представлена классификация наименований напитков в соответствии с наличием, отсутствием (низким содержанием) алкоголя (алкогольные или безалкогольные), использованием для утоления жажды (прохладительные напитки), наличием в составе напитка молока (молочные напитки) и для согревания и повышения тонуса (горячие напитки).

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтина С.И. Заимствованная лексика в составе тематической группы «Пища и напитки» XVIII – начала XXI вв. (историко-функциональное исследование): автореф. дис... канд. филол. наук: спец. 10.02.01 – русский язык. Казань, 2008. 26 с.

2. Буранов Дж. Сравнительная типология английского ков: Учеб. пособие для пед. ин-тов. 1983. – 261 с.
3. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды / В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1977. – 312 с.
4. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению. Ташкент: Фан, 1991. 240 с.
5. Джусупов М. Межъязыковое и межкультурное контактирование: понятие, слово, психообраз, интерференция / Филологические науки. 2016. № 5. С. 22-34.
6. Джусупов М. Русский язык в тюркофонном речевом пространстве Центральной Азии // Slavica Helsingiensia. – 2010. – Т. 40.
7. Захарова Ю.Г., Приезжих О.А. Лексико-семантическая группа «Пища» в русских говорах Приамурья // Studia Humanitatis. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/leksiko-semanticheskaya-gruppa-pischa-v-russkih-govorah-priamurya> (дата обращения: 08.03.2023).
8. Никандрова И.Н. О соотношении понятий «Функционально-семантический класс слов» и «Лексико-семантическая группа» // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2010. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-sootnoshenii-ponyatiy-funktsionalno-semanticheskij-klass-slov-i-leksiko-semanticheskaya-gruppa> (дата обращения: 06.09.2023).
9. Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. - М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 стр.
10. Поливанов Е.Д. Опыт частной методики преподавания русского языка. Ч. 1. 3-е изд. Ташкент: Ўқитувчи, 1965. 128 с.
11. Толковый словарь узбекского языка: В 2-х т. 60000 слов и сочетаний/ С.Ф. Акабиров, Т.А. Аликулов, С.И. Ибрагимов и др.; Под ред. З.М. Магруфова. – М.: Рус. яз..1981. - В надзаг.: АНУзССР, Ин-т яз. и лит. им. А.С. Пушкина.
12. Юсупов У.К. Теоретические основы сопоставительной лингвистики. – Ташкент: Фан, 2007. – 125 с.

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Рахимова Шахноза Ёркин кизи
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
факультет русской филологии, группа 2322

научный руководитель: Акбарова Дилором Ахатовна
кафедра современного русского языка

Аннотация: В данной работе исследуется процесс формирования межкультурной компетенции в иностранном языке студентов языкового вуза, также рассматриваются условия, проблемы, цели, принципы, содержание и технология формирования у студентов языкового вуза межкультурной компетенции (МКК) на изучаемом языке как втором иностранном на основе культуроведческого подхода. Объектом данного исследования является процесс формирования межкультурной компетенции в иноязычном языке как втором иностранном у студентов языкового вуза.

Ключевые слова: *обучение, условия работы, второй язык проблемы, цель изучения, принципы, содержание и технология формирования у студентов, культуроведческий подход.*

В профессиональной подготовке студентов вуза в настоящее время имеет место обучение языку на фоне культуры с использованием аутентичных материалов, неадаптированных текстов. Цель обучения иностранным языкам в языковом вузе формулируется не только как «обучение языку», но и как «обучение языку и культуре». В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается формирование поликультурной языковой личности обучаемого способной стать «медиатором (транслятором) культуры». Цель обучения иностранным языкам, состоявшая в формировании и развитии навыков и умений, необходимых преимущественно для учебного общения и обучения образцовой учебной речи на иностранном языке, была расширена за счет необходимости формирования межкультурной компетенции как комплексной способности к осуществлению культурно обусловленной речевой деятельности в ситуациях межкультурного общения. С некоторых пор вузы включили в свою программу обучение второму иностранному языку. В свете наметившихся изменений в преподавании иностранных языков вопрос преподавания второго иностранного языка приобретает особую значимость. Проблемы и особенности преподавания второго иностранного языка нашли отражение в работах таких ученых, как Б.А. Лapidус, Н.В. Баграмова, Н. В. Барышников, Н.Д. Гальскова, С.Г. Терминасова, Л.Н. Яковлева, Э.Н. Соловцова, Л.Б. Чепцова. Преподавание второго иностранного языка, как было доказано в этих работах, должно производиться на качественно иной основе, нежели первого, и с учетом уже сложившейся у обучаемых системы знаний языкового и культуроведческого характера [1, с. 6]. Кроме того, как утверждают ученые, занимающиеся такой новой дисциплиной, как этнолингводидактика, соотнести собственную культуру с культурой народа изучаемого языка может лишь тот студент, который знает и любит национальную культуру. Соответственно, при обучении второму иностранному языку вместо биполярной цепочки «исходная культура – первая иноязычная культура» необходимо выстраивать

у студентов триполярную конструкцию «исходная культура – первая иноязычная культура – вторая иноязычная культура». Изучение второго иностранного языка, несомненно, должно способствовать формированию поликультурной языковой личности обучаемых, поскольку, как известно, чем больше языков и культур изучают студенты, тем выше становится их способность к пониманию и терпимому отношению к представителям этих культур. Практическая сторона данного вопроса ждет своего исследования. В свете процессов глобализации и возрастающей роли международных связей в различных сферах жизни общества возросла потребность в специалистах, способных не просто бегло и правильно объясняться на иностранном языке, но и достигать взаимопонимания с представителями других культур. Кроме того, все возрастающая тенденция к проявлению в обществе настроений этноцентризма, особенно в среде молодежи, вызывает опасения и требует проведения массовой образовательной политики, направленной на формирование поликультурной языковой личности, терпимой к представителям других национальностей и способной участвовать в межкультурном общении. В соответствии с точкой зрения большинства перечисленных исследователей, формирование поликультурной языковой личности в рамках обучения второму иностранному языку подразумевает определенную степень сформированности качеств «первичной языковой личности», а также качеств «вторичной языковой личности», развитых в процессе обучения первому иностранному языку. В качестве положительного фактора, влияющего на обучение межкультурному общению на втором иностранном языке, рассматривается предварительное овладение основами межличностного общения в рамках родной культуры, а также межкультурного общения с представителями первой иноязычной культуры. Тем не менее, в результате проведения констатирующего эксперимента был выявлен низкий уровень сформированности умений межкультурного общения не только на втором иностранном, но и на первом иностранном и родном языках. Приступая к изучению восточного языка, человек сталкивается с новой этнопсихолингвистической реальностью, которая, помимо всего прочего, реализуется и в необычном графическом воплощении. Весьма сложно идет усвоение и активизация непривычных грамматических категорий, тесно и весьма сложно связанных в изучаемом языке не только с оппозицией «письменная-устная» и «официальная-неофициальная» речь, но и со многими социолингвистическими закономерностями. В связи с этим необычайно важным представляется целенаправленное и планомерное знакомство студентов с культурой страны, в частности, с правилами поведения, общения и экстралингвистическими реалиями [5, с. 61].

Обучение межкультурному общению предполагает, прежде всего, обучение осуществлению культурно обусловленной речевой деятельности общения на японском языке как деятельности, на которую влияют культурные ценности и нормы общающихся. Соответственно представляется целесообразным разработать коммуникативно-направленную методику

обучения японскому языку как второму иностранному с ориентацией на обучение речевой деятельности в ситуациях межкультурного общения. В своем стремлении соответствовать современным требованиям общества и каждого конкретного индивида система преподавания иностранных языков в вузе характеризуется поиском и утверждением новых подходов к обучению иностранным языкам. Обучение второму иностранному языку и культуре традиционно осуществляется в рамках коммуникативно-когнитивного, компетентностно-деятельностного, сознательно-сопоставительного, социокультурного и других подходов. С учетом всего вышесказанного представляется необходимым разработать основы культуроведческого подхода к обучению японскому языку как второму иностранному в языковом вузе, который базируется на фундаментальных положениях различных наук (лингвокультурологии, социолингвистики, лингвострановедения, этнолингвистики), важных для формирования поликультурной языковой личности в процессе обучения изучаемому языку как второму иностранному. В связи со всем вышесказанным в настоящее время остро требуется разработка основных теоретических положений обучения японскому языку как второму иностранному в языковом вузе на основе культуроведческого подхода и подготовка методических рекомендаций и практических пособий. Последнее положение обуславливает актуальность исследования и выбор темы: «Культуроведческий подход к обучению студентов языкового вуза изучаемому языку как второму иностранному» [7, с. 16].

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использованы следующие методы научного исследования:

- изучение лингвистических работ, рассматривающих понятия «речевая деятельность», «общение (в том числе межкультурное)», «дискурс», «вторичная языковая личность»; методической литературы, описывающей принципы, содержание, цели, способы, приемы, упражнения для обучения речевой и неречевой деятельности на иностранном языке; культурологических источников (культуроведческой литературы, художественной литературы, интернет-страниц, фильмов), содержащих сведения о трех соизучаемых языках и культурах;

- дидактический анализ отечественных и зарубежных программ и пособий по изучаемому языку как второму иностранному;

- социологические методы исследования трудностей и потребностей студентов, изучающих японский язык как второй иностранный (анкетирование, интервью);

В настоящее время особенно остро ощущается потребность в специалистах, способных на адекватном уровне осуществлять межкультурное общение с представителями других культур. В связи с этим социальным заказом в методике преподавания иностранных языков в языковом вузе, готовящем потенциальных участников диалога культур, наблюдается разнообразие подходов к обучению языкам и соответствующим им культурам, а также к формированию МКК во втором иностранном языке. Наиболее

подходящим для цели формирования МКК в изучаемом как втором иностранном языке в рамках данного исследования признается культуроведческий подход. Культуроведческий подход базируется на данных многих наук, и, в частности, лингвострановедения, социолингвистики, лингвокультурологии и этнолингвистики.

В заключении можно сказать, что функциональная сторона культурного компонента содержания обучения представляет собой знания, навыки и умения межкультурной компетенции, включающей в наше понимание следующие частные компетенции: сопоставительно-лингвистическую, культурно-дискриптивную, дискурсивную и компенсаторную, которые основаны на принципах культуроведческого подхода, где реализуются в целеполагании, в постановке задач обучения и учения, в отборе культурного компонента содержания обучения и в технологии формирования МКК. Технология формирования МКК включает в себя приемы формирования межкультурной компетенции, средства, способы и формы, а также систему упражнений для формирования МКК.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тхорик В.И., Фанян Н.Ю. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. – М.: ГИС, 2005. – 260 с.
2. Андрейчина К. Вопросы учета национальной культуры при составлении учебного словаря: Автореф. дис. канд. пед. наук.- М.,1978.- 20 с.
3. Баграмова Н.В. Индивидуализация процесса обучения иностранному языку на начальном этапе в языковом вузе// Методика обучения иностранным языкам в школе и вузе. Межвузовский сборник научных трудов.- СПб, 1991,- с.3-12.
4. Беляев Б.В. Очерки психологии обучения иностранным языкам. Пособие для преподавателей и студентов. М., 1965.
5. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема школьного учебника.- М.: Русский язык, 1997.-288 с.
6. Бодиева Н.Ф. Использование материалов краеведения при обучении монологической устной речи студентов 3-его курса языкового факультета (на материале англ. яз.): Автореф. дис. канд. пед. наук.- Л., 1991. -16 с.
7. Брагина А.А. Лексика языка и культура страны: изучение лексики в лингвострановедческом аспекте. М.: Русский язык, 1986. - 152 с.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Соди́кова Мадинахон Улугбек кизи
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
факультет русской филологии, группа 2202

Научный руководитель: Лямкина Виктория Александровна
Заместитель декана по научной работе и инновациям

Аннотация. Русский язык, благодаря его обширной диверсификации и огромному влиянию на межкультурную коммуникацию, был в значительной степени возрожден как важный механизм, способствующий обмену информацией и межкультурному взаимодействию. В этой статье будут рассмотрены неотъемлемые элементы использования русского языка в межкультурной коммуникации, а также выявлены его бесспорные преимущества и сложные задачи, стоящие перед ним.

Ключевые слова: *глобальный язык, культура, лингвокультурология, контекст, культурный обмен.*

Процесс обмена информацией между людьми различных культур – это межкультурная коммуникация. Межкультурная коммуникация включает в себя толерантное отношение к культурным традициям и происходит, когда представители разных культур вступают в контакт друг с другом и пытаются понять и взаимодействовать, учитывая различия в языке, обычаях, ценностях и поведении [1].

Основными понятиями, связанными с межкультурной коммуникацией, являются:

1. Культура включает в себя систему ценностей, убеждений, обычаев и норм, существующих в определенном сообществе или группе. Культура формирует идеи, поведение, мировоззрение и коммуникацию.

2. Контекст – это социальная среда, в которой происходит общение. В разных культурах существуют различные предпочтения относительно контекста общения – от прямого до косвенного.

3. Коммуникация не ограничивается одними лишь словами. Невербальные элементы, такие как жесты, мимика, интонация, дистанция между собеседниками и движения тела, также играют важную роль в межкультурной коммуникации.

4. Стереотипы и предрассудки могут быть следствием недостатка знаний или непонимания особенностей различных культур. Они являются барьерами на пути эффективной межкультурной коммуникации и должны быть осознаны и устранены.

5. Язык – важный аспект межкультурной коммуникации. Разные языки имеют различные грамматические структуры, словарный запас, культурные и семантические аспекты, которые могут влиять на понимание сообщений и создавать проблемы в общении [3].

Межкультурная коммуникация требует терпимости к различиям в культуре и стилях общения. Для успешной межкультурной коммуникации необходимо стремиться к взаимопониманию, изучать культурные особенности и учиться адаптироваться к различным контекстам и ситуациям.

Русский язык относится к числу международных языков, и его глобальное значение обусловлено тем, что он является одним из самых богатых языков в мире [4].

История распространения русского языка уходит своими корнями в бывшее Русское государство, существовавшее с IX по XIII века. С этого периода русский язык развивался и распространялся по территориям, входившим в состав Киевской Руси.

В период существования Российской империи в XVI-XVII веках русский язык стал официальным языком государства. В этот период шел активный процесс русификации, в ходе которого русская культура и язык проникали на остальную территорию России. Этот процесс был связан с политическими, экономическими и социальными изменениями, а также с миссионерской деятельностью православной церкви.

В XIX веке расширение Российской империи привело к распространению русского языка. Русский язык стал языком образования, управления и культуры во многих регионах империи. Особенно ярко русификация проявилась в приграничных районах, где русский язык стал основным средством общения [5].

В XX веке, после Октябрьской революции 1917 года и образования СССР, русский язык стал официальным языком СССР. Русский язык стал использоваться во всех сферах жизни – от политики и управления до образования и культуры. Сегодня на русском языке говорят во многих странах, распавшихся после распада СССР, и он считается вторым государственным языком СССР.

В современной международной жизни, включая политику, торговлю, туризм, образование и т.д. задана тенденция к росту спроса на русский язык. Изучение русского языка дает представление об истории, культуре, обычаях и традициях не только россиян, но и людей разных национальностей, проживающих на территории Российской Федерации и стран постсоветского пространства. Владение русским языком положительно сказывается на карьерном росте. В таких сферах, как юстиция, образование, здравоохранение, статус языка высок [2].

На наш взгляд, универсальность русского языка в межкультурной коммуникации заключается в следующих аспектах:

1. Повсеместность. Русский язык занимает шестое место в мире по распространенности и является официальным языком в России, Белоруссии, Казахстане и других странах. Это делает его доступным для большого количества людей и создает возможности для общения с представителями различных культур.

2. Литературное наследие. Русская литература имеет богатое наследие и мировую известность. Произведения таких авторов, как Лев Толстой, Федор Достоевский и Антон Чехов, переведены на многие языки и являются частью мировой культуры. Знание русского языка поможет вам погрузиться в эту

литературную традицию и глубже понять русскую культуру и, как следствие, культуру русскоговорящих стран.

3. Международные организации. Русский язык является одним из шести официальных языков Организации Объединенных Наций. Он также используется в таких международных организациях, как СНГ, Евразийский экономический союз и ШОС. Знание русского языка помогает работать в этих организациях и общаться с людьми из разных стран.

4. Культурные мосты. Русский язык наводит мосты между различными культурами и этническими группами, что свидетельствует о его важности для межкультурной коммуникации.

Благодаря богатому словарному запасу и глубокой культурной истории русский язык является важным средством межкультурной коммуникации. После распада Советского Союза русский язык распространился по всему пространству и имеет значительное число носителей по всему миру, что делает его мощным инструментом межкультурного обмена идеями и ценностями.

Русский язык отражает исторические изменения и социокультурные трансформации и является не только средством коммуникации, но и важным элементом культурного наследия. Важно отметить, что язык содержит не только формальные правила, но и нюансы, выражающие духовность и особенности того или иного общества.

В межкультурной коммуникации на русском языке могут использоваться специфические для данной культуры выражения, метафоры и идиомы, которые могут быть сложны для понимания носителями других языков. Это создает особый контекст и открывает путь к более глубокому культурному пониманию.

Однако, учитывая многообразие культур и динамичность современного мира, следует также учитывать, что русский язык как средство межкультурной коммуникации может столкнуться с проблемами непонимания и культурных различий. Поэтому развитие языковой компетенции и культурной грамотности играет важную роль в успешной межкультурной коммуникации посредством русского языка.

Такой взгляд на русский язык также подчеркивает его роль не только как средства передачи информации, но и как инструмента обогащения культурного обмена, содействия взаимопониманию и примирению между различными культурными средами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие / М.О. Гузикова, П.Ю. Фофанова – Екатеринбург: Издательство уральского университета, 2015.

2. Лямкина, В.А. Тенденции распространения русского языка в Узбекистане / В.А. Лямкина // Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования: Материалы Международной научно-методической конференции, Ташкент, 09-11 декабря 2021 года / Редколлегия: А.Ю. Маслова (отв. ред.) [и др.]. – Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2021. – С. 38-43. – EDN ZSOGOC.

3. Панов М.В. Энциклопедический словарь юного филолога / Панов М.В. – Москва: «Книга по требованию», 1984.

4. Русский язык в мире – Википедия / https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_язык_в_мире

5. Петрова С.М. Научная работа: Русский язык как средство межкультурной коммуникации на современном этапе / Петрова Светлана Максимовна, Северо-Восточный федеральный Университет, 2015. – 99 с. – Текст: непосредственный.

ФОРУМ 5: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Абдужалилова Дилноза Дилшоджон кизи
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
Магистратура, 1 курс

Научный руководитель: Насырова Наргиза Ахметовна
кафедра современного русского языка

Аннотация: В настоящее время преподавание русского языка должно учитывать реалии современности, глобальный характер информационного пространства. Межпредметная интеграция позволила реализовать комплексный подход к обучению русскому языку, повысить интерес учащихся, расширить их кругозор, актуализировать знания студентов по разным сферам и направлениям, что в целом способствует развитию гармонично развитой личности. Межпредметная интеграция русского языка как учебной дисциплины – это процесс, при котором знания и навыки по различным предметам взаимодействуют между собой в рамках обучения русскому языку. Статья освещает подход, акцентирующий внимание на преимуществах такого обучения.

Ключевые слова: *межпредметная интеграция, иерархическая классификация, критическое мышление, межкультурная компетенция, креативное мышление, коммуникативные возможности*

Межпредметные связи составляют дидактическую основу учебного предмета. По мнению М.Н. Скаткина, межпредметные связи обеспечивают систематизацию и концентризм знаний, концентризм при этом подразумевает «более глубокое и всестороннее освещение фактов, опирающееся на знания, приобретаемые учащимися по данному и другим учебным предметам. Поэтому правильнее было бы сравнивать такое построение программ не с концентрическими кругами, лежащими в одной плоскости, а с движением вверх по спирали» [3]. Повышение уровня знаний по определенному предмету неразрывно связано с параллельным изучением концепций, понятий, систем и подходов, которые составляют общую направленность стремления к получению знаний по разным дисциплинам.

Первая классификация межпредметных связей базировалась на временном критерии: предварительные, сопутствующие и последующие (перспективные) связи. Практическое осуществление таких связей способствует систематизации знаний, позволяет опираться на ранее пройденный материал по родственным предметам, выявлять перспективы в изучении знаний. Тем не менее изменения учебных программ нарушали ранее установленные логико-понятийные и временные координационные связи, снижали их практическую ценность. Это обусловило развитие поэлементного анализа содержания знаний как метода установления межпредметных связей. Параллельно с хронологическими связями были выделены и информационные: фактические, понятийные, теоретические. Хронологический критерий, который сам по себе имеет ограниченное значение, стал рассматриваться в совокупности с информационным, отражающим структурные элементы содержания учебных дисциплин. Была также отмечена общность объектов, методов познания, теорий и законов и на этой основе названы соответствующие виды связей между предметами.

Личностный подход наиболее ярко выражен в исследованиях, посвященных многообразию взаимосвязей гуманитарных предметов, тех взаимосвязей, которые могут осуществляться на разных уровнях (типах): информационном, обобщающе-понятийном, методологическом, эвристическом, эмоционально-эстетическом и методическом, в своей совокупности способствующих воспитанию студентов.

Очевидно, что классификация такого сложного системного объекта, каким выступают межпредметные связи, не может носить линейный характер. Примером иерархической классификации может служить разработанная на основе теоретического анализа классификация межпредметных связей в обучении русскому языку. В методике обучения русскому языку, как показывает анализ исследований, можно выделить три основных подхода к решению проблемы межпредметных связей: содержательно-методический, воспитательно-педагогический, семиотический. Два взаимосвязанных направления программ – изучение языковой теории и выработка практических навыков владения языком – позволяют выделить следующие связи русского языка с другими предметами: генетические, функциональные, сопоставительные. Выделен и лексический аспект межпредметных связей, который приобретает все большую значимость по мере развития самих взаимосвязей учебных предметов. Существует два взаимосвязанных аспекта в решении воспитательных задач: экстралингвистический, основанный на тематическом подборе материала, имеющего воспитательное значение, и собственно лингвистический, определяемый воспитательным воздействием сведений о самом языке, его роли в жизни общества, формированием материалистического лингвистического мировоззрения учащихся.

Выстраивая модель классификации межпредметных связей, необходимо опираться на три системных основания: информационная структура учебного предмета, морфологическая структура учебной деятельности, организационно-

методические элементы процесса обучения. Рассмотрение межпредметных связей с позиций целостности процесса обучения показывает, что они функционируют на уровне трех взаимосвязанных типов: 1) содержательно-информационных, 2) операционно-деятельностных, 3) организационно-методических.

Таким образом межпредметные связи реализуются в различных формах организации учебной и внеучебной деятельности: на обобщающих уроках, уроках-лекциях, комплексных семинарах и экскурсиях, в домашних заданиях, на междисциплинарных факультативах, конференциях, тематических вечерах, в работе ученических научных обществ и т.п.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баляйкина В.М., Маскаева Т.А., Лабутина М.В., Чегодаева Н.Д. Межпредметные связи как принцип интеграции обучения // Современные проблемы науки и образования. – 2019.-№6.

2. Блинова Т.Л. Подход к определению понятия «Межпредметные связи в процессе обучения»// Пед. мастерство: материалы III Междунар. науч. конф.-М:Буки-Веди, 2013.-С.65-67.

3. Скаткин М.Н. Межпредметные связи, их роль и место в процессе обучения // Межпредметные связи в процессе преподавания основ наук в средней школе. Ч. I / М.Н. Скаткин, Г.И. Батурина. – М., 1973. – 302 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ

Абдуллаева Диёра Равшановна

Ташкент

Ташкентский филиал

Московского Государственного Университета

им. М.В. Ломоносова.

Факультет филологии, Ф2-20

Научный руководитель: Им Светлана Борисовна

кафедра современного русского языка

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы, возникающие при преподавании языка. Автор анализирует различные подходы и методы преподавания, выбор учебных материалов, вопросы мотивации и активного участия студентов, а также оценивания их знаний. Обращается внимание на проблемы, связанные с выбором наиболее эффективных подходов и ресурсов, а также реализацией методик в аудиторной практике. В связи с этим возникает необходимость постоянного

обновления и совершенствования методов преподавания с целью повышения качества обучения и успешного овладения языком студентами.

Ключевые слова: *теоретические проблемы, практические проблемы, мотивация, активное участие, оценка прогресса, эффективность обучения.*

В современном мире общение на разных языках становится все более востребованным. Поэтому методика преподавания языка играет ключевую роль в обеспечении эффективного изучения и освоения иностранных языков. Однако при разработке и реализации методик преподавания языка встречаются различные теоретические и практические проблемы, которые могут оказывать влияние на результаты обучения и степень усвоения языка.

Одной из теоретических проблем является выбор подходов и методов, на основе которых будет строиться обучение. Существует множество методов и подходов, таких как грамматический, коммуникативный, аудиовизуальный и др. [2, с. 8-9]. Важно определить, какой подход будет наиболее эффективным для конкретной аудитории и целей обучения. Это требует глубокого понимания психологических, культурных и образовательных особенностей учащихся.

Каждый из подходов обучения языка имеет свои особенности и акцентирует внимание на различных аспектах языкового обучения. Некоторые из основных подходов включают:

1. **Грамматический метод:** Этот метод фокусируется на изучении грамматических правил и структур языка. Учащиеся учатся правильно образовывать предложения и используют язык в соответствии с грамматическими правилами.

2. **Коммуникативный метод:** Основная идея коммуникативного метода заключается в том, чтобы развивать учащихся в коммуникации на языке. Этот подход придает большое значение использованию языковых навыков в реальных ситуациях, например, в практике общения и ролевых играх.

3. **Аудиовизуальный метод:** Аудиовизуальный метод включает использование зрительных и аудио материалов для обучения языку. Учащиеся изучают язык через просмотр и слушание аутентичных медиа материалов, таких как фильмы, песни, новости и т.д.

4. **Интерактивный метод:** Этот метод акцентирует внимание на активном участии и взаимодействии студентов в учебном процессе. Учащиеся работают в группах или парами, проводят обсуждения, решают задачи и совместно создают проекты, что способствует развитию их коммуникативных навыков.

5. **Персонализированный метод:** Персонализированный метод основан на учете индивидуальных потребностей и интересов учащихся. Учебные материалы и задания разрабатываются с учетом уровня и специфических целей каждого студента.

Это лишь некоторые из методов к обучению языку, и в каждом конкретном случае может быть использована комбинация нескольких методов в зависимости от целей обучения и контекста обучения языку.

Также, существуют и общедидактические принципы обучения языка. Они отражают положения, которые используются при обучении любому предмету. В качестве основного принципа можно назвать принцип сознательности. Существует много толкований этого принципа.

Основные из них:

1. Сознательность заключается в сознательном сопоставлении родного и иностранного языков для более глубокого проникновения в их структуру [5, с. 35].

2. Сознательность – не только понимание содержания речи, но и осознание в процессе овладения тех единиц, из которых она состоит, и способов их использования [1, с.2].

3. Сознательность заключается в понимании того, почему надо учиться [4, с 6].

У сторонников интенсивного обучения иностранным языкам данный принцип рассматривается как более широкий принцип, предполагающий оптимальное сочетание (различное на разных этапах обучения), осознаваемого и неосознаваемого в обучении. Это сочетание предполагает рациональную, осознаваемую преподавателем дозировку обрабатываемых операций и действий; сознательное участие обучаемого в общении; не всегда и не вполне осознаваемое участие обучаемого в развертке и усвоении языковой системы. Это последнее положение не исключает из процесса обучения на определенных его этапах осознание учащимися и анализ с помощью преподавателя средств языковой коммуникации [3, с. 5].

Еще одной теоретической проблемой является выбор учебных материалов и ресурсов. Современные технологии и доступ к разнообразным материалам предоставляют учителям широкие возможности в выборе информационных ресурсов для обучения. Однако, важно определить, какие материалы наилучшим образом соответствуют целям обучения и способствуют активному и эффективному усвоению языка студентами.

Практические проблемы методики преподавания языка связаны с реализацией выбранных методов и подходов в реальном аудиторном процессе. Одной из этапных проблем является поддержка активного участия студентов в учебном процессе и стимулирование их мотивации к изучению языка. Это требует применения интерактивных методов обучения, проведения коммуникативных упражнений и открытых диалогов с учащимися.

Еще одной практической проблемой является оценка уровня владения языком и оценка прогресса студентов. Важно использовать адекватные и объективные методы оценки, которые отражают реальные способности учащихся и позволяют им видеть свой прогресс. Это поможет учащимся оценить свои достижения и продолжать развиваться.

В заключение, можно отметить, что методика преподавания любого языка сталкивается с различными теоретическими и практическими проблемами, которые требуют глубокого анализа и исследования. Разработка эффективных методик, выбор соответствующих учебных материалов и

обеспечение интерактивного участия учащихся - это лишь некоторые из основных аспектов, которые следует учитывать при преподавании языка. Постоянное обновление и совершенствование методов преподавания поможет повысить эффективность обучения и повысить уровень владения языком у студентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. – М.: русский язык, 1977.
2. Гончарова, Л. И. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного. - Флинта, 2010.
3. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – М.: Высшая школа, 1986.
4. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1975.
5. Основные направления в методике преподавания иностранных языков в XIX – XX / под редакцией И. В. Рахманинова. – М.: «Педагогика», 1972.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Акбарова Дилором Ахатовна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. В этой работе рассматривается вопрос применения дизайн-мышления в процессе управления обучением иностранным языкам в вуза . Также объясняется цель и принцип работы данного метода, описываются этапы и возможный алгоритм использования инструментов дизайн-мышления для мотивирования студентов к изучению иностранного языка и повышения эффективности процесса обучения.

Ключевые слова: *дизайн-мышление; иноязычные языки; эффективные образовательные форматы; учение, обучение, информация.*

В ВУЗе содержание рабочих программ направлено на обучение методике добывания знаний с использованием всех имеющихся средств. Оно должно включать студентов в процессы проектирования, конструирования, моделирования и исследования, проектной деятельности. В основе учебного процесса должно лежать овладение способами приобретения знаний, а не просто их усвоение.

При этом преподаватель не преподносит готовое знание, которое передается студентам, не объясняет и не демонстрирует студентам правильный способ действия, которым они могли бы овладеть путем прямого подражания, не показывает и наивысших достижений, наилучших результатов, эталонных образцов, к которым студенты вуза могли бы стремиться, хотя такой ракурс тоже очень важен. Необходимое знание и правильные ответы на поставленные вопросы студенту нужно добывать собственными силами – именно этому и надлежит учиться в первую очередь. Студенты должны учиться, при подготовке, использовать все возможные источники информации: справочники, газеты, журналы, учебную и художественную литературу, информационные ресурсы сети Интернет. Лучший способ такого учения – заняться разработкой и осуществлением того или иного учебного творческого проекта, нацеленного на поиск решения заключенной в задании проблемы, ввел американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Герберт Саймон в книге «Науки об искусственном» (The Science of the Artificial) в 1969 году. Саймон изучал принципы управления в организациях. Его интересовало, как наиболее эффективно принимать решения и создавать лучшие проекты. В 1975 году было основано учебное заведение The Design Management Institute, где дизайн изучался в связке с бизнесом и культурной средой. Таким образом, идеи дизайн-мышления начали все шире распространяться в учебной и деловой среде. В 1990-х годах двадцатого века американский дизайнер и инженер Дэвид Келли, руководствуясь принципами дизайн-мышления, основал компанию IDEO. IDEO решила сфокусироваться на антропоцентричном (человеко-ориентированном) дизайне, что нашло свое яркое выражение в изобретении компьютерной мыши для компании Apple. Чтобы сделать хороший продукт, сотрудники компании изучали опыт пользователей, наблюдали за тем, как они выполняют рутинные задачи. Дизайн как вид деятельности сам является универсальным инструментом формирования и воспитания творческой личности. Будущий дизайнер, обладающий знаниями и навыками преподавания безусловно может стать отличным профессионалом в обучении школьников эстетическим дисциплинам. Задача ВУЗа, безусловно, на любом этапе – развивать в студенте индивидуальность [1, с. 97]. Профессиональное становление педагога на современном этапе происходит в рамках тенденций изменений дизайн-образования в высших учебных заведениях мира. Результатом практико-ориентированности обучения каждый год становятся целевые проекты студентов, часть из которых реализованы как составляющая образовательного процесса художественных школ, лицеев и колледжей, организаций дополнительного образования, различных социально-культурных центров. Дизайн-мышление позволяет улучшить процесс обучения, сделать его более активным и интересным. Применение именно таких технологий позволяет организовать образовательный процесс с применением специализированных сред и технических средств работы с информацией. Студенты, обладая необходимыми компетенциями, достаточно

легко осваивают принципы построения учебного процесса на основе таких технологий.

В центре внимания стандартных образовательных методик находится передача контента. В каждой области есть эксперт, преподаватель, который передает знания и контролирует, насколько хорошо ученик их усвоил. Дизайн-мышление делает обучение творческим процессом, развивая критическое мышление учеников и заставляя их мыслить оригинально. Формирование единой образовательной среды, открытого образовательного пространства в реалиях сегодняшнего дня ставит перед педагогическим сообществом такие задачи как:

- цифровизация образовательного процесса в различных формах обучения (очное, смешанное, дистанционное);
- использование информационных и коммуникационных технологий;
- формирование нового типа образованности, который должен повысить способность личности адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям жизни.

Среди студентов художественных вузов, изучающих широкий спектр образовательной области «Искусство» будущие дизайнеры несомненно в большей степени нацелены на изучение и использование в проектной деятельности новых цифровых технологий. Это связано со спецификой самого направления подготовки. Дизайн соединяет в себе самые разные навыки, такие как проектирование и комбинирование, работу с цветом и формой, с традиционными и инновационными инструментами и материалами, с графикой и пространством, с реальной и виртуальной средой. Именно эта синтетичность дает дизайну определенную свободу в поиске новых путей и перспектив развития отечественного образования. В рамках обучения поднимаются такие вопросы как: интерактивные мультимедийные технологии в работе дизайнера, эстетика визуальных форм представления информации, адаптивное дизайн-проектирование, использование различных средств для создания мультимедийного дизайн-проекта, полисенсорность и трансформируемость современного дизайн-объекта и др. [2, с. 226]. В учебном плане бакалавров направления подготовки «Дизайн» можно видеть такие дисциплины как: инфографика, анимация, цифровая живопись, моушн-дизайн, арт-дизайн и др. Обучаясь дизайну творческая личность может найти широчайшие возможности реализации своего потенциала. Современное дизайн-образование трактуется как системная форма создания культуротворческой среды в образовательном пространстве [3, с. 8]. В силу своей специфики дизайн как проектная и художественная деятельность способен интегрировать гуманистическое предметное окружение жизни и деятельности современного человека. Отдельное внимание в рамках освоения методики преподавания дизайна уделяется разделу «Развитие дизайн-мышления и творческих способностей обучаемых». Студенты знакомятся с особенностями преподавания дисциплины, с особенностями обучения школьников на разных возрастных этапах, специфике формирования дизайн-

мышления. Студентам необходимы знания о развитии пространственного мышления, наглядно-образного, цветоощущения и др. Становление дизайн-мышления строится на следующих элементах обучения:

- теоретические знания как понятийно-логическая составляющая творческого процесса;
 - эстетическое чувство как художественнообразная составляющая творческого процесса;
 - практические умения и навыки в процессе проектной деятельности.
- Сам процесс обучения школьников должен способствовать развитию таких качеств и способностей учащихся как:

- продуктивное воображение и творческий поиск;
- визуальное восприятие и мышление;
- пространственное мышление и представление;
- сенсомоторные процессы и мнемические способности;
- способности к концентрации и мобильному переключению внимания;
- способности к концептуализации и коммуникации.

Преподавание, основанное на дизайн-мышлении, поощряет любопытство, энтузиазм, креативность и изобретательность. Главным участником учебного процесса становится человек.

В ходе выполнения проектов у студентов формируется самостоятельность и настойчивость в решении творческих задач, приобретается умение планировать свою деятельность, работать коллективно. Самостоятельность - одна из важнейших черт личности человека. Ее следует рассматривать как неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, без которого учебный процесс не может состояться. Самостоятельные активные действия в свою очередь способствуют развитию инициативности. Задания, предназначенные для самостоятельной работы, должны носить активный и творческий характер, стимулировать поиск самостоятельных решений, побуждать к активной целеустремленной деятельности. Таким образом, обеспечивается развитие навыков собственно самостоятельной деятельности и творческих способностей каждого студента.

Следует помнить, что работа по выполнению метода дизайн позволяет значительно активизировать работу по самообразованию. Известно, что самообразование является важнейшим средством формирования качеств человека. Для самообразования характерно наличие активных познавательных потребностей и интересов, побуждение личности к их удовлетворению, проявление высокой степени сознательности и организованности. Выполнение проектов – процесс творческий, самообразование в значительной степени приближает учащихся к творчеству, т. е. проектная деятельность стимулирует процесс самообразования, самообразование стимулирует творчество.

Необходимо подчеркнуть, что студент-дизайнер должен владеть следующими профессиональными качествами:

- владение искусством коммуникации, умение организовать и вести дискуссии, не навязывая свою точку зрения, не давя на аудиторию своим

авторитетом; способность генерировать новые идеи, направить учащихся на поиск путей решения поставленных проблем; умение устанавливать и поддерживать в группе проекта устойчивый, положительный эмоциональный настрой;

- владение информационной грамотностью (ориентация в печатных источниках информации, аудиовизуальная культура, владение компьютерными технологиями);
- владение методикой интеграции знаний из различных областей для решения проблематики выбранных проектов.

Таким образом, дидактическая эффективность метода общепризнанна. Работа над проектом активизирует неостребованные знания и стимулирует приобретение новых, способствует развитию таких личностных качеств студентов дизайнеров, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность. Современный преподаватель – это, прежде всего организатор процесса познания, координатор и помощник.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дизайн. Почему это шедевр. 80 уникальных историй предметов; [пер. с англ. И. Филипповой] М.: Синдбад, 2015. 224 с.
2. Тим Браун. Изменения с помощью дизайна: как дизайн-мышление трансформирует организации и вдохновляет на инновации. 2009.
3. Салтыкова Г.М. Технологии в дизайн-образовании в высшей школе [Текст] / Г.М.Салтыкова // Преподаватель XXI век. 2018. №2 часть 1. С. 223–230.
4. Чиммел К. Дизайн-мышление как эффективный инструментальный инноваций. 2012).
5. Ткаченко Е.В., Кожуховская С.М. Дизайн-образование. Теория, практика, траектории развития / Ткаченко Е.В., Кожуховская С.М. Екатеринбург, 2004. издательство «Аква-пресс», 2004 240 с.
6. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна XX века [Текст] / В.Р. Аронов. Вып. I. М.: ВНИИТЭ, 1992. С. 4-9.
7. Воспитательная работа в новых условиях (опыт учреждений профессионального образования) [Текст]: науч.-метод. сб. / авт.-сост. И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко. М.: Изд. отдел НОУ «ИСОМ», 2003. 203 с.
8. Хворостов Д.А. Применение ролевой профессионально-ориентированной игры в подготовке студентов-дизайнеров // Ученые записки Орловского государственного университета. Научный журнал. Серия: гуманитарные и социальные науки. №4 (77). 2017. С. 345–348.

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Акбарова Дилором Ахатовна

Ташкент

Ташкентский университет прикладных наук (ТАФУ)

кафедра русского языка

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые актуальные способы преодоления трудностей аудирования, которое дает возможность овладеть звуковой стороной изучаемого языка, и автор указывает на ряд трудностей, которые возникают при обучении русскому языку при помощи аудирования.

Ключевые слова: *аудирование, речевая деятельность, понимание, активная переработкой информации, языковые трудности: фонетические, грамматические, лексика.*

С некоторых пор при обучении иноязычному языку стали обращать пристальное внимание аудированию. Это конечно очень важный фактор, но вместе с тем, многие проблемы решаются поверхностно. В методике преподавания иностранных языков, и в частности русского языка как иностранного, под термином «аудирование» понимается процесс восприятия и понимания звучащей речи, где восприятие характеризуется анализом и синтезом языковых средств. Ведется серьезный теоретический поиск закономерностей и особенностей этого сложного процесса. Анализируя результаты работы со студентами вузе, можно выделить две группы часто встречающихся трудностей при аудировании: языковые трудности и трудности, связанные с условиями предъявления сообщения. В реальном общении нам приходится много слушать, и то, насколько точно и полно мы воспринимаем полученную информацию, может определить наши последующие действия. Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из важнейших целей обучения [1]. В ситуациях реального общения мы сталкиваемся с аудированием как совершенно самостоятельным видом речевой деятельности. Это происходит, когда мы слушаем: - различные объявления; - новости радио и телевидения; - различные инструкции и поручения; - лекции; - рассказы собеседников; - выступления актеров; - собеседника по телефону и т.д. Аудирование – сложная рецептивная мыслительно-мнемическая деятельность, связанная с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении [2, 161]. На уроке практически невозможно формировать лишь один речевой или языковой навык. Работая с аудиотекстами, одновременно отрабатываются лексические, грамматические, фонетические навыки.

В свою очередь, *языковые трудности* можно также классифицировать следующим образом:

1. **Фонетические.** Трудности, связанные непосредственно с восприятием на слух иноязычной речи. Различают два типа слуха: фонематический, отвечающий за восприятие отдельных языковых явлений и речевой, который включает в себя процесс узнавания целого в определенном контексте. На родном языке это компенсируется огромной практикой в слушании, однако, при изучении иностранного языка дело обстоит иначе. Любая особенность произношения, тембр голоса, темп, с которым человек говорит, а также некоторые дефекты речи будут затруднять ее понимание. Для развития фонематического слуха, с нашей точки зрения, полезными являются такие упражнения, как повторение слов и словосочетаний за диктором, сначала со зрительной опорой, а затем без нее, определение количества слогов в словах, а также ударного слога. Для развития речевого слуха эффективны упражнения по определению количества слов в предложении, а также последовательности предложений в тексте. Важно и то, что чем больше носителей языка разного пола и разных возрастов будет слушать обучающийся, тем легче он адаптируется к индивидуальной манере речи. Обучающиеся на занятиях привыкают слушать своего преподавателя, что может вызвать в дальнейшем сложности при понимании речи других людей. Чтобы избежать такого рода трудностей рекомендуется больше работать с текстовыми материалами, аудиоматериалами тоже.

2. **Грамматические.** Трудности, связанные с наличием в изучаемом языке грамматических конструкций, которые отсутствуют в родном языке. Тексты для аудирования должны содержать только такие неизученные грамматические явления, о значении которых обучаемые могут догадаться по контексту, либо формы, которые совпадают с формами родного языка или уже изученные ранее грамматические явления иностранного языка. Для преодоления этих трудностей мы считаем весьма эффективным выполнение следующих упражнений:

- определение главных членов предложения;
- определение границы между главным и придаточным в сложном предложении;
- определение незнакомых грамматических конструкций в ряде коротких текстов;
- выделение определенных частей речи в звучащих аудиофрагментах;
- составление вопросов и ответов по прослушанному с учетом грамматического материала, отрабатываемого в учебных текстах (работа в парах).

3. **Лексические.** Такой вид трудностей подразумевают под собой наличие незнакомых для обучаемых слов в предъявляемом фрагменте речи. Рекомендуется использовать для аудирования тексты, содержание незнакомых лексических единиц в которых не более 3%. Очень важным умением в преодолении трудностей лексического характера является формирование

умения догадываться о значении новых слов, а также понимать смысл текста в целом, несмотря на наличие в нем незнакомых слов, как бы «перепрыгивая» через них. С этой целью можно рекомендовать выполнение упражнений. Принимая во внимание вышесказанное, мы можем отметить, что аудирование в вузе не всегда может соответствовать восприятию речи на слух в реальной жизни. Однако для того, чтобы научить учеников воспринимать речь на слух и, таким образом, подготовить их к восприятию речи вне аудитории, необходимо при подготовке материала по аудированию учитывать особенности реальной жизненной ситуации. Отсюда вытекает, что: - большинство текстов по аудированию должно базироваться на естественной спонтанной речи либо хорошей имитации ее; - аудирование может иметь визуальную опору, во многих случаях могут использоваться видеосредства; - при обучении восприятию речи на слух необходимо повторное прослушивание. По данным некоторых исследователей, повторное прослушивание сообщения улучшает понимание, последующие прослушивания существенного улучшения понимания речи не дают. Владение аудированием дает возможность реализовать воспитательные, образовательные и развивающие цели. Оно позволяет учить учащихся внимательно вслушиваться в звучащую речь, формировать умение предвосхищать смысловое содержание высказывания и таким образом, воспитывать культуру слушания не только на иностранном, но и на родном языке. Под *трудностями, связанными с условиями предъявления сообщения*, мы понимаем количество прослушиваний, темп и индивидуальные особенности речи говорящего. В целях облегчения понимания и запоминания содержания преподаватели нередко используют, в качестве обучающего приема, повторное прослушивание сообщения. Однако, такой способ считается малопродуктивным и его применение рекомендовано лишь на начальных этапах обучения [3]. Аудирование имеет свои характерные особенности – это быстрота и неповторимость слуховой рецепции [4]. Успешным считается обучение аудированию, когда при непосредственном общении на иностранном языке человек с первого раза понимает своего собеседника.

В заключение необходимо отметить, что анализ явлений, затрудняющих восприятие речи на слух, позволяет правильно отобрать материал, используемый для обучения пониманию на слух, и служит основанием для разработки системы упражнений направленных на то, чтобы обучить учащихся преодолению рассмотренных трудностей. Обучая аудированию, необходимо с определенного момента ставить студента в такие условия, в которых он должен будет столкнуться с этими трудностями. Сначала преподаватель вычленяет их и ограничивает их количество, затем постепенно увеличивает это число и заканчивает работу процедурой восприятия речи в естественных условиях, когда все эти трудности выступают в комплексе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пассов Е.И. // Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М., 1985.
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. // Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и методика.
3. Клобукова Л.П., Михалкина И.В. Проблемы обучения аудированию в зеркале реальной коммуникации // Мир русского слова, 2001. № 3.
4. Крючкова Л.С., Мощинская Н.В. «Практическая методика обучения русскому языку как иностранному». М., 2014. 480 с.
5. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбова А.А. и др. // Методика обучения иностранным языкам в средней школе: М.: Высш. шк., 1982.
6. Никонова С.М. // Межпредметные связи в обучении школьников иностранным языкам. М., 1965.
7. Зимняя И.А. // Психология обучения иностранным языкам в школе. М., 1991.
8. Соловова Е.Н. Пособие для студентов пед. вузов и учителей. М., 2005. 239 с.

ЭВФЕМИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РЕЧЕВОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Жабборова Наргиза Исломжоновна
Термез

Термезский университет экономики и сервиса

Аннотация. Обсуждается формирование коммуникативной компетенции у изучающих русский язык как иностранный посредством овладения коммуникативными стратегиями, в частности, стратегией речевого маневрирования. Способность обходить коммуникативные риски является одним из навыков коммуникативной компетенции, в частности, у изучающих русский язык как иностранный. Эвфемизация речи может быть признана одним из наиболее эффективных проявлений стратегии речевого маневрирования. Прагматический подход к явлению эвфемии подразумевает смягчение высказываний и размытие смысла, тем самым обеспечивая уход от коммуникативных неудач и нарушения этических норм общения.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативный риск, коммуникативная неудача, стратегия речевого маневрирования, эвфемия, русский язык как иностранный.

Актуальной задачей ей на продвинутом этапе обучения русскому языку как иностранному (далее – РКИ) являются формирование и развитие

коммуникативной компетенции учащихся. Именно она играет ключевую роль в достижении такой цели, как эффективная коммуникация. Многие исследователи считают, что формирование данной компетенции у студентов, изучающих иностранный язык, является основной целью обучения [1, с. 74]. Коммуникативная компетенция – это «совокупность знаний и умений участников интеракции общения в разнообразных ситуациях с разными коммуникантами; набор коммуникативных стратегий вместе с владением коммуникативными правилами, максимами, постулатами и конвенциями общения» [2, с. 328]. Одним из ведущих и методически востребованных приемов преподавания основ русского коммуникативного поведения в курсе РКИ является освоение коммуникативных стратегий. По мнению О.С. Иссерс, «стратегия включает в себя планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных условий общения и личностей коммуникантов, а также реализацию этого плана» [3, с. 54]. Формирование компетенции в области коммуникативных стратегий позволяет отразить национальные нормы общения. Овладение различными стратегиями в процессе обучения формирует у иностранных учащихся коммуникативную компетенцию, которая является необходимым условием для дальнейшего полноценного общения на изучаемом иностранном языке. По мере изучения русского языка иностранными студентами растет потребность в решении сложных коммуникативных задач, которые характерны для естественного общения на языке. Неотъемлемым и закономерным компонентом естественной коммуникации являются коммуникативные риски: «...рискогенны почти все коммуникативные акты» [4, с. 9]. Коммуникативный риск не приравнивается к коммуникативной неудаче, он ей предшествует и потенциально может быть нивелирован. Под коммуникативной неудачей мы, вслед за О.Н. Ермаковой и Е.А. Земской, понимаем «неосуществление или неполное осуществление коммуникативных намерений говорящего (полное или частичное непонимание), нежелательный эмоциональный эффект» [5, с. 31]. Для сведения данных рисков к минимуму в современных русских дискурсивных практиках коммуниканты часто прибегают к стратегии речевого маневрирования. Речевое маневрирование – это речевые действия говорящего для ухода от коммуникативных рисков. В данном случае речь идет о поиске баланса между достижением поставленной цели общения и уходом от коммуникативного риска [6]. Применяя тот или иной прием речевого маневрирования, говорящий иногда осознает, а порой интуитивно чувствует, что определенная реплика скрывает в себе опасность причинения некоего ущерба собеседнику. По этой причине из всех языковых средств отбираются лишь такие, которые будут легко декодированы адресатом, но при этом формально будут отнесены к вежливым в языковом сознании носителей. Подобная манера речевого поведения способствует более гармоничному, этичному и, главное, эффективному общению, что в итоге и составляет коммуникативную компетенцию. В современной жизни люди стремятся к уходу от ответов на «неудобные» вопросы, сокрытию нежелательных для них

фактов, минимизированию рисков за сказанное. Отдельным способом реализации стратегии речевого маневрирования выступает эвфемизация речи как средство устранения неприятного факта путем изменения способа его констатации. В процессе коммуникации участники прибегают к эвфемизации своей речи, чтобы завуалировать, сгладить конфликтогенное высказывание, минимизировать как правовую, так и этическую ответственность за сказанное/написанное. На сегодняшний день в отношении эвфемизмов в лингвистике преобладает прагматический подход, согласно которому их рассматривают как слова и выражения, используемые «в определенных условиях для замены нежелательных, невежливых, слишком резких слов». Принимая во внимание тот факт, что реализация стратегий речевого маневрирования в целом приближена к естественной практике речевого общения носителей языка, важно учитывать уровень подготовки студентов. На наш взгляд, максимально продуктивным обучение представляется на уровне не ниже С1 (третьего сертификационного уровня), поскольку он считается уровнем высокой коммуникативной компетенции, когда обучающимися освоены довольно объемные пласты лексики, правила грамматики, синтаксиса и морфологии, а также имеются представления о лингвосоциокультурных особенностях изучаемого иностранного языка. При изучении эвфемизмов считаем логичным организовать работу поэтапно, где на каждом этапе будут использоваться предлагаемые нами виды упражнений и заданий:

- 1) ознакомление с национально-обусловленным тематическим репертуаром эвфемизации;
- 2) распознавание эвфемизмов в контексте;
- 3) определение референта;
- 4) формирование навыка использования эвфемистических замен в речи студентов с учетом контекста общения [6, с. 231].

Для начала, чтобы у студентов сложилось четкое представление о темах, которые в русской лингвокультуре являются табуированными или при обсуждении которых требуется особая деликатность, а также для выявления подобных тем в родном языке, возможно выполнение следующего упражнения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Успенский М.Б. Курс современного русского языка в педагогическом вузе: учеб. пособие. – М.: Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 192 с.
2. Бацевич Ф.С. Основы коммуникативной лингвистики. – М.: Академия, 2004. – 346 с.
3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М.: Издво ЛКИ, 2012. – 229 с.

4. Кормилицина М.А. Типы коммуникативных рисков // Рискогенность современной коммуникации и роль коммуникативной компетентности в ее преодолении. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2016. – С. 9–12.

5. Ермакова О.П., Земская Е.А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского языка) // Русский язык и его функционирование: Коммуникативно-прагматический аспект. – М., 1993. – С. 90–157.

6. Иссерс О.С. Обучение речевому маневрированию в курсе РКИ (на примере освоения стратегии эвфемии) // Русский язык в славянском и неславянском мире: лингводидактический аспект (Трнава, 5–6 мая). АСТА ROSSICA TYRNAVIENSIS II: Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. – Tribun EU, 2016. – С. 72–79.

ТИЛНИНГ ТАСВИРИЙ ВОСИТАЛАРИ ТАҲЛИЛДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Зоитова Шохиста Асқаровна
Ташкент

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси

Аннотация: В данной статье выделяются и анализируются три основные группы педагогических технологий с целью повышения эффективности образования. Обсуждаются активные методы и формы организации учебной деятельности учащихся.

Ключевые слова: педагогическая технология, репродуктивный, описательный инструментарий, технология «Кластер», «диаграмма Венна», технология «Снежинка».

Бизга маълумки, “педагогик технология” атамаси мамлакатимиз лингводидактик адабиётида XX асрнинг 60 йилларидан кенг тарқала бошлаган. Бу атама дастурий таълимнинг ривожланиши билан боғлиқ равишда дастлаб техник воситаларни таълимга жорий этиш ва ривожлантиришнинг бир тури сифатида таърифланган. 70 йилларга келиб эса бу тушунчанинг таърифи кенгайтирилди ва унга дидактиканинг таълим тизимини такомиллаштиришга қаратилган барча асосий масалалари киритила бошланди. Ш.А.Амонашвили, Н.Ф.Тализина, В.А.Сластенин каби тадқиқотчилар педагогик технологияларни педагогнинг меҳнатини илмий ташкиллаштириш нуқтаи назаридан ўргандилар[1.740]. Таълимни ривожлантиришнинг замонавий босқичида таълимни ташкиллаштириш усуллари, воситалари ва шакллари янгилаш зарурати туғилди.

Педагогик технология – бу талабаларнинг таълим олиши ва таълим фаолиятини ташкиллаштиришнинг таълим назариясига асосланувчи ва режалаштирилаётган натижаларни таъминловчи шакли, усуллари ва услублари мажмуидир. Педагогик технологияларни қўллашдан асосий мақсад – ўқитувчи ва талабаларнинг режалаштирилган натижаларга эришишни таъминлашга қаратилган ўзаро боғлиқ фаолиятини ташкил этишдир [2.262]. Таълим бериш педагогик технологияларининг асосий жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

таълим олувчилар олдига аниқ таълим мақсад ва вазифаларининг қўйилиши, ҳар бир таълим олувчи томонидан шахсан ўрганилаётган материалнинг, таълим олувчиларнинг таълим асосларини тўғри англаши;

таълим олувчиларнинг таълим фаолиятини ташкил этишнинг фаол усуллари ва шакллари, таълим жараёнининг муайян воситалари ёрдамида мақсад ва вазифаларга эришишнинг изчил тизимини яратиш;

мисол ва образлар асосида ўқитиш (китоблардан); ўқитувчи кўрсатмаларини бажариш; талабаларнинг муаммоли таълим вазифаларини ҳал этишга йўналтирилган мустақил ишларини ташкил этиш; таълим натижаларини текшириш учун тест вазифаларидан кенг фойдаланиш.

Педагогик технологияларнинг уч асосий гуруҳлари ажратиб кўрсатилади:

- 1) тушунтирувчи-кўргазмали таълим технологиялари;
- 2) шахсга йўналтирилган таълим технологиялари;
- 3) ривожлантирувчи таълим технологиялари.

Таълим технологияларининг алоҳида жиҳатларига қуйидагилар киради: таълим мақсадларини белгилаш; таълим мақсадларига эришишнинг кафолатланган йўналтирилганлиги; текширувчи аниқловчи ишлар воситасидаги тезкор тескари боғлиқлик; таълимнинг кундалик ва якуний натижаларини баҳоланишнинг шартлиги; ҳар қандай ўқитувчи томонидан ўқитиш жараёнларини такрорлай олиш имконияти [3].

Педагогик технология кўп жиҳатдан репродуктив турдаги таълимга йўналтирилган. Ноанъанавий технологияларга қуйидагилар хос: материалнинг тезкор равишда етказилиши, таълим олаётганлар мустақиллигининг фаол вазиятлари ва юқори даражаси, доимий ички тескари боғланиш (ўз-ўзини назорат қилиш), суҳбатдошлик. Айнан улар самарали анъанавий таълимнинг кўп жиҳатларини қамраб олади ва ривожлантиради [1.263].

Юқоридаги талаблардан келиб чиққан ҳолда адабий тилда мавжуд тилнинг тасвирий воситаларини ўқитишда қўлланиладиган педагогик технологияларнинг бир неча турини мисоллар асосида таҳлил этамиз.

“Кластер” технологияси. Бу талабаларга ўтилган мавзу бўйича ўрганган материални янада чуқурроқ ўрганиш, уни мустақамлаш, назарий маълумотларни ўзаро аниқ боғлаш, ўз фикрларини умумлаштириш ва уларни эркин, очиқ равишда ифодалай олишга ёрдам берувчи педагогик стратегиядир. Ушбу усул талабаларни мантиқан ўйлашга, адабиётлардан мустақил равишда

фойдаланишга ва ўз дунёқарашини кенгайтиришга, шунингдек, қоидаларни тўлиқ эслаб қолишга ўргатади.

Ўзбек тилининг тасвирий воситалари билан таништиргандан сўнг ўқитувчидан тилнинг тасвирий воситаларига нималар кириши сўралади. Талаба тилнинг тасвирий воситаларига кўчим ва фигуралар киришини таъкидлагандан сўнг, уларга бир вақтнинг ўзида шу шаклдаги жавобни ёзиш талаб этилади. Сўз туркумлари тўғрисидаги материалларни тушунтиришда ҳам айнан шу усулдан фойдаланиш мумкин.

Тилнинг тасвирий воситалари	
Кўчимлар	Фигуралар
Метафора	Риторик сўрок
Ўхшатиш	Риторик хитоб
Метонимия	Антитеза
Синекдоха	Жим қолиш
Парафраза	Градация
Киноя	Анафора
Жонлантириш	

“Венн диаграммаси”да тилнинг таъвирий воситаларининг умумий жиҳатларини ва фарқларини топиш вазифаси берилади. Масалан: кўк доира ичига улар тилнинг тасвирий воситаларини бирлаштирувчи умумий жиҳатини, сариқ доира ичига эса тимсол ёрдамидаги ифодаларни, қизил доира ичига эса – антитезаларни ёзади. Шу йўл билан тилнинг тасвирий воситаларини аниқ ажратиб олади, улар ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлади, умумий жиҳатлари ва ўртасидаги фарқларни билиб оладилар.

“Қор парчалари” технологияси. Ўқитувчи талабалар билан биргаликда кўчимларнинг таърифини эслай бошлайди:

1-талаба метафора - бу кўчириш эканлигини айтади;

2-талаба такрорлайди ва қўшимча қилади: метафора – бу ўхшашликка кўра маъно кўчиришдир;

3-талаба такрорлайди ва қўшимча қилади: метафора – бу маънонинг ўхшашлиги ва жиҳатларнинг яқинлигига кўра кўчириш;

4-талаба такрорлайди ва қўшимча қилади; метафора – бу маънонинг ўхшашлиги ва хусусиятларнинг яқинлигига кўра ёки миқдорий хусусиятларига кўра кўчириш.

Шунингдек, тропларнинг турлари ҳақида ҳам эслатиб ўтиш мумкин:

Ўқитувчи: Тропларга нималар киради?

1-талаба: ўхшатиш, метонимия

2-талаба: ўхшатиш, метонимия, синекдоха

3-талаба: ўхшатиш, метонимия, синекдоха, эпитет

4-талаба: ўхшатиш, метонимия, синекдоха, эпитет, парафраза

5-талаба: ўхшатиш, метонимия, синекдоха, эпитет, парафраза, сарказм

Ўқитувчи, мазкур технология орқали талабаларга стилистик фигураларнинг таърифларини эслаш имкониятини ҳам беради. Юқорида

айтилганлардан, “Қор парчалари” технологияси тилнинг тасъвирий воситаларни ўқитиш кўникмаларини ривожлантириш ва ўтилган материални мустаҳкамлаш имконини беради.

Таълим жараёнига педтехнологияларни татбиқ қилиш тарбиявий мақсадларга ҳам эга:

курсдошларининг фикрларини ҳурмат қилиш;

жамоада ишлаш кўникмаларини ишлаб чиқиш; фаоллик, ишга ижодий ёндашиш, ўз имкониятларини намоён қилиш; ўз билим ва қобилиятини текшириш;

ўз-ўзини намоён қилиш, бундан ташқари, педтехнологияларни қўллаш жараёнида талабанинг масъулияти ҳамда ўз фаолиятига бўлган қизиқиши ортади.

Шундай қилиб, тилнинг тасъирий воситаларини ўқитиш, кўчимларнинг моҳиятини аниқлаш янги педагогик технологиялар асосида, таълимнинг коммуникатив мақсадларидан келиб чиққан ҳолда амалга ошириши лозим.

АДАБИЁТЛАР

1. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М.: АСТ, 2007. – 740-бет.

2. Кудашева З.К., Магдиева С.С. Методика обучения литературе. Ташкент, 2008. 262-263-бетлар.

3. Ғуломов А. “Адабий тил нормалари”, “Нутқ маданиятига оид масалалар” тўплами, – Тошкент: Т.: Фан, 1971.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

Икрамова Мунира Маруфжановна

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
магистратура, 1 курс

Научный руководитель: Шакурбанова Надежда Эмировна
кафедра современного русского языка

Аннотация. Статья посвящена определению готовности студентов к межкультурной коммуникации, раскрытию понятия «межкультурная коммуникация», а также приведены методы и способы развития коммуникативных способностей студентов при изучении иностранного языка.

Ключевые слова: *изучение иностранных языков, межкультурная коммуникация, международные отношения, профессиональная подготовка.*

Межкультурная компетентность – это способность эффективно общаться с представителями других культур и национальностей. Она включает в себя следующие аспекты:

Общие культурологические и культурно-специфические знания: Понимание общих культурных черт и специфических особенностей разных культур.

Практическое общение: Умение эффективно взаимодействовать с людьми из разных культур.

Межкультурная психологическая восприимчивость: Чувствительность к различиям в поведении, умение поставить себя на место других и понять их чувства и потребности.

Развитие межкультурной компетентности у иностранных учащихся – это важная задача, которая помогает им успешно адаптироваться к новой культурной среде и эффективно общаться с представителями других национальностей. Межкультурная компетентность помогает гармонично сосуществовать с людьми из разных стран и культур, где ни один из учащихся не находится в преимущественном положении по отношению к другому. Это важное умение в современном мире, где глобализация и межкультурные взаимодействия становятся все более распространенными.

Так как язык является важным инструментом передачи информации, обмена ресурсами, опытом, знаниями, межкультурная коммуникация же связывает людей различных культур. В современном мире рост числа специалистов, вовлеченных в международные организации, заметно увеличился, данный процесс способствовал расширению деловых связей и потому в настоящее время выпускникам вузов недостаточно иметь хорошую профессиональную подготовку, но и поликультурное образование, поскольку изучение языка в единстве с культурой народов, намного эффективнее.

Таким образом, современные вузы сталкиваются с большим многообразием культур и языков проблемы межкультурной коммуникации выходят на первый план. При развитии межкультурной компетентности могут возникнуть следующие препятствия:

- Языковой барьер: Недостаточное знание языка может затруднить общение с представителями других культур. Неправильное понимание или неверные переводы могут вызвать недопонимание и конфликты.

- Стереотипы и предвзятость: Предвзятые мнения о других культурах могут мешать развитию межкультурной компетентности. Важно осознавать свои стереотипы и стремиться к объективному восприятию.

- Культурный шок: Переезд в другую страну или общение с представителями сильно отличающейся культуры может вызвать культурный шок. Это состояние дезориентации и стресса, которое может затруднить адаптацию.

- Непонимание невербальных сигналов: Разные культуры имеют разные невербальные обозначения (жесты, мимика, тон голоса). Неправильное их интерпретирование может привести к недопониманию.

- Различия в ценностях и нормах: Разные культуры придерживаются разных ценностей и норм поведения. Конфликты могут возникнуть из-за несовпадения этих ценностей.

- Страх перед неизвестным: Некоторые люди боятся нового и неизвестного. Это может стать препятствием для развития межкультурной компетентности.

- Отсутствие интереса: Если человек не заинтересован в изучении других культур, он может не прилагать усилий для развития межкультурной компетентности. Важно осознавать эти препятствия и активно работать над их преодолением, чтобы успешно развивать межкультурные навыки и строить гармоничные отношения с людьми из разных культур. Потому для успешного развития межкультурной коммуникации среди студентов на уроках иностранного языка возможно применение следующих приёмов:

- проведение дидактических игр с использованием информационно – коммуникационных технологий, которые позволяют развить речь, мышление, а также воображение;

- посещение фестивалей и дни культуры, музеев, выставок и театров, которые помогают углубить знания о культуре, об особенностях страны изучаемого языка;

- проведение конкурсов на знание народных обычаев и традиций;

- обучение через онлайн-платформы, такие как Stepik.ru, создание собственных практических курсов.

Необходимо отметить, что преподаватель играет важную роль в формировании межкультурной коммуникации, благодаря поэтапному и непрерывному обучению с подготовительного – деятельностного (практического) – творческого этапов студенты овладевают навыками и знаниями, которые применяют на практике. Подготовительный этап включает в себя: обнаружение проблем при межкультурной коммуникации, анализ подготовки студентов к коммуникации, а также поднятие мотивации студентов на познание чужой культуры, признание межкультурных различий. Практический этап – это этап, в котором учащиеся полученные знания применяют на практике, осознание возможностей и развитие межкультурных связей. Творческий этап – закрепление знаний, умение контактировать в новых ситуациях, владеть этическими нормами поведения, принятые в инокультурном социуме.

Таким образом, при подготовке к межкультурной коммуникации следует применять различные формы работы, которые позволят студентам лучше усваивать язык в интеграции с культурой, методы, ориентированные на взаимодействие обучающихся друг с другом и с преподавателем. Развивать навыки самостоятельной и коллективной работы, аналитические способности, формировать навыки межкультурной коммуникации на практических занятиях по иностранным языкам, культурологии и целого ряда других дисциплин. Процесс обучения и овладения иностранным языком должен быть

направлен на активное практическое использование языка с целью решения трудностей, возникающих при межкультурном общении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Елизарова Г.В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иноязычному общению: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.02: СПб., 2001 – 371 с.
2. Гузикова М.О, Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации: [учеб. пособие]. М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 124 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кадирова Барно Раимовна
Ташкент

Ташкентский химико-технологический институт
кафедра узбекского языка и профессионального образования

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы: 1) воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка; 2) осознание учащимися конечной цели изучения русского языка (формирование языковой личности); 3) уточнение содержания курса русского языка; 4) создание учебников русского языка нового поколения; 5) воспитание у обучающихся высокой культуры русской речи; 6) сохранение чистоты русского языка; 7) развитие связной речи учащихся; 8) идейно-политическое, патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание студентов в процессе обучения русскому языку. В статье содержатся рекомендации по решению названных проблем.

Ключевые слова: *модернизация образования, языковая личность, русский язык, учебники русского языка, культура русской речи.*

ВВЕДЕНИЕ

Модернизация образования в предметной области «Русский язык» (как и в области любого другого учебного предмета) порождает множество проблем, требующих первоочередного (неотложного) положительного решения. Эти проблемы можно объединить в две группы. Первая группа проблем касается всех типов учреждений – русских и нерусских. Вторая группа проблем связана только с нерусскими учреждениями, где русский язык изучается как второй, неродной язык.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Подробнее остановимся на наиболее важных из этих проблем.

1. *Воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка*, ибо интерес к делу, желание заниматься любимым делом является главным условием достижения успеха в любой области деятельности и, конечно, в учебе. Поэтому эту проблему можно назвать основной, определяющей содержание всего образования по предмету «Русский язык». Главной причиной низкой речевой культуры, недостаточно высокого уровня знаний по русскому языку студентов является, пожалуй, именно непонимание, неосознание обучающимися роли и значения русского языка (языка вообще) в повседневной жизни и в профессиональной деятельности.

2. *Осознание учениками конечной цели изучения русского языка*: для чего изучается этот предмет, что должно быть достигнуто в конечном итоге. А ведь именно от этого зависит и срок обучения, и объем знаний и умений, получаемых, и воспитательная составляющая образования» [3, с. 6].

Конечная цель преподавания русского языка – воспитание полноценной языковой личности, обладающей способностью к речевому общению на русском языке, усвоивший совокупность знаний о русском языке.

3. *Уточнение содержания предмета «Русский язык»*. Это одна из самых сложных проблем, связанных с отбором и теоретического, и практического материала: что выбрать, в каком объеме и по какому принципу. На сложность и нерешенность проблемы по определению содержания образования по русскому языку указала Л.А. Вербицкая: «Много десятилетий в научной литературе и СМИ ведется разговор о необходимости рационализации содержания обучения, но в этой области мало что делается.

4. *Создание учебников русского языка нового поколения*. В условиях обучения по всем учебным дисциплинам, в т.ч. и по русскому языку, учебник был и остается основным источником получения знаний. Составленный в соответствии с программой учебной дисциплины, он конкретизирует содержание данного учебного предмета. Объем знаний учащихся, глубина и степень их прочности всецело зависит от качества учебника. Поэтому к учебнику как основному источнику получения знаний предъявляются высокие требования, и в соответствии с требованиями времени учебники нуждаются в постоянном совершенствовании, обновлении. За более трехвековую историю преподавания русского языка накоплен огромный опыт создания учебников. Но жизнь не стоит на месте, постоянно меняется, одновременно меняются и требования к преподаванию русского языка. Эти изменяющиеся условия выдвинули проблему создания учебников нового поколения.

5. *Воспитание у учащихся высокой культуры русской речи*. Проблема эта возникла не случайно, а в связи с тем, что за последние два-три десятилетия культура русской речи населения страны (как самих русских, так и нерусских) катастрофически падает. Нарушение в речи литературных норм, бедность лексического запаса и грамматического строя речи, употребление грубо-просторечных, жаргонных, вульгарных, нецензурных слов, слов-паразитов и слов-сорняков, ненужных иноязычных слов (чаще англицизмов, когда имеются прекрасные их русские эквиваленты), речевых штампов и т.д.

стало обычным явлением даже в речи образованной части населения, не говоря уже о «простом» народе. Не свободны от речевых ошибок и небрежностей радио- и телепередачи, спектакли в театрах, культурно-массовые мероприятия в клубах и т.д. Подобная картина чревата опасными последствиями: если не остановить этот процесс, то в конечном итоге это может привести к смерти языка. Падение культуры речи можно оценить как недоработку в области преподавания русского языка: ведь все взрослое население – это выпускники школ, все они изучали в школе русский язык.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим следующее. В современных условиях бурно развивающегося научно-технического прогресса в мире актуализируется задача формирования нового человека, способного жить в новом обществе. Реализация этой задачи порождает новую проблему – *проблему подготовки нового учителя* [2], способного обучать и воспитывать новое поколение учащихся, подготовить их к жизни в новом обществе, в т.ч. нового учителя русского языка, на плечи которого ложится огромная ответственность за сохранение русской языковой культуры (рассмотрение этой проблемы составляет предмет отдельной статьи).

ЛИТЕРАТУРА

1. Воробьев В.В. Лингвокультурология. М.: РУДН, 2018. 340 с.
2. Современная образовательная парадигма и учебники по русскому языку: мат-лы Всеросс. научно- практ. конф. (Оренбург, 2-3 ноября 2000 г.). Оренбург: изд-во ОГПУ, 2010. 176 с.
3. Закирьянов К.З. Современный учебник русского языка: каким он должен быть // Вестник БашГУ, 2017. Т. 22. №4. С. 1131–1140.
4. Сабаткоев Р.Б. Современная образовательная парадигма и учебники по русскому языку: мат-лы Всеросс. научно-практ. конф. (Оренбург, 2-3 ноября 2000 г.). Оренбург: изд-во ОГПУ, 2010. 176 с.
5. Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи: Книга для учащихся. М.: Просвещение, 2016. 158 с.
6. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие. М.: Академия, 2018. 368 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Каюмов Василий Мухаматдинович
Ургенч

Ургенчский государственный педагогический институт
кафедра узбекского и русского языка и литературы

Аннотация. В данной статье поднят вопрос об организации кружковой деятельности по русскому языку на современном этапе. В ней приводятся мнение учителей по проблемам кружковой деятельности в школе, кроме того предлагается внедрять дифференцированный подход при организации кружковой деятельности.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, кружковые занятия, индивидуальный подход, познавательный характер.

Организация кружковой работы – это очень трудный процесс, который является важным звеном не только в учебном процессе школы, но в воспитании подрастающего поколения. Кружковая работа является самой распространенной формой внеурочной деятельности в школах.

На кружковых занятиях создается благоприятная атмосфера для развития форм устной и письменной речи. Так как на сегодняшний день не существует отдельных рабочих программ, календарно-тематических планов, то за основу следует взять программный материал класса, которым работает учитель, но она не должна быть абсолютно идентичным или дублированным.

Педагогическое мастерство учителя позволяет раскрыть неограниченные возможности для исследовательской деятельности. Кроме того, кружковая деятельность позволяет включить самые различные внеклассные мероприятия, которые проводятся в школах.

Работа кружков по русскому языку сопровождается выпуском стенгазет, вечеров, Дней и месячников русского языка.

Исходя из всего выше сказанного, предлагаем учитывать следующие требования, которые являются необходимым при организации внеурочной деятельности.

- 1) Все учебные материалы, которые могут и должны иметь практическую направленность;
- 2) темы и материалы, выбранные для занятий, должны иметь познавательный характер;
- 3) необходима связь между кружковыми занятиями и учебной программой предмета;
- 4) при организации кружковой деятельности следует проявлять творческий и индивидуальный подход.

На это указывал И. Лернер: «Замечено, чем больше учитель учит своих учеников и чем меньше предоставляет им возможностей самостоятельно

приобретать знания, тем менее энергичным и плодотворным становится процесс обучения» [1, с 267].

Обратим внимание на классификацию кружковой деятельности в современном педагогическом процессе. Известный ученый Н.Б. Шимелюнас считает, что кружки должны пробудить в учащих интерес к орфографии, стилистике, лексике, грамматике, фразеологии и так далее. Поэтому, исходя из данной точки зрения, следует организовывать кружки по изучению разделов русского языка. Мы провели анкетирование среди учителей Ургенчского района и города Ургенча и выяснили, что 90 % процентов проводят кружковые занятия, постоянно, 10% от случая к случаю. Из них 50 % отдают предпочтение развитию письменной форме речи, а 40 % считают, что развитие устной формы является основной, 10% считают совмещение двух форм необходимо. Исходя, из полученных данных, можно сделать следующие выводы:

1) Развитие письменной речи способствует организация занятий по кружкам занимательной грамматике, занимательной орфографии, культуры речи.

2) Изучение форм устной речи необходимо развивать во внеурочной деятельности.

3) Совмещение двух форм не представляется возможным;

Среди опрошенных учителей большинство высказалось за групповые формы внеурочной деятельности. При этом индивидуальная форма работы не вызывает интереса. При этом большинство проводят кружковые занятия 2 раза в неделю. Поэтому при проведении кружковой работы следует использовать дифференцированный подход. Не следует выбирать только между письменной или устной формы. Мы предлагаем одновременно использовать создавать рабочую программу, а также составлять конспекты занятий, с учетом этих двух форм. Если разделить эти 2 или 3 раз в неделю, то мы предлагаем, 1 раз отдавать на развитие орфографических, грамматических навыков, умений, то другой час следует отдавать развитию устной речи, которая должна быть тесно связано с предыдущей темой. Эта форма позволит выполнить две основные цели:

1) Привить интерес к языку, закрепить пройденный материал по разделам.

2) Развить все формы речи, при этом, не делая упор ни одной из них.

Такие занятия не должны проходить в отрыве от закрепления грамматических норм и правил. Поэтому следует провести кооперацию двух форм устной и письменной речи. Так как одной из целей обучения является расширение словарного запаса, то сначала надо пройти этап заучивание стихов, рифмовок, поговорок, затем можно перейти к составлению диалогов, обучению речевому этикету. Поэтому дифференцированный подход, который позволит разделить и развить две формы, в рамках одной кружковой работы с учетом всех индивидуальных, психологических, образовательных, возрастных особенностей учеников. При проведении кружковой деятельности, если мы

хотим, чтобы она достигла поставленной цели, нужно не работать по устоявшейся схеме: объяснение-повторение-закрепление. Занятия необходимо проводить исходя из понимания связи с теорией с практикой. Поэтому функции кружковой деятельности – это обучения, воспитание, развитие. Для разработки комплекса внеклассных занятий мы будем учитывать фактор родного языка, так как для большинства русский язык неродной. Поэтому специфика, особенности родного языка в сопоставлении с русским требует постоянного внимания. Наконец, совместная деятельность, преподаватель и ученики должны работать вместе, чтобы достигнуть всех поставленных задач. Это не должна быть дорога с односторонним движением. Совместная деятельность, постоянный контакт всегда дают положительный результат. Как пишет профессор Н.Е. Щуркова: «Сфера внеклассной работы с детьми – сфера свободного выбора отношения и поведения. Тем она и привлекательна для педагога, с интересом наблюдающего каждодневный спектакль, актер которого – подрастающий школьник» [2, с 58-61]. Как мы говорили и раньше кружковые занятия не должны повторять урок или следовать ему, они должно проходить увлекательно и познавательно. К.Д. Ушинский подчеркивал, что каждое занятие должно быть занимательным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лернер И.Я. Проблемное обучение. – М.: «Знание», 1974.-267 с.
2. Щуркова Н.Е. За гранью урока\Н.Е. Щуркова//Биология в школе.- 2005.№6.58-61 с.

ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Маллаева Мамура Абдурахмановна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. В современном мире образование стало одним из ключевых факторов развития и успешной адаптации в обществе. Особенно важным становится обучение иностранным языкам, открывающее новые горизонты для личного и профессионального роста. В этой статье мы рассмотрим инновационные технологии, преобразующие процесс обучения иностранному языку.

Опорные слова: *инновационные технологии, национальная система образования, геймификация, искусственный интеллект.*

С развитием сетевых технологий появились платформы для обмена языковыми навыками. Студенты могут общаться с носителями языка из разных уголков мира через видео-чаты, обмениваться знаниями и получать реальную практику в языковых навыках. Это способствует культурному обмену и расширяет возможности для языковой практики. Инновационные технологии в обучении иностранному языку формируют современный образ образования, делая его более интерактивным, доступным и эффективным. Все перечисленные технологии в совокупности создают обучающую среду, где студенты могут не только учить язык, но и полностью погружаться в его культурный контекст, что способствует более глубокому и продуктивному обучению.

Мобильные приложения и геймификация приносят элементы игры в процесс обучения. Студенты могут учить язык, играя в интересные и вдохновляющие игры, что делает учебный процесс более захватывающим и мотивирующим. Эти технологии также обеспечивают доступ к обучению в любое время и месте, поддерживая гибкость в обучении иностранному языку. Инновационные технологии в обучении иностранному языку не только облегчают процесс обучения, но и создают уникальные возможности для развития языковых навыков. Внедрение виртуальной реальности, искусственного интеллекта, мобильных приложений и геймификации открывает новые перспективы для эффективного и захватывающего обучения, внося в образование современные и передовые практики.

Инновационные технологии играют ключевую роль в преобразовании образования иностранному языку. Виртуальная реальность, искусственный интеллект, расширенная реальность, технологии распознавания речи и сетевые платформы создают уникальные возможности для студентов разнообразных возрастов и уровней подготовки. Эти инновации не только улучшают эффективность обучения, но и делают процесс увлекательным и максимально адаптированным к потребностям каждого ученика.

Применение виртуальной реальности позволяет погружаться в аутентичные языковые среды, технологии искусственного интеллекта персонализируют обучение, а геймификация делает процесс увлекательным. Расширенная реальность и технологии распознавания речи улучшают навыки общения и произношения, а сетевые платформы создают возможность для культурного обмена и практики в реальной языковой среде.

С учетом этих инноваций, обучение иностранному языку становится более эффективным, интересным и доступным. Это не только открывает новые горизонты для студентов, но и способствует формированию глобальных граждан, готовых к успешной коммуникации в современном, все более связанном и многоязычном мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гулбоев Н.А., Дуйсенов Н.Э., Ахмедов Б.А., Рахманова Г.С. (2020). Модели систем управления электрическими сетями. Молодой ученый, 22(312), 105-107.
2. Мухамедов Ф.И., Ахмедов Б.А. (2020). Инновационный «Кластер Мобайл» иловаси. Академические исследования в области педагогических наук, 1 (3), 140–145.
3. Ахмедов Б.А., Якубов М.С., Карпова О.В., Рахмонова Г.С., Хасанова С.Х. (2020). Геймификация образовательного процесса кластерный подход. ИНТЕРКОНФ, 2 (38), 371-378.
4. Ахмедов Б.А., Меджидов Ж.М., Наримбетова З.А., Куралов Ю.В. (2020). Активная, интерактивная и дистанционная формы кластерного метода обучения в развитии высшего образования. ЭКОНОМИКА соцнум, 12(79).
5. Ахмедов Б.А., Кучкаров Ш.А. (2020). Кластерные методы изучения английского языка с использованием информационных технологий. НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС, 1(2), 40-43.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Махмудова Муборак Фрунзаевна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. В статье рассматриваются эффективность интерактивных методов обучения, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, самореализации учащихся, происходит более прочное усвоение материала, так как учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, где реализуется комплекс таких основных принципов как дидактические, методические, педагогические и психологические познания и делает процесс более интересным и творческим.

Ключевые слова: *мотивация, педагогическая технология, интерактивные методы, обучение, самореализации учащихся, самореализация, принципы, педагогика, дидактика, знание.*

Реформы в области образования, происходящие в нашей стране, наряду с разработкой новых образовательных стандартов, введением новых учебных дисциплин, новых учебников и учебных пособий, вызвали потребность и в изменении методики преподавания. Владение технологией интерактивного

обучения способствует развитию у обучающихся качеств, отвечающих требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения [1, с. 65].

Повышение качества обучения, в частности качества обучения студентов русскому языку как неродному, является одной из самых актуальных проблем педагогики и методики в связи с тем, что в настоящее время, к сожалению, все более очевидными становятся недостатки в образовательном уровне обучающихся, в том числе и в уровне владения ими родным языком.

В условиях реализации Национальной программы по подготовке кадров невозможно представить себе учебный процесс без использования интерактивных методов обучения. Применение интерактивных методов позволяет создать условия для:

- постановки целей и задач, требующих поиска и анализа различных решений;
- выбора различных способов деятельности для достижения результата;
- развития коммуникативных умений и навыков; размышления о проделанной работе;
- развития таких важных социальных навыков, как быстрота и гибкость;
- мышления при принятии решений, критический подход к проблемам;
- уважение к чужому мнению, умение эффективно работать в группе, команде, более быстрой адаптации к новой ситуации, к новому коллективу, к изменяющимся условиям [2, с. 110].

В современной педагогической практике разработаны и применяются несколько десятков новых стратегий, методов и приемов обучения, в том числе интерактивных. Современный педагог, независимо от преподаваемого предмета или учебной дисциплины, должен владеть необходимым «арсеналом» интерактивных методов обучения и уметь использовать их в учебном процессе

Одной из основных целей вузовского обучения становится формирование информационной культуры учащихся. Основными характеристиками применения современных информационных технологий являются возможность дифференциации и индивидуализации обучения, а также возможность развития творческой познавательной активности учащихся.

Применение интерактивных методов обучения в свою очередь дает преподавателю ВУЗа возможность более полно реализовать целый комплекс таких основных принципов как дидактические, методические, педагогические и психологические познания и делает процесс более интересным и творческим.

Проблемой инновационных технологий занималось и продолжает заниматься большое число талантливых ученых и педагогов. Среди них В.И. Андреев, И. П. Подласый, К.К. Колин, В.В. Шапкин, В.Д. Симоненко, В.А

Сластёнин и другие. Все они внесли неоценимый вклад в развитие инновационных процессов [3, с. 112].

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, самореализации учащихся, происходит более прочное усвоение материала, так как учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг обучения.

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. Каждый преподаватель может самостоятельно придумать новые формы работы с аудиторией в зависимости от уровня подготовки учащихся национальных групп, учитывая уровень владения языком.

Интерактивные технологии присутствуют и в качестве отдельных элементов на определенных этапах занятия и на протяжении всего практического занятия. Вот некоторые из них: кейс-стади, работа в парах, ротационные (сменные) тройки, карусель, работа в малых группах, аквариум, незаконченное предложение, мозговой штурм, броуновское движение, дерево решений, суд от своего имени, гражданские слушания, ролевая (деловая) игра, дискуссия, дебаты, микрофон, синтез идей и др. [5, с. 225].

Таким образом, использование интерактивных методов на занятиях русского языка показало, что меняется отношение учащихся к предмету, ребята не боятся проявлять свою инициативу в решении предлагаемых заданий, высказывать свое собственное мнение, стремятся овладеть программным материалом на более высоком уровне, чтобы справиться с заданиями.

Результативность вышесказанного заключается в следующем:

- активизируется познавательная деятельность в изучении синтаксиса;
- возникают новые мотивы познавательной деятельности и как следствие, растет интерес к предмету;
- развиваются коммуникативные способности в реализации синтаксических конструкций;
- применяют полученные знания в жизни;
- работают с дополнительной литературой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан.
2. «Национальная программа подготовки кадров» Республики Узбекистан.
3. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство: Учебное пособие для магистратуры всех специальностей. — Т.: Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, 2005.
4. Азимов Э.Г. Методическое руководство для преподавателей по использованию дистанционных технологий в обучении русскому языку как иностранному. / Э.Г. Азимов. - М.: МАКС Пресс, 2004. - 112 с.
5. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Т.: Fan va texnologiya, 2016.
6. Коньшева А.В. Современные методы обучения иностранным языкам. – Минск: Тетра Системс, 2007.
7. Павлова А.И. О технологии развития критического мышления учащихся на уроках русского языка // Русский язык в школе, 2009. № 19. – С.5-11.

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Мирзаева Эльмира Тагировна
Ташкент

Ташкентский международный университет Кимё
кафедра русского языка

Аннотация: В статье описываются основные особенности преподавания русского языка как иностранного среди узбекских студентов экономических специальностей. Предлагаются основные направления и способы обучения студентов языку специальности. Также рассмотрены вопросы методической организации работы по изучению терминологических единиц с целью приобретения учащимися профессиональной информации для ведения профессионально-ориентированной беседы.

Ключевые слова: *русский язык как иностранный, русский язык для специальных целей, экономика, иностранные студенты, речевое общение, практическая работа, работа с текстом.*

В последние годы стал возрастать интерес к изучению русского языка. Его роль как международного языка велика и для экономических специальностей.

Экономика и смежные направления (финансы, бухгалтерский учет и т.д.) являются одними из самых востребованных специальностей у иностранных граждан, получающих образование в России. Как на этапе довузовской подготовки, так и на основном этапе обучения при изучении иностранными студентами русского языка предметом обучения выступает не только русский язык в целом, но и профессионально ориентированная речь на русском языке. Обучение речевому общению осуществляется с учетом того, что соответствующие умения и навыки будут использоваться студентами в дальнейшей практической работе.

В Ташкентском международном университете Кимё обучение осуществляется на узбекском, русском и английском языках. Мы, как преподаватели русского языка делаем всё, чтобы заинтересовать студентов в изучении русского языка. Ведь русский язык в университете изучается не только как иностранный язык, но и как язык специальности. От компетентности молодого специалиста в своей трудовой сфере зависит налаживание контактов, подписание договоров, выгодные сделки, привлечение инвесторов, выход на мировые рынки и продвижение брендов Узбекистана.

Требование сегодняшнего дня – выпускать грамотных, подготовленных, деловых специалистов, которые должны поднять экономику на новый уровень развития, поэтому преподаватели обязаны это учитывать при обучении русскому языку.

Обучение русскому языку как иностранному студентов экономического профиля должно заложить основу профессиональных компетенций, ознакомить с терминологическим аппаратом выбранной профессии, научить читать оригинальные тексты по выбранной специальности.

Большинство существующих на сегодняшний день разработанных методик преподавания языка специальности иностранным студентам, изучающим экономику, учитывают следующие аспекты обучения [1].

В первую очередь необходимо отметить важность работы с текстом – умение понимать тексты по специальности. Любой научный текст для чтения должен быть структурирован в соответствии с речевыми потребностями студентов: основу текста должны составлять лексический материал, необходимые для построения текста конструкции, речевые клише, и другие типичные обороты речи.

Значительно повышает мотивацию и оптимизирует учебный процесс, когда текстовый материал имеет научную значимость, связанную с ключевыми вопросами профессионального обучения, соответствует интересам обучающихся, имеет практическое назначение и связан с материалом профильных дисциплин. На занятиях усилия педагогов имеет смысл направить на формирование определенных навыков: понимание основного содержания текста, соединение отдельных фактов в единое целое, прогнозирование последующей информации, заключительной части текста, определение темы по названию текста, по ключевым словам, по содержанию первого абзаца, понимание общего логического плана текста [2].

В качестве притекстовых заданий целесообразно предлагать задания на составление резюме и выводов; студент должен уметь описать, обобщить, сравнить, оценить прочитанное. Необходимо обучать студентов реферированию специальных текстов, в результате которого формируются навыки пересказа и анализа профессиональной информации.

Также важно изучение специальной терминологии и лексики. Преподаватель русского языка должен понимать экономическую терминологию, которой он будет обучать. Не всегда достаточно семантизировать термины с помощью перевода, с этой целью создаются терминологические словари, с которыми также нужно знакомить студентов.

Что касается лексики, то помимо специальной терминологии, которая относительно просто объясняется в контексте, трудность для понимания представляет лексика общенаучная, которая находится на стыке разговорной речи и литературного языка. Здесь уместно будет применять условно-коммуникативные упражнения на трансформацию и подстановку, составление вопросов и ответов к профессиональным текстам, выполнение перевода текстов с целью актуализации фразеологии и лексики [1].

Обучение языку специальности также включает в себя речевую подготовку в сфере делового общения. Поэтому одной из задач преподавателя состоит в том, чтобы обучить иностранных студентов экономического профиля навыкам языка делового общения – студенты должны понимать, как вести личные и телефонные переговоры, дискуссии, знать особенности деловой переписки, быть знакомыми с особенностями с определенных видов текстов по специальности: контракт, договор, письмо, отчет, справка и др.

Таким образом, для успешного обучения иностранных студентов экономического профиля языку специальности необходимо включать в процесс обучения чтение аутентичных профессионально-ориентированных текстов по экономике, знакомить студентов с общей научной, деловой и экономической терминологией, формировать навыки самостоятельной работы с текстом и лексикой, обучать умению устного профессионального делового общения, отрабатывать сценарии необходимых для профессиональной коммуникации ситуаций повседневного общения.

Данные принципы учитываются при подготовке современных учебных пособий по различным специальностям, в том числе экономическим.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильева Е.В. Особенности студентов экономического профиля при обучении иностранному языку в неязыковом вузе / Е.В. Васильева, Г.М. Парникова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 16 (150). – С. 433-436. – [URL: <https://moluch.ru/archive/150/41979/>] (дата обращения: 28.01.2023).

2. Дворкина Е.А. Язык для специальных целей: РКИ в модуле обучения по направлению 080100 - экономика // Вестник ИрГТУ. 2014. №8 (91). [URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-dlya-spetsialnyh-tseley-rki-v-module-obucheniya-po-napravleniyu-080100-ekonomika>] (дата обращения: 31.01.2023).

3. Новикова М.Л. Профессионально ориентированное обучение РКИ как ведущий фактор формирования учебно-профессиональной компетенции: динамика образовательных целей и задач // Полилингвильность и транскультурные практики. 2014. №3. [URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannoe-obuchenie-rki-kak-veduschiy-faktor-formirovaniya-uchebno-professionalnoy-kompetentsii-dinamika>] (дата обращения: 31.01.2023)

4. Хохлова Г.А., Пискунова С.В. Проблемы обучения дисциплины «Русский язык специальности» иностранных студентов экономического профиля // Социально-экономические явления и процессы. 2013. №12 (058). [URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-obucheniya-distsipliny-russkiy-yazyk-spetsialnosti-inostrannyh-studentov-ekonomicheskogo-profilya>] (дата обращения: 31.01.2023).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙСОВ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Мустафаева Дилором Норбековна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. Статья посвящена использованию метода кейсов в процессе обучения иностранному языку с целью формирования коммуникативной компетенции студентов. Данный метод предоставляет обучающимся реальную возможность творчески применять пройденный языковой материал на базе своих профессиональных знаний и позволяет студентам адаптироваться к реальным ситуациям. В работе приведены возможности данной образовательной технологии, цели, принципы кейсов и последовательность работы с ними, а также практические рекомендации.

Ключевые слова: кейс, метод кейсов, технология, коммуникативная компетенция, обучение иностранному языку.

Современная педагогика обладает достаточно большим количеством интерактивных методов обучения: ролевые и деловые игры, основанные на принципе имитационного моделирования ситуаций реальной действительности, групповые дискуссии, интерактивные лекции и т. д. Одним из методов, обеспечивающих интерактивное обучение, является кейс-метод, в основе которого лежит анализ конкретной ситуации, содержащей в себе определенную проблему, поиск альтернативных решений и принятие ее

оптимального решения. Педагог не дает готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску. В интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает место активности студентов, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Конкретные ситуации разрабатываются на основе реальных жизненных событий и фактов. Разрабатывая кейс, преподаватель должен учитывать следующие принципы:

- учебная ситуация специально готовится для целей обучения таким образом, чтобы в процессе обсуждения можно было бы создать творческую, но в то же время целенаправленно управляемую атмосферу; [3, С. 134].

- учебная ситуация должна соответствовать программе;

- работа с кейсом должна научить студентов анализировать конкретную информацию;

- предъявляемая информация должна быть важной и существенной;

- задания должны быть четкими и понятными;

- информация должна быть достаточной для того, чтобы работающие над проблемами, поставленными в кейсе, могли обсудить проблему и предложить методы ее решения;

- время, выделенное на решение проблемы, поставленной в кейсе, должно быть четко спланированным;

Предлагаем следующую последовательность действий:

1. Знакомство с предъявленной конкретной ситуацией; распознавание и формулирование в ней проблем и противоречий.

2. Изучение информации по заложенной в кейсе проблеме.

3. Разработка вариантов решения проблемы на основе проанализированной информации.

4. Публичная защита разработанных вариантов разрешения ситуаций.

5. Общая дискуссия с участием всех участников, рассмотрение альтернативных решений.

6. Совместное подведение итогов; принятие оптимального решения.

Преподаватель исполняет роль модератора образовательной среды, создает доброжелательную атмосферу, поддерживает высокий уровень активности студентов, направляет дискуссию, генерирует вопросы и фиксирует ответы. [1, с.59]. При разработке кейса по РКИ необходимо учитывать уровень языковой подготовки студентов. Во избежание возможных трудностей в коммуникации непосредственно в ходе работы с кейсом можно использовать вспомогательный материал в виде ключевых слов, готовых речевых моделей, идиом и т.д. Языковая и информационная доступность – важные критерии эффективного кейса.

Приведем примеры кейсов, разработанные для студентов, изучающих русский язык как иностранный.

Кейс №1

Ахмед учится в одиннадцатом классе. Он хочет стать актёром кино. Мама направляет его поступать в медицинский институт. Врач – престижная

профессия и ещё будет помогать людям. Папа хочет, чтобы он стал инженером. Брат написал из другого города, что военный – неплохая профессия. Помогите Ахмету и его близким своим советом в выборе учёбы. При этом имейте ввиду, что Ахмет, как индивидуальное лицо, имеет право самостоятельно выбрать место учёбы. Родители должны дать возможность ему заниматься своим любимым делом.

Кейс №2

В настоящее время очень удобно делать покупки в магазинах, супермаркетах. Всё предлагается производителем и продавцами в упаковке. Потребитель рад, что всё гигиенично, удобно. Назовите «плюсы» и «минусы» полиэтиленовых и бумажных упаковок. У вас получится 4 пункта: Бумажные пакеты: 1. Преимущества. 2. Недостатки. Полиэтиленовые пакеты: 1. Преимущества. 2. Недостатки.

Таким образом, использование кейс-технологии на занятиях РКИ позволяет сделать процесс обучения интерактивным, познавательным и коммуникативно ориентированным. Кейс- метод дает студентам возможность выработать и развить компетенции, необходимые для их профессиональной деятельности: совершенствовать навыки анализа, синтеза, принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях; [2, с.32] работать в команде, развивая навыки сотрудничества; осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для выполнения поставленных задач; делать отчеты; выступать со своими решениями перед аудиторией; уметь правильно планировать свое время, чтобы уложиться во временные рамки, определенные сценарием кейса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айкина Т.Ю. Метод кейсов в формировании коммуникативной компетенции студентов. «Вестник». Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 2013.(129) с.58-60.
2. Бесценная В.В., Федяева Е.В. Особенности использования кейс-метода при обучении русскому языку как иностранному. «Гуманитарные исследования». 2014. № 1 (2) С. 31-35.
3. Золотова М.В., Демина О.А. О некоторых моментах использования метода кейсов в обучении иностранному языку // Теория и практика общественного развития. Краснодар: ХОРС, 2015. № 4. С. 133–136.
4. Морозова И.Г. Особенности применения метода case-study в инофонной аудитории // INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific-online works of the International scientific-online conference (25th January, 2021) – Washington, USA: "CESS", 2021.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Рахимова Фируза Шавкатовна

Ташкент

Ташкентский государственный технический университет
кафедра узбекского языка и литературы

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ и исследования процессуальной и результативной стороны процессов формирования и развития лингвистической компетенции, сформированной способности к словоупотреблению и словообразованию, к построению синтаксических конструкций, к использованию синонимических и антонимических средств языка, фразеологизмов – всего того, что обогащает речевую деятельность человека и демонстрирует владение широким спектром языковых средств, который может концентрироваться вокруг достижения цели освоения учащимися новой для них знаковой, семиотической системы.

Ключевые слова: *компетенция, занимательная лингвистика, образование, современное общество, процесс обучения, языкознание, лингвистическая компетенция.*

Одним из основных требований к современному методическому сопровождению процесса обучения русскому языку является создание условий для такого освоения школьниками языка, которое позволяло бы им использовать лингвистическую компетенцию в целях грамотного анализа источников информации, необходимых для решения учебных задач, а также для реализации потребности в самовыражении через устную и письменную коммуникацию.

Эта задача, с одной стороны, является специфической для учебной дисциплины «русский язык», а с другой стороны, является частью целой системы общеобразовательных задач по формированию обще-учебных навыков или универсальных учебных действий.

К числу обще-учебных умений, непосредственно связанных с интеллектуальным развитием учащегося в целом, которые предполагается развивать в процессе обучения русскому языку, относятся умения осуществлять операции сравнения, классификации и обобщения. Кроме того, изучение русского языка предполагает формирование так называемых регулятивных универсальных учебных действий: развитие навыков самоконтроля, переход от контроля результативной стороны учебной деятельности к контролю процессуальной стороны такой деятельности, переориентация с констатирующего вида контроля к пропедевтическому (опережающему). Современное общество именуется информационным, в связи с чем одной из задач школы является формирование у учащихся

информационной культуры. Задача в формировании информационной культуры обучающихся состоит в освоении необходимого минимума навыков чтения и письма, работы с текстом (в том числе – с книгой, словарями, справочниками, другой лингвистической литературой). Процессуальную и результативную стороны процессов формирования и развития лингвистической компетенции школьников невозможно представить без сформированной способности к словоупотреблению и словообразованию, к построению синтаксических конструкций, к использованию синонимических и антонимических средств языка, фразеологизмов – всего того, что обогащает речевую деятельность человека и демонстрирует владение широким спектром языковых средств [6].

Формирование лингвистической компетенции в преподавании русского языка может концентрироваться вокруг достижения цели освоения учащимися новой для них знаковой, семиотической системы. В данном контексте результативная сторона процесса формирования лингвистической компетенции будет представлена такими умениями, как владение фонетической системой русского языка, владение лексической системой русского языка, владение грамматическими категориями русского языка, понимание звучащей и письменной русской речи, построение собственных высказываний на русском языке в устной и письменной формах. Если же мы говорим о преподавании русского языка как родного, то здесь важно понимать, что лингвистическая компетенция у обучающихся будет скорее не формироваться, а развиваться, ведь всеми вышеперечисленными умениями, пусть в несовершенном виде, дети владеют уже к 5–6-летнему возрасту, и процесс овладения ими, при отсутствии у ребёнка интеллектуального недоразвития, происходит не путём целенаправленного обучения, а спонтанно – в процессе жизнедеятельности и межличностных коммуникаций с ближайшим окружением [2]. Если рассматривать развитие лингвистической компетенции обучающихся с методической точки зрения, то следует отметить, что знание научных основ русского языка – это и знание устройства языка, и знание закономерностей его развития, и знание законов его функционирования, и понимание роли языка в жизни каждого отдельно взятого человека и общества в целом, и знание исторических аспектов появления и развития языка (в том числе владение информацией о виднейших представителях отечественной лингвистики, их вкладе в развитие науки о языке). Всё это в совокупности закладывает основу решения более сложной задачи воспитания у обучающихся чувства уважения к родному языку, которое проявляется в устойчивом познавательном интересе, осознании того факта, что владение нормами русского литературного языка – неотъемлемый атрибут общей культуры личности, и желанием достигать высокого уровня грамотности в широком смысле этого слова [7].

В прикладном аспекте лингвистическая компетенция обучающихся выражается в следующих языковых умениях и навыках: умение опознавать и распознавать звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи, делить

языковые явления на группы, осуществлять все виды разборов. Совершенно очевидно, что достижение таких результатов требует применения методов и средств обучения, которые наилучшим образом соответствуют закономерностям возрастного развития обучающихся и одновременно обладают наибольшим развивающим потенциалом. Основным таким методом по праву считается дидактическая игра. Проблема исследования формирования лингвистической компетенции у обучающихся на уроках русского языка актуальна, так как однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, делают учебный процесс скучным. В этой связи не удивительно, что современными исследователями активно изучается проблема влияния дидактической игры как метода обеспечения занимательности образовательной деятельности на развитие у обучающихся лингвистической компетенции.

Игра по праву считается деятельностью, в которой учащийся осваивает всю систему человеческих отношений – сначала на эмоциональном уровне, а затем – на интеллектуальном. Игра – это особая форма освоения действительности, предполагающая активное воспроизведение и моделирование ситуаций социального взаимодействия. Она возникает только на определенных этапах развития общества, когда ребенок ещё не может принимать непосредственного участия в системе общественного труда, но у него уже есть потребность активно входить в общественную жизнь с сопутствующими ей разнообразными общественными отношениями. Игра возникла в человеческом обществе как воспитательный инструмент, связанный с общественной и трудовой деятельностью людей на генетическом уровне, и стала обязательным специфическим атрибутом детства как этапа онтогенеза. Недаром нидерландский историк культуры Иохан Хёйзинга считает, что «в один ряд с такими определениями человека, как «*Homo sapiens*» (человек разумный) и «*Homo faber*» (человек создающий) следует поставить ещё одно – «*Homo ludens*» (человек играющий), поскольку оно представляет столь же сущностную характеристику человека, как и два предыдущих». Г.П. Щедровицкий, раскрывая философские аспекты сущности игры и её развивающий потенциал, подчёркивал, что «игра – это особая форма детской жизни, выработанная или созданная обществом для управления развитием детей: в этом плане она есть особое педагогическое творение». Так, Б.Г. Ананьев в одной из своих работ писал, что игра – отнюдь не возрастная форма деятельности, предшествующая целенаправленному, специально организованному, систематическому учению, она – «особая форма деятельности, которая охватывает все периоды человеческой жизни, без исключений».

Во всех этих высказываниях учёных об игре прослеживается единая мысль: игра – необходимое средство развития ребёнка и вместе с тем сама по себе – развивающая среда для ребёнка дошкольного возраста. Детская игра имеет историческую и социальную, а не биологическую природу. Среда выступает по отношению к игре как источник её развития. Игра, так или

иначе, но всегда в доступной и интересной форме моделирует саму жизнь. Естественно, в каждую эпоху, в каждый период развития общества дети отражают жизнь в играх по-своему. Сегодня научно-технический процесс, гуманизация воспитания и обучения поставили на первое место задачу развития личностного и социального потенциала каждого ребёнка, независимо от его способностей и возможностей, и здесь игра должна стать одним из средств формирования личности, ибо она всегда связана с социально-экономическим развитием общества, культурными традициями народа, в том числе – языковыми, она эволюционирует вместе с ними. В этой связи исключительную важность приобретают новые тенденции в развитии педагогической мысли об игре. Одной из таких тенденций является утверждение многих современных учёных о том, что игру следует рассматривать как обладающие высокой потенциальной эффективностью метод и средство обучения и воспитания в любом возрасте, а не только в дошкольном детстве, когда игра является ведущим видом деятельности.

Ярким примером использования в целях придания урокам признака занимательности в современной педагогической практике является игровой стиль обучения, активная разработка которого проводится в последние годы российскими педагогами-практиками.

Исключительная значимость дидактических игр в школьном обучении детей русскому языку заложена в самом их названии: это – обучающие игры. Они создаются взрослыми в целях обучения и воспитания детей, но для играющих воспитательно-образовательное значение дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия, игровые правила [1].

Первые игры с правилами, как известно, были созданы народом. Народные игры знакомят детей с национальными традициями, культурой своего народа, учат овладевать силой, ловкостью, расширяют кругозор, сообразительность, активность, общение, в игре успешнее проходит социализация ребенка. Главной особенностью народной игры является то, что это игры коллективные, которые учат доброжелательному отношению друг к другу, учат уважать интересы друг друга, соблюдать правила. Классикой народной педагогики стали такие дидактические игры, как «Сорока-белобока», «Гули-гули», «Ладушки», «Фанты», «Барыня» и многие другие. Из поколения в поколение передаются дидактические игрушки, созданные народом для развития речи, воли, внимания, точности и координации движений, формирования представлений о цвете, форме, величине (матрешка, пирамидка, башенки, бирюльки и др.) – всего того, что развивает интеллект ребёнка в целом и становится основой для развития социально-бытовых навыков [4].

Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому действию. Игровое действие – это проявление активности детей в игровых целях.

Игровое действие представляет большой интерес для детей. Поначалу малыш привлекателен в дидактической игре сам процесс игры, а начиная с 5 лет, детей интересует её результат. Игровое действие может разнообразиться, если оно уже освоено в многократно проведенных играх. Для поддержания интереса игра усложняется: вносятся новые предметы, вводятся дополнительные задачи, действия, условия, правила.

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в них занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует, прежде всего, игровое действие. Оно стимулирует детскую активность, вызывает у детей чувство удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная в игровую форму, решается ребенком более успешно, так как его внимание направлено на развертывание игрового действия и выполнение правил игры. Незаметно для себя, без особого напряжения, играя, он выполняет дидактическую задачу. Благодаря наличию игровых действий, дидактические игры, применяемые на занятиях, делают обучение более занимательным, эмоциональным, помогают повысить произвольное внимание детей, создают предпосылки к более эффективному овладению знаниями, умениями и навыками.

Но вместе с тем дидактическая игра – едва ли не единственный вид деятельности, направленный на развитие не отдельных способностей, а способности к определенной деятельности в целом.

Сколько бы игра ни повторялась, для всех играющих она проходит как бы впервые, так как представляет совершенно новые препятствия. Их преодоление воспринимается как личный успех, победа и даже некоторое открытие себя, своих возможностей. Вот почему игра всегда сопровождается ожиданием и переживанием радости: «Я могу!». В трёхступенчатой мотивации игры – «хочу!» – «надо!» – «могу!» – заключён, очевидно, основной механизм её влияния на ребенка, секрет формирования заинтересованности в игре.

Из этого следует, что основными направлениями педагогического руководства дидактической игрой являются вовлечение детей в игру, использование особых приёмов, побуждающих желание играть («хочу играть!»), помощь в осуществлении действий по правилам и решению игровых задач («так надо!»), развитии личности ребёнка в процессе игры и формированию у него адекватной самооценки («могу!»).

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем сформулировать вывод о том, что игра представляет собой исключительное по своей потенциальной продуктивности средство развития детей, ведь деятельность детей в условиях игровой ситуации может приобретать личностный смысл, тем самым становясь более эффективным средством формирования личности; именно игровые ситуации предоставляют большие возможности для обучения детей различным видам учебной деятельности, ведь они продуцируют произвольное познание обучающихся окружающей действительности, основанное на интересе и желании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука: избр. психол. труды / П.Я. Гальперин. – Москва; Воронеж, 1998. Давыдов В.В.
2. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – Москва: ИНТОР, 1996. Жильцова О.А.
3. Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В.И. Панов. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 347 с.
4. Рахманова Л.И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология: учебник для студентов вузов. – 3-е изд. – М.: Изд-во «АспектПресс», 2010. – 464 с.
5. Акбарова Д.А. Особенности процесса формирования коммуникативной компетенции. / Международная конф. ФГУ – 2022.
6. Петренко М.А. Инновационные методы обучения иностранному языку / М.А. Петренко, Г.М. Чопсиева // Мир науки и инноваций. – 2015. – Т. 6. – №2 (2). – С. 55–61.
7. Современные педагогические технологии на современном уроке / Составители: И. И. Полтава, Г.И. Козлова - Златоуст: Изд-во ММЦ № 000, 2009 г. – стр. 35.
8. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Т., 2005. - 200 с.
9. Цагараева О.Б. Фразеологические единицы дискурсивного потенциала формирующий развитие интеллект человека. Международная конф. Tsuull / 2023.

ФОРУМ 6: ТЮРКСКИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК: АСПЕКТЫ КОНТАКТИРОВАНИЯ

ТЕРМИНЫ КРОВНОГО РОДСТВА: ВОСХОДЯЩАЯ, НИСХОДЯЩАЯ И БОКОВАЯ ЛИНИИ

Кодирова Зарина Рустамовна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация. Тезис содержит сопоставительный материал, в котором отражены линии кровного родства в узбекском и русском языках, а также выявлены их структурные особенности, которые позволяют более точно указать степень родства между людьми, что в свою очередь является важной частью генеалогических исследований.

Ключевые слова: терминология родства, восходящая линия, нисходящая линия, боковое родство, термины кровного родства, семья, поколение/*avlod*.

Терминология родства используется для обозначения различных степеней связи между членами семьи на основе их генеалогических отношений и общих предков.

В.А. Попов, известный российский этнограф и антрополог, в своих работах отмечает, что система терминов родства является чрезвычайно важным элементом культуры любого общества. Он указывает на то, что термины родства используются для описания различных степеней близости и дистанции между людьми, а также служат инструментом для выражения социальных и культурных норм. Им же было высказано мнение, что термины родства представляют собой «последовательность родственников, связанных между собой отношениями порождения, которая называется линией родства, а линия родства обычно различает прямую и боковую линии родства. Прямой линией родства связаны индивиды, происходящие друг от друга: дед – отец – это – сын – внук – правнук. Прямую линию родства подразделяют на восходящую и нисходящую, или филиацию (от предков к потомкам). Боковые линии родства составляют родственники, имеющие общего предка» [1, с. 29].

Примером кровного родства может служить семья, где у всех членов есть общий родитель. В разных культурах отношение к кровному родству может отличаться. Кровное родство (биологическое родство) включает в себя отношения между людьми, основанные на общих генетических связях, и оно

может быть установлено как со стороны матери, так и со стороны отца. Система терминов кровного родства – это ядро системы родства, его центр, тесно связанный с сохранением семейных обычаев и традиций.

В терминах кровного родства обычно выделяются три основные линии:

восходящая линия – это линия предков, которая начинается с человека и простирается по цепочке к его родителям, дедушкам, прадедушкам и т.д.;

нисходящая линия – это линия потомков, которая начинается с человека и простирается по цепочке к его детям, внукам, правнукам и т.д.;

боковая линия – это линия, которая связывает человека с его братьями, сестрами, дядьями, тетями, двоюродными братьями/сестрами и т.д. [3]

		Боковое родство		
Восходящая линия	3	прадедушка/прабабушка katta buva/katta buvi	1	2
	2	дедушка/ бабушка buva/buvi		
	1	отец/мама ota/ona		Дядя, тетя amaki/to'g'a, amma/ hola
		я/мен	брат/сестра ака/ора	двоюродный брат/сестра, amakivachcha, holavachcha, to'g'avachcha, ammavachcha
Нисходящая линия	1	сын/дочь o'g'il/qiz	племянник jiuan	двоюродный племянник
	2	внук/внучка nevaga	внучатый племянник	троюродный внук
	3	правнук/правнучка chevara	двоюродный правнук	троюродный правнук

Описание восходящей и нисходящей линии родства позволяет определить степень родства между людьми. В данном случае, мать будет первой степенью родства, бабушка – второй степенью родства, а прабабушка – третьей степенью родства. Касательно нисходящей линии родства, дочь будет первой степенью родства, внучка – второй степенью родства, а правнучка – третьей степенью родства.

Термины родства по крови могут быть ограничены в рамках третьего восходящего и третьего нисходящего поколения. Приставка «пра» используется для обозначения предков, находящихся за пределами этого

диапазона. Например, «прапрадед» – это отец прадеда или бабушка его супруги, «прапрабабушка» – это мать прадеда или деда его супруги и так далее. Как уже говорилось выше, число поколений теоретически ограничиваются, но в действительности оно бесконечно велико.

Приводится третье поколение, в котором употребляется прилагательное *katta* в сочетании *buva/buvi – katta buva/katta buvi*, то есть старший дедушка/старшая бабушка [1, с. 140]. Нисходящая линия представляет собой уникальный набор терминов, в котором отражены 7 поколений: *o'g'il/qiz – nevara – chevara – evara – ray nevara – kukun nevara – yot nevara* [1, с. 95]. Данное явление определяется спецификой культуры и уклада жизни не только узбекского, но многих тюркоязычных народов.

Первая боковая линия начинается от первой восходящей линии родства, т.е. от отца/ матери → к брату/сестре → к племяннику → к внучатому племяннику → к двоюродному внуку. Например: *я – отец – сестра – племянник; я – отец – брат – племянник*.

Вторая боковая линия рассматривается от второй восходящей линии родства, т.е. от дедушки/бабушки → дяде/тете → двоюродному брату/сестре → двоюродному племяннику → троюродному внуку → троюродному правнуку. Возможно существование третьей, четвертой боковой линии, но при перечислении родственников возможно допустить ошибку.

В русском языке термины родства, которые обозначают боковую линию, можно разделить на две группы: элементарные и составные. Элементарные термины обозначают отношения между родственниками без использования дополнительных слов, например: «тетя», «племянница», «дядя» и т.д. Составные термины создаются путем сочетания элементарных терминов с именем прилагательным, которое указывает на степень родства, например: «троюродный племянник» – племянник моего двоюродного брата или сестры, «двоюродная тетя» – тетя мамы или папы.

Для обозначения детей младших братьев и сестер «двоюродный брат или сестра» в узбекском языке нужно обратить внимание на термины «*to'g'a* (дядя по линии матери)», «*hola* (тетя по линии матери)», «*amaki* (дядя по линии отца)» и «*amma* (тетя по линии отца)», т.к. они называют отдельных лиц как со стороны матери, как и со стороны отца, то и их дети, т.е. «двоюродные сестра и братья», будут соответствовать терминам «*amakivachcha*», «*holavachcha*», «*to'g'avachcha*», «*ammavachcha*». Данная форма в узбекском языке является искусственно созданной, и поэтому ее чаще всего заменяют на «*kichik ammanni o'g'li*» – сын младшей тети по отцу; «*katta holamni qizi*» – дочь старшей тети по матери и т.д. [1, с. 92].

Примечательно, что в разговорном узбекском языке для обозначения лиц, являющихся дядей или тетей родителей встречается форма *amma katta* – тетя отца; *hola katta* – тетя мамы; *amaki bobo* – дядя отца; *to'g'o bobo* – дядя мамы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исмоилов И.А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. (Узбек, уйғур, козок, қирғиз, қорақалпоқ, туркман тиллари материаллари асосида). – Т.: «Фан», 1966. – 149 б.
2. Попов В.А. Системы терминов родства //Народы и религии мира: энциклопедия. – М.: Большая российская энциклопедия, 1998. – 899 с.
3. Цюй Юян. Лингвокультурные особенности русской системы терминов родства: на фоне китайского языка: дис. ... канд. философ. наук. – Санкт-Петербург, 2019. – 366 с.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Рискулова Дилором Шагиязовна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Аннотация: в данной статье рассмотрены лексико-семантические особенности неродственных языков: в сопоставительном аспекте. Рассматриваемая область – область концептосферы, т.е. психоментального представления, «духа народа», по Гумбольдту, который сопровождает язык каждой нации, отражая его культуру. Любая особенность культурной сферы, фиксируемая языком, может оставаться незамеченной до момента сравнения с другими языками.

Ключевые слова: *концептосфера, коммуникация, культура, культурно-этические модели, языковые различия, межкультурная коммуникация.*

Одним из актуальных направлений современной лингвистики является изучение языков в сопоставлении. «Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем, и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия. Язык всегда воплощает в себе своеобразие целого народа...» [1, с.349].

Всем известно, что во многих языках имеются разные обозначения цвета, несовпадающие названия частей человеческого тела, различное языковое представление о животном и растительном мире, о природных явлениях, климатических и географических особенностях и т.п. Рассматриваемая область – область концептосферы, т.е. психоментального представления, «духа народа», по Гумбольдту, который сопровождает язык каждой нации, отражая его культуру. Язык служит *коммуникации* – акту

общения, связи между двумя или более индивидами, основанной на взаимопонимании [2, с.610]. По существующим определениям *культуры*, в которых используются слова «обычай, традиции, верования», а также словосочетание «образ жизни» [2, с.669], можно говорить о других нормах и ценностях, отличающих разные народы, и воплощающихся в различиях их концептуальных и языковых представлений о мире и о себе. Любая особенность культурной сферы, фиксируемая языком, может оставаться незамеченной до момента сравнения с другими языками. Например, привычная для русскоговорящих дифференциация глаголов *ехать* и *идти* по способу передвижения (не рассматривая при этом стилистические нормы что *поезд*, к примеру, *идёт*, а *машина едет*) отсутствует в узбекском языке. Или разграничение в русском языке таких глаголов как *везти* и *нести*. В узбекском языке глагол *olib bormoq* одинаково может обозначать два этих действия. Определенные культурно-этические модели и особенности имеет значительная группа слов-обращений, связанных с национальным этикетом. Узбекское обращение *aka, ora* («брат», «сестра») к незнакомому и неродному человеку, в русском языке имеет свои ограничения и будет отнесено к сфере внутрисемейной или церковной лексики.

В последнее время большое количество исследований посвящается языковым различиям, которые обусловлены национальными обрядами, обычаями, ритуалами, фольклорно-мифологическими представлениями, символикой. Предметом изучения здесь становятся слова, национально значимые (*береза* у русских, *laylak* («аист») у узбеков) или несуществующие, мифологические персонажи: *домовой* – у русских; *джинн* – у узбеков. Отдельные наименования распространяются по миру и становятся стереотипами: *щи, водка, балалайка; плов, тюбетейка*. Понять же содержание этих названий (концептов) можно лишь тогда, когда попробуешь русские щи или узбекский плов. Самыми интересными в сопоставительном плане являются собственно метафорические значения, в которых обнаруживается своеобразие национального колорита: у русских *дуб* не только дерево, но и «тупой, нечуткий человек», а *asal* – «мёд» и «симпатичный, приятный, хорошенький» (о ребёнке) – у узбеков. Лексико-семантическая сочетаемость также во многом несёт отпечаток национального, самобытного в языке: русские говорят *зеленый чай, пронизывающий ветер*, а узбеки – *ko'k choy* («синий чай»), *achchiq shamol* («горький ветер»).

Разная лексическая сочетаемость обнаруживает несовпадающие значения сопоставляемых слов, что приводит к типичной лексической интерференции, т.е. ошибочному переносу значений слов родного языка в другой язык. Здесь, как правило, выделяются два типа устойчивых сочетаний [3, с.265]: 1) обусловленные семантикой управляющих слов и 2) фразеологические сочетания – ценная кладовая для выявления национальной языковой самобытности народа. В них можно наблюдать, как один и тот же концепт трансформируется в разных языках. Остаются случаи, регламентирующие сочетаемость определенной части лексики. Например,

русское слово *красивый* имеет практически неограниченную сочетаемость, а узбекское *chiroyli* – ограничено по употреблению и значению. Или случаи, когда перевод отдельного слова не совпадает с переводами этого слова в словосочетаниях: *свежая газета* – *yangi gazeta*, *свежий огурец* – *barra bodring*, *свежий носовой платок* - *toza dastro'mol*, *свежий воздух* - *sof havo*, *свежий родник* - *musaffo buloq*, *свежий румянец* - *sog'lot yuz qizili*, *свежий старик* - *tetik chol*, *свежие краски* - *tiniq ranglar*, *свежие новости* - *eng so'nggi yangiliklar*. Это уже тонкости межкультурной коммуникации, которым в сопоставительной лексикологии также уделяется определенное внимание. Сопоставительные исследования тесно переплетаются с этнолингвистикой, лингвокультурологией, теорией и практикой перевода, проблемами межкультурной коммуникации [3-4].

Очевидно, огромное значение контрастивных исследований для повышения эффективности обучения, для совершенствования лексикографической базы такого обучения, т.е. практических потребностей обучения неродным/иностранному языкам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гумбольдт Вильгельм фон. Язык и философия культуры. – М., 1985.
2. Советский энциклопедический словарь /Гл.ред. А.М. Прохоров. – М., 1986.
3. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – Киев, 2004.
4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1990.

RUS VA O'ZBEK TILLARIDA FE'L SO'Z TURKUMINING TASNIFI

Сайдуллаева Эъзола
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
II факультет английского языка, группа 2316

Научный руководитель: Хамраева Гульшод Арслановна
кафедра современного русского языка

Аннотация. В статье сопоставляются глаголы русского и узбекского языков. Рассматриваются категории времени, лица, числа, склонения, рода глаголов в русском и узбекском языках. В русском и узбекском языках глаголы имеют сходства и различия.

Ключевые слова: глагол, части речи, время глагола, склонение, лицо, число, состояние действия, глаголы настоящего времени, глаголы прошедшего времени, глаголы будущего времени.

Fe'l arabcha so'z bo'lib "harakat" degan ma'noni anglatadi. Harakat - holat ma'nosini ifodalab, nima qildi? (bo'ldi), nima qilyapti? (bo'lyapti), nima qiladi? (bo'ladi) singari so'roqlariga javob bo'luvchi so'z turkumiga fe'l deyiladi. Rus tilida fe'l so'z turkumi ham harakat va holatni bildirib keladi. Fe'l so'z turkumi "Глагол" deb ataladi. Fe'l (Глагол) zamon, shaxs va son ma'nolari bilan bog'langan bo'ladi. Fe'llar gapda ko'pincha kesim vazifasida kelib, eganing ish-harakati yoki holatini bildiradi. Kesim vazifasidagi fe'llar ega bilan shaxs – son, o'tgan zamonning birligida esa, son va rod jihatidan moslashgan bo'ladi. Rus tilida Fe'l (Глагол) zamonlarga (Времена глагола) bo'linadi.

1. Прошедшее время - o'tgan zamon fe'li: *ходил, читал.*

2. Настоящее время - hozirgi zamon fe'li: *хожу, читаю.*

3. Будущее время - kelasi zamon fe'li: *приду, возьму, буду приходить.*

Fe'llar anglatgan ma'nolari, vazifalari va gapda tutgan o'rinlariga ko'ra ikkiga bo'linadi:

Переходные глаголы - o'timli fe'llar.

Непереходные глаголы - o'timsiz fe'llar. [3, c. 109].

Rus tilida harakat va holatni ifodalovchi so'z turkumi bo'lgan fe'l (Глагол)ni o'zlashtirish, bu tilning juda ham qiyin jihatlaridan biridir. Chunki, rus tilidagi fe'lning har biri ikki xil ko'rinish (вид) ga ega bo'lib, ular nafaqat shaklda, balki ma'no jihatdan ham farqlanadi. Ularning har biri zamonda va shaxs-sonda turli qo'shimchalar bilan qo'llanishi mumkin. Ularning biri o'rniga, boshqasi qo'llansa, butunlay o'zgacha ma'no ifodalanadi: *kechga qolish - опаздывать* va *опоздать* deb tarjima qilinadi.

Опаздывать fe'li (несовершенный вид) tugallanmagan ko'rinishda bo'lib, harakatning takrorligi va tugallanmaganligini ifodalaydi:

Я опаздывал degan birikma kechga qolayotgani yoki avallari ham tez-tez kechga qolib turishini anglatadi. Ammo, *опоздать* so'zidan kelib chiqib *я опоздал* desa, u bir marta tasodifan kechga qolganini anglatadi. Chunki, bu fe'l (совершенный вид) tugallangan ko'rinishda, ya'ni harakatning bir marta sodir bo'lgani va tugallanganligini anglatadi:

писать (yozmoq) – написать (yozib tugatmoq).

Shuningdek, ayrim old qo'shimchali fe'llarga (-ва, -ива, -ыва) qo'shilsa, совершенный вид ga ayplanadi:

переписать - переписывать, подписать – подписывать. [4, c. 59-60]

Fe'lning tugallanmagan turini (несовершенный вид) uchta zamonda ham ko'rishimiz mumkin: *читать - o'qimoq* so'zi bilan;

1) Прошедшее время - o'tgan zamon: *Я читал - мен о'qidim.*

2) Настоящее время - hozirgi zamon: *Я читаю - мен о'qiyarman.*

3) Будущее время - kelasi zamon: *Я буду читать - мен о'qimoqchiman.*

Fe'lning tugallangan turini (совершенный вид) ham ko'rib chiqamiz: *прочитать - o'qib bo'lmoq* so'zi bilan ko'ramiz.

1) Прошедшее время (o'tgan zamon): *Я прочитал - мен о'qib bo'lganman.*

2) Будущее время (kelasi zamon): *Я прочитаю - men o'qib bo'laman.* Lekin, fe'lining tugallangan shaklini hozirgi zamon shakli bilan ishlata olmaymiz. [5, c. 36]

Shuningdek, rus tilida mayl shakllari (наклонение глагола) degan tushuncha ham bor. Fe'l mayllari so'zlovchining fe'ldan anglashilgan ish-harakatga bo'lgan turli qarashlarini bildiradi. Rus tilida fe'llar uch maylga ega:

1) Изъявительное наклонение - aniqlik mayli. Bu mayl ish-harakatning uch zamondan biriga taalluqli ekanligini bildiradi.

2) Повелительное наклонение - buyruq mayli. Bu mayl tinglovchi tomonidan bajarilishi zarur bo'lgan ish-harakatni anglatadi.

3) Условное наклонение - shart mayli. Bu mayl biror ish-harakatning ma'lum shart bilan bajarilishini anglatadi. [3, c. 117]

Rus tilida fe'l so'z turkumi qanday tafsiflangan bo'lsa, ona tilimizda ham shunga o'xshash holda tafsiflanadi. O'zbek tilida fe'llar nimani atab kelishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Ular harakat fe'llari va holat fe'llariga bo'linadi

Holat fe'llariga: *quvonmoq, sarg'aymoq, uxlamok.*

Harakat fe'llariga: *yugurmoq, gapirmok, yozmok.*

Shuningdek, fe'llar tushum kelishigi bilan qo'llanishiga ko'ra o'timli va o'timsiz fe'llarga bo'linadi. Tushum kelishigini olgan fe'l o'timli fe'l, tushum kelishigini olmagan fe'l o'timsiz fe'l deyiladi.

O'timli fe'lga: *kitobni o'qimoq, xatni yozmok.*

O'timsiz fe'lga: *derazadan qaramok, bog'ga kirmok.* [1, b. 237-238]

Fe'llardagi zamon nutq so'zlanib turgan paytdan oldin, nutq so'zlanib turgan paytda, nutq so'zlanib turgan paytdan so'ng bajarilishi yoki bajarilmasligi mumkin. Shunga ko'ra fe'l zamonlari uchga bo'linadi:

1) o'tgan zamon - *o'qidim;*

2) hozirgi zamon - *o'qiyapman;*

3) kelasi zamon - *o'qimoqchiman.* [2, 141-147 b.]

Fe'l – kesimli gaplarning mayl shakllari ham aloqa - munosabat shakli sanaladi. Xabar mayli, buyruq va istak mayli, shart maylida berilgan gap to'plamlarini o'zaro qiyoslab, ular orasidagi farqlarni va bu farqlar nima bilan bog'liq ekanligini aniqlaydi:

1) ma'lum xabarni ifodalovchi gaplar;

2) so'rovchining buyruq va istagini ifodalovchi gaplar;

3) shart ma'nosini ifodalovchi gaplar kabi guruhlarga ajratish, tushunchasiga ta'rif berish, o'zbek tilida uch xil mayl borligi (xabar, buyruq - istak, shart mayllari), bo'lishli-bo'lishsizlik, zamon, shaxs-son shakllari va ma'nolari kesimlik uchun zaruriy tarkibiy qismlar ekanligi, shuning uchun istak gapdagi kesim tarkibida, albatta, bo'lishli-bo'lishsizlik, mayl, zamon, shaxs-son ma'nolari borligi bilib olinadi. [6, b. 256]

Xulosa shundan iboratki, rus tili va o'zbek tili grammatikasida o'xshashlik jihatlari ko'p ekan. Farqli jihati rus tilida VID degan tushuncha bor ekan, o'zbek tili grammatikasida buni uchratmaysiz. Shuningdek, har ikkala tilning grammatikasida ham mayl shaklini uchrata olar ekanmiz.

ADABIYOT

1. Erkaboyeva N. Ona tilidan ma'ruzalar to'plami. - T., 2021. - 512 b.
2. Hamrayev M., Muhamedov D., Shodmonqulova D., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh. Ona tili. – T., 2007. - 274 b.
3. Reshetov V.V., Reshetova L.V. Rus tili grammatikasi. - T., 1968. - 184 b.
4. Tolipova R. Rus tilining amaliy grammatikasi. - T., 2012. - 181 b.
5. O'skinova. Z. Zamonaviy rus tili grammatikasi. - T., 2015. - 211 b.
6. G'ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M., Bobomurodova A., Alavutdinova N., Karimjonova V. Ona tili o'qitish metodikasi. - T., 2012. - 380 b.

ДИАЛЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

Ходжиев Рахим Муратович
Ташкентская область, г. Чирчик
Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
кафедра узбекского и иностранных языков

Аннотация. В статье исследуется проблемы речевого этикета в узбекском языке на материале обращения и побуждения с использованием примеров бытового общения в различных регионах Узбекистана, выявляются и отмечаются специфика их употребления в речевых ситуациях общения между родителями и детьми, между супругами и т.д.; демонстрируются различия в использовании одних и тех же этикетных выражений носителями различных диалектов узбекского языка.

Ключевые слова: *язык, речевой этикет, обращение, родственные отношения, общение, ментальность, узбекский, собеседник.*

Речевой этикет характеризуется национальным колоритом, который как внешне, так и внутренне выражает менталитет того или иного народа или языковой семьи, или полиэтнолингвистического арсенала. Первое всегда доминирует, т.е. речевой этикет всегда имеет национально-языковую принадлежность и соответствующие ей нормы. Учет факторов, которые формируют и определяют речевой этикет, знание и соблюдение норм речевого этикета и его национальной специфики создают благоприятный климат для взаимоотношений, способствуют эффективности и результативности деловых встреч.

Обращение – один из важнейших и необходимых компонентов речевого этикета. Оно используется на любом этапе общения, на всем его протяжении и является неотъемлемой частью данного процесса. В то же время норма

употребления обращения и его форма окончательно не установлены, вследствие этого они вызывают разногласия.

Знание специфических особенностей этики национальной речи чрезвычайно важно не только для самого представителя нации, но и для тех, кто стремится овладеть языком этой нации. Особенность эта заключается в том, что содержание речи зависит от возраста собеседника, профессии, должности и т.д., а также от диалектных особенностей его речи. В данной статье делается попытка описать зависимость этики узбекской речи, в частности формул обращения, от диалектных особенностей речи коммуникантов.

Обращение – одна из самых употребительных формул речевого этикета. Само слово *этикет* произошло от французского слова *этикетка, ярлык*. Обращаясь к собеседнику, мы как бы выбираем для него наиболее подходящий к случаю *ярлык*. По формулам обращения проведены исследования на примере французского, английского, русского, венгерского и других языков. Однако специальные исследования форм обращения, присущих узбекской речи, особенно диалектной, отсутствуют.

Формулы обращения в зависимости от объекта **могут** быть использованы по отношению к знакомому и незнакомому собеседнику. Они могут быть разными с учётом степени связи между адресантом и адресатом: формулы обращения между родственниками, между друзьями, между женатыми, влюбленными, обращения, направленные к знакомым первой и второй степени, к незнакомым и т.д. Этикетные формы усваиваются человеком еще с детства, в процессе социализации его речи. Но в разных языках процесс усвоения этикета протекает, основываясь на разных конструкциях, то есть так, что их эквивалентов на другом сопоставляемом языке просто нет или есть, но имеет совсем другие лексические значения [1, 933].

Остановимся на особенностях обращения к знакомым, связанных с диалектами узбекского языка.

Общеизвестно, что первейшая функция человеческих имён – это различение людей. Однако роль имени у представителей различных национальностей и в диалектах различна. Как отмечает Э. Бегматов [2,14], уважительное отношение к имени человека у тюркских народов с древнейших времен считалось признаком почитания личности. Но при очень уважительном отношении к собеседнику его имя тем не менее не называлось. Поэтому у большинства тюркских народов существует обычай, в соответствии с которым молодые, обращаясь к старшим, не называют их по имени. Этот обычай распространился и на обращение между мужем и женой. В узбекском языке, как в и других языках, ребёнок обращается к родителям и другим родственникам, называя их *ота, дада, буви, они, опа, ака, бобо*. Во многих областях Узбекистана и в наши дни это правило строго соблюдается. В частности, в Фергане обращаться к близким родственникам по имени (Шокир ака, Хомиджон тога (дядя) Мастура хола (тетя), Саодат опа) считается

неуважительным.

В Сурхандарье и Кашкадарье невесты не называют младших братьев и сестер жениха по имени, а обращаются к ним, называя их *шер* (львёнок), *той бола* (жеребёночек), *қизча* (девочка) или *уғилча* (мальчик).

Обращение к незнакомому человеку носит более официальный характер, ибо отражает различие отношений со знакомыми и незнакомыми людьми.

Узбеки, в силу своего природного гостеприимства, открытости, обращаясь к незнакомым людям, используют слова названия родственных отношений: *хола*, *амаки*, *опа*, *тога* и т.д. Но при этом в каждой местности существуют свои отличные от других правила. Например, в Фергане словом *опоки* принято обращаться к старшим по возрасту мужчинам, в Ташкенте - старшим по возрасту женщинам. Это слово представляет собой сокращенный вариант словосочетаний *опоқи*, *буви*, *оппоқ дода*, которые в городе Ташкенте иногда употребляются полностью, без сокращений при обращении к дяде или тёте.

Обращение *бува* Ферганской области употребляется по отношению к людям старше шестидесяти лет. Однако в Бувайдинском районе *бува* встречается и при обращении к сорокалетним людям, при этом важно, чтобы адресат был сверстником (или старше) отца адресанта. В Ташкенте обращение к людям того же возраста со словом *бува* вызывает протест у адресатов.

Слово *тога* в узбекском языке означает “дядя со стороны матери”, то есть брат матери. Однако в Фергане, Маргилане и окрестных кишлаках так принято называть незнакомых мужчин, в Ташкенте же это слово употребляется только при обращении к братьям матери, а при обращении к незнакомым людям в Ташкенте и Коканде используется слово *амаки* (т. е. дядя по отцу) и *ака*, которые в Ташкенте и Намангане прибавляются к мужским именам при почтительном обращении к какому-либо лицу или при его упоминании.

Обращение к незнакомому мужчине различается по диалектам и в зависимости от занимаемого поста, должности, профессии адресата. Так, если в Фергане к представителям религии принято обращаться *домла*, то в Самарканде, Кашкадарье слово *домла* используется так же при обращении к учителю. В Ташкенте школьники в большинстве случаев к учителя обращаются со словом *устоз*. Другие примеры формул обращения, связанные с профессией адресата, такие, как *уста бува*, *ошпаз амаки*, *коровул тога*, *шопир ака*, *наблюдаются* в областях, а в Ташкенте, такие обращения не приняты. При обращении к детям часто используются слова-названия животных. Но здесь тоже есть диалектные различия. Например, в Фергане слова *тойчок*;, (*жеребёночек*), *шер бола* (львёнок), *қузичоқ* (ягнёнок) используются при обращении к мальчикам.

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что обращение, являясь одним из важнейших проявлений этики речи, в различных диалектах узбекского языка имеет свою специфику. Незнание или неприятие таких этических особенностей может породить разногласия, протест, речевой дискомфорт в отношениях коммуникантов.

Рамки небольшой статьи не позволяют перечислить все этические проявления обращений, связанных с диалектами. Исследование данной проблемы - одна из очередных задач наших языковедов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хамдам-Заде, Л. Х. Формы приветствий и обращений этикета в узбекском и русском языках // Молодой ученый. – 2016. – № 3 (107). – С.933.
2. Бегматов, Э.А. Ўзбек исмлари изоҳи / Э.А. Бегматов. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2016. С. 14.
3. Аскарлова М., Расулов И., Ходжаев А., Данияров Х.Д. Хозирги узбек адабий тили, I-қисм. Тошкент, 1979.
4. Кулмаматов Д.С. Иностранные языки в подготовке кадров для внешнеполитических и внешнеэкономических связей. Ташкент, 2007.
5. Раҳматуллаев Ш. Тил курилишининг асосий бирликлари. Т.: Университет, 2002.
6. Ўзбек тили грамматикаси. 1-том, «Фан» нашриёти. Т., 1970.

ТЮРСКИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК: АСПЕКТЫ КОНТАКТИРОВАНИЯ

Худайкулова Феруза Холовна
Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Абдуллаева Маржона

II факультет английского языка, группа 2303

Аннотация: Цель исследования – выявить особенности семантики и функционирования тюркизмов в составе сравнений в русском языке. Анализ семантики и контекстуальных особенностей функционирования тюркизмов наименований одежды проведен на базе Национального корпуса русского языка и Письменного корпуса татарского языка. К исследованию привлекались данные толковых, этимологических словарей русского языка, словарей устойчивых сравнений.

Ключевые слова: *тюркизм, сравнение, сравнительная конструкция, русский язык, заимствование, бытовая лексика, наименование одежды.*

Русско-тюркских языковых контактов остается одной из важнейших задач современной лингвистики. Исследование причин, времени и путей проникновения тюркизмов в русский язык, их адаптации является одной из проблем исторической лексикологии славянских языков. Кроме того, актуальность работы связана с аспектом контактирования разноструктурных

языков, каковыми являются русский и тюркские языки. Заимствования из тюркских языков образуют значительный пласт лексики русского языка. В отличие от западноевропейских заимствований, тюркизмы в основном относятся к бытовой лексике и поэтому долгое время являлись единственным средством наименования. Прошедшие различные этапы адаптации, освоенные русским языком тюркизмы активны в словообразовательном процессе, входят в состав фразеологических оборотов, паремиологических единиц и сравнительных конструкций.

Цель исследования – выявить особенности семантики и функционирования тюркизмов в составе сравнений в русском языке. Анализ семантики и контекстуальных особенностей функционирования тюркизмовнаименований одежды проведен на базе Национального корпуса русского языка и Письменного корпуса татарского языка. К исследованию привлекались данные толковых, этимологических словарей русского языка, словарей устойчивых сравнений. Установлена высокая степень словообразовательной активности рассматриваемых единиц, выступающих в качестве производящей основы. Факт вхождения лексем в активный словарный запас доказывают многочисленные устойчивые выражения, пословицы и поговорки. Одной из важнейших задач современной лингвистики является разработка вопросов взаимовлияния языков, в частности, русско-тюркских языковых контактов. По мнению И.А. Бодуэна де Куртенэ, «нет и не может быть ни одного чистого несмешанного языкового целого». Заимствование слов из одного языка в другой является закономерным следствием языковых контактов во всех сферах общественной жизни: в области политики, экономики, науки, культуры и т. д. История русского народа тесно связана с судьбами тюркоязычных народов. Результатом этнокультурных связей тюрков и славян является огромное количество слов, заимствованных из различных тюркских языков (или посредством тюркских языков). Исследование лексики тюркского происхождения в русском языке имеет сложившуюся традицию. В работах ученых анализируются как отдельные лексико-семантические группы тюркизмов, так и заимствования в памятниках письменности, художественной литературе, диалектах русского языка, в словарях и т.д. Тюркизмы в отличие от западноевропейских заимствований в большинстве своем являются названиями предметов быта. В процессе развития переносных значений они часто расширяли сферу использования за счет различных терминологических систем. Часть тюркизмов со временем приобрела стилистическую окраску, часто отрицательно-оценочного характера. Тюркизмы в русском языке проходят все этапы освоения. На их примере можно рассмотреть различные фонетические процессы, семантическое развитие слова, морфологические изменения. Определенная часть тюркизмов служит примером полностью освоенных русским языком заимствований. Эти лексемы активны в словообразовательном отношении, являются производящей основой словообразовательных гнезд; они фразеологически продуктивны, выступают

компонентом устойчивых оборотов русского языка. Интересный факт, уточняющий этимологию данной лексемы, приводится в «Школьном этимологическом словаре русского языка»: башмак др.-рус. заимств. из татар. яз., где башмак «вид обуви», – из башмак «годовалый теленок». Башмак буквально – «обувь из кожи годовалого теленка». В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой и русско-татарских словарях даются следующие определения и переводы: БАШМАК, -а, м. Ботинок или полуботинок. Толковые словари дают сведения о значении и словообразовательной активности лексемы: КАФТАН, -а, м. Старинная мужская долгополая верхняя одежда. * Тришкин кафтан (разг. не- одоб.) – о частичных и внешних исправлениях, только вредящих делу, не приносящих пользы [по одноименной басне И.А. Крылова]. II уменьш.-унич. кафтанишко, -а, мн. -шки, -шек, -шкам, м. II прил. кафтанный,-ая, -ое. Согласно толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой: ШАЛЬ 1, -и, ж. 1. Большой вязаный или тканый платок. Ш. с каймой. Накинуть ш. на плечи. Закутаться в ш. 2. Отложной воротник с цельными отворотами, обычно закругленными. Воротник шалью. II уменьш. шалька, -и, ж. II прил. шалевый, -ая, -ое [6, с. 891]. Форма, размер, расцветка и подобные признаки шали используются в качестве основы для компаративных единиц, в которых объектом сравнения являются предметы, явления природы и т. п.: Воротник должен быть широкий, как шаль: я буду заправлять за него уши (Козлов) [НКРЯ]; Второй портрет – княгини Щербатовой – Кипренский написал в мягких и блестящих красках, таких же мягких, как шёлковая шаль, накинутая на плечи княгини (Паустовский). Толковый словарь дает следующие определение и информацию о производных: ШАРОВАРЫ, -ар. Широкие штаны, заправляемые в голенища; вообще штаны широкого, свободного покроя. Казацкие ш. Татарские ш. (собранные в сборки у щиколоток). Спортивные ш. II прил. шаровар-ный, -ая, -ое [6, с. 892]. При описании предметов (обычно различных фасонов брюк) основанием сравнения могут стать такие признаки шаровар, как ширина, длина и объем: Он был одет в светло-желтое пальто, в непривычные для нашего взгляда брюки-бриджи, стянутые вокруг икр и свисающие, как шаровары (Бек) [НКРЯ]; Одетые в маленькие войлочные шапки, в штаны, широкие, как шаровары, сшитые из маленьких кусочков ситца и подвязанные выше щиколотки веревками, в цветном жилете, ходили они по базарам (Шкловский)Толкование слова атлас: АТЛАС, -а, м. Сорт гладкой и блестящей шелковой ткани. II прил. атласный, -ая, -ое. Атласная бумага (плотная и блестящая). Атласная кожа (перен.: мягкая, нежная) [6, с. 31]. Данная лексема активно используется в сравнительных конструкциях русского языка, выступая эталоном сравнения для выражения сходства по разным признакам, чаще всего для обозначения блеска, гладкости кожи человека или шерсти животных: Зато видели и несколько красавиц в своем роде. Что за губы, что за глаза! Тело лоснится как атлас (Гончаров). Исследование показало, что все рассматриваемые тюркизмы активно участвуют в образовании сравнительных конструкций. Лексемы

кафтан, шаровары, шаль в основном используются при характеристике различных предметов, причем шаль так же часто встречается при описании явлений природы (небо, лес, закат) в поэтических произведениях. Тюркизм башмак встречается в составе сравнений при описании внешнего вида человека, а кафтан – при описании процессов, напоминающих операции, связанные с одеждой (вешать, надевать, рваться и т.п.). Лексема атлас выступает эталоном сравнения чаще всего для обозначения гладкости и блеска кожи человека или шерсти животных. Таким образом, рассмотренные нами лексемы тюркского происхождения полностью освоены русским языком: они продуктивны в словообразовательном отношении, выступают в качестве компонента фразеологических оборотов, активно функционируют в сравнительных конструкциях русского языка. Данные лексические единицы не воспринимаются в языке-реципиенте как чужеродный элемент, они способны выступать в качестве своеобразного эталона, мерил идеального качества, действия и т. д. в составе сравнений при описании предметов, явлений природы, людей и т.п.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. Т.2. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
2. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 1998. 1536 с.
3. Гилязетдинова Г. Х. Фонетическая адаптация ориентализмов в русском языке XV–XVII вв. // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. Т. 152, кн. 6. Казань, 2010. С.11–24.
4. Гилязетдинова Г. Х. О лексикографировании дериватов на базе восточных заимствований в русском языке XV–XVII вв. // Труды Института лингвистических исследований.
5. Болгарова Р. М., Исламова Э. А. Специфика перевода сравнительных конструкций в художественных произведениях // Филология и культура. *Philology and Culture*. 2014. № 4(38). С.91–94.
6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
7. Худайкулова Ф.Х. Тюркские языки и русский язык: аспекты контактирования. Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории языка, лингводидактики и методики», посвященной памяти выдающегося ученого-языковеда, методиста (тюркология, типология, русистика) доктора филологических наук, профессора, академика В.В. Решетова. С. 95-100.

ОСОБЕННОСТИ РОДНОГО И ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКОВ: ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Худайкулова Феруза Холовна

Ташкент

Узбекский государственный университет мировых языков
кафедра современного русского языка

Бахтиёрова Лола Отабековна

II факультет английского языка, группа 2303

Аннотация. В статье рассматриваются влияние изучения нового языка на психологию человека, а также анализирует влияние и особенности родного языка и изучаемого языка на речь человека и проблемы, возникающие в речи в результате этого, изучение иностранного языка можно смотреть по-разному.

Ключевые слова: *родной язык, иностранный язык, психология, изучение нового языка, лингвистика, речь, глобализация, акцент, грамматика.*

В эпоху глобализации изучение нового языка полезно, но оно имеет и некоторые проблемные аспекты, примером тому являются некоторые барьеры, возникающие при устном общении с родным языком.

Прежде чем мы начнем говорить о проблемах, возникающих между двумя языками, давайте перечислим трудности, возникающие при изучении нового языка. Прежде всего, многие люди боятся изучать новый язык, потому что им не хватает азарта и уверенности в себе. В их голове крутится только одно слово: как мне выучить иностранный язык, как родной, будут ли люди смеяться, если я сделаю ошибку и другие.

На изучение иностранного языка можно смотреть по-разному. Для кого-то этот процесс кажется очень сложным, и научиться свободно говорить на иностранном языке является недостижимой целью. В таких случаях человек так и не доводит дело до конца. А для других данный процесс дается легче. Это не зависит от подобранной литературы, при помощи которой он изучает иностранный язык, и здесь не настолько важны лингвистические способности человека. Доказано, что проблема в изучении иностранного языка в основном кроется в нашей психологии. [1, с. 23]

Человек с сильной психологией быстро усваивает новый язык, например, не унывает, даже если сталкивается с трудностями, работает над собой и пытается исправить свои ошибки. С другой стороны, люди с психологическими проблемами не хотят возвращаться и делать что-то снова, потому что их ошибки влияют на их подсознание и разбивают их надежды.

Теперь поговорим о недостатках устной речи в процессе изучения нового языка и сравнении двух языков (родного и нового языка). Во-первых, человек взрослеет, слыша свой родной язык от окружающих его людей. Он узнает, как произносятся слова и с каким чувством они произносятся, и таким образом прекрасно усваивает свой язык, но вы не можете выучить другой язык

таким способом, потому что люди вокруг вас не понимают язык, который вы изучаете. Но, несмотря на это, люди используют разные меры, чтобы выучить язык легко и удобно для них. Некоторые изучают язык, запоминая простые слова и пытаясь использовать их в устной речи, другие сначала изучают грамматику языка, а третьи — просматривая и анализируя различные фильмы или мультфильмы. В процессе обучения он непременно сравнивает некоторые аспекты иностранного языка с родным языком, изучает сходства и различия между ними.

Одной из главных проблем между двумя языками является их структура предложений. Например, структура предложений узбекского и английского языков совершенно отличается друг от друга. Например, если проанализировать предложение “Men kecha universitetdan kech qaytdim” (Я вчера поздно вернулась из университета) на узбекском языке, правило таково, что подлежащее (Men) находится в начале предложения, а сказуемое (keldim) — в конце предложения, остальные второстепенные члены предложения (kecha, universitetdan, kech) стоят в середине предложения. Но эта структура немного меняется в английском языке: “I came late from university yesterday”. В этом предложении как в узбекском языке сказуемое (came) стоит не в конце предложения, а после подлежащего (I), а второстепенные предложения (late, from university, yesterday) ставятся в конце предложения. В узбекском языке при построении предложений в том же порядке возникает инверсное предложение, смысл которого становится неясным. Поэтому те, кто только изучает английский язык, часто сталкиваются с этой проблемой и им сложно расставить слова в правильном порядке при составлении предложения.

Только в результате разговора на вновь выученном языке правила родного языка, несомненно, могут быть забыты, и в результате через долгое время становится трудно составлять предложения на родном языке. Потому что предложения иностранного языка прочно хранятся в мозгу, и при составлении предложений на родном языке в нем смешиваются правила других языков.

Очень сложно выучить язык, просто изучая правила или запоминая слова. Это создает ряд различий между родным языком и иностранным языком. Выучить правила иностранного языка может быть легко, но когда дело доходит до разговорной речи, возникают некоторые недоразумения. Главное из которых — говорить без акцента. Каждый язык имеет свой акцент, и человек, только начинающий говорить на новом языке, независимо от того, хочет он того или нет, добавляет акцент своего родного языка или может полностью изменить смысл предложения из-за неправильной расстановки ударений или неправильного произношения. В узбекском языке все слова читаются так, как пишутся, ни одна буква не теряется в произношении. А в английском наоборот, буквы в словах опускаются в произношении, или произносятся иначе. Например, слово «book» (книга) произносится не как “бок”, а как “buk” (бук). Два “o” собираются вместе, образуя в произношении букву “u”.

Лучший способ решить эту проблему – попробовать использовать новое слово или грамматическое правило при изучении нового языка. И кроме того, его следует сравнить с этими словами и правилами на родном языке. Потому что правила не всегда могут использоваться для одной и той же цели в двух языках. Например, в узбекском языке всего три времени глаголов, а в английском – шестнадцать. Поэтому, чтобы их не спутать, необходимо потренироваться, слушая фильмы, новости или музыку на иностранном языке и повторяя то, что они говорят, тогда не будет проблем между двумя языками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зимняя И.А. Психология обучения иностранного языка в школе. - М.: Просвещение, 1991. - 222 с.
2. Успенский М.Б. Совершенствование методов и приёмов обучения русскому языку в национальной школе под ред. Н.М. Шанского.- М. 1979.
3. Грамматика русского языка. – Т.II–Ч. 2. М., 1960.
4. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц. – Ч.2. под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2.
5. Худайкулова Ф.Х. Особенности преподавания русского языка как иностранного в национальной аудитории. Междунар. научно-практич. конференция «Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования». Нац. исслед. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва. 9-11.12.2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ФОРУМ 1			
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ			
Аббасова Акромовна, руководитель: Гульшод Арслановна	Малика научный Хамраева	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКИХ НАРЕЧИЙ	ОСНОВЫ ГРАММАТИКИ 6
Айсина Фанильевна	Манзура	СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОБЪЕКТ ЕГО ОПИСАНИЯ	9
Ахмедов Хусан уғли	Исокжон	ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ	14
Бахтиёров Кахрамон уғли	Махмуджон	РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА	16
Велишаева Сейрановна	Эльвина	ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОЗЕ В.В. НАБОКОВА	19
Гизатуллина Рамиловна	Суфия	САТИРА В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА	22
Елина Аркадьевна	Евгения	СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЕМИОТИЧЕСКОГО ТЕКСТА	26
Им Светлана Борисовна		ПУШКИНСКИЙ ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ НОВОЙ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА	31
Исроилова Хусниддиновна	Наргиза	ХАРАКТЕРИСТИКА АРГО И ЖАРГОНА	34
Махмудова Фрунзаевна, Камол Ойбек уғли	Муборак Одиллов	О НОРМАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДА	36
Насирова Ахметовна	Наргиза	КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО- ЭКСПРЕССИВНОЙ ЛЕКСИКИ С ТОЧКИ	39

		ЗРЕНИЯ РАЗНЫХ АСПЕКТОВ ЯЗЫКА	
Пупонин Валерьевич	Дмитрий	СКАЗОЧНЫЙ ОБРАЗ «БОЛЬШОГО ДОМА» В РОМАНЕ-ФЭНТЕЗИ МАРИНЫ И СЕРГЕЯ ДЯЧЕНКО «РИТУАЛ»	42
Раджапова Рустамовна	Регина	ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТАХ РУССКИХ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ XVII-XVIII ВВ.	48
Усмонов Икболжон угли	Отабек	ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ	54
Хамраева Арслановна	Гульшод	СТИЛИСТИКА НАРЕЧИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)	57
Цой Климентьевна	Марина	НИКОНОВСКАЯ КНИЖНАЯ СПРАВА БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА И ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РУСИ	60
Шакурбанова Эмировна	Надежда	СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УСЛОЖНЕННОГО ТИПА С ВЕДУЩЕЙ СОЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ	63
ФОРУМ 2			
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ			
Абдуллаева Курбановна	Нигора	ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ГРУППАХ ВОЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ	68
Велишаева Сейрановна, Мадина Камолиддиновна	Эльвина Низамова	КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ» НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЫ «ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ»	71
Исмагилова Фаридовна	Мадина	ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РУССКО-УЗБЕКСКОЙ СРЕДЫ	74

Маллаева Мамура Абдурахмановна, Садуллаева Мадиабону Хайруллажон кизи	XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUV	77
Сапарова Нуржамал Бегайдаровна	ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ- БИЛИНГВОВ	79
Худайкулова Феруза Холовна	МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ	83
Худайкулова Феруза Холовна, Хуррамова Шабона Мирхакимовна	ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ	85
ФОРУМ 3		
ОСОБЕННОСТИ РОДНОГО И ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКОВ: ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ		
Ергенбаева Мадина Ербол кизи, научный руководитель: Цой Марина Климентьевна	ЗНАЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ	89
Жуманазарова Сабина Ахмад кизи, научный руководитель: Цой Марина Климентьевна	СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ И ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНЕЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ	91
Узбеков Тимур Сакенович	МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА	93
ФОРУМ 4		
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ		
Елькин Денис Юрьевич	ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ЯЗЫКА И	99

	КУЛЬТУРЫ	
Камбарова Маржан Адил кизи	СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ С ПОНЯТИЕМ «ЧЕЛОВЕК» (АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ, УЗБЕКСКИЙ, КАЗАХСКИЙ)	104
Карабаева Муниса То'қин қизи, научный руководитель: Мустафаева Дилором Норбековна	TIL VA NUTQ MADANIYAT KO'ZGUSIDA	108
Морозова Ирина Георгиевна	ПОСЛОВИЦЫ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО/ИНОСТРАННОГО	110
Носиров Хайруллаевич Латиф	ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «НАПИТКИ» В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ	113
Рахимова Шахноза Ёркин кизи, научный руководитель: Акбарова Дилором Ахатовна	КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ	117
Содикова Улугбек кизи, научный руководитель: Виктория Александровна Мадинахон Лямкина	РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ	121
ФОРУМ 5		
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА		
Абдужалилова Дилноза Дилшоджон кизи, научный руководитель: Наргиза Ахметовна Насырова	МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	125
Абдуллаева Равшановна, научный руководитель: Им Светлана Борисовна Диёра	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ	127

Акбарова Дилором Ахатовна	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА	130
Акбарова Дилором Ахатовна	АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗА	135
Жабборова Наргиза Исломжоновна	ЭВФЕМИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РЕЧЕВОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	138
Зоитова Шохиста Асқаровна	ТИЛНИНГ ТАСВИРИЙ ВОСИТАЛАРИ ТАҲЛИЛДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	141
Икрамова Мунира Маруфжановна, научный руководитель: Шакурбанова Надежда Эмировна	ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ у ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ	145
Кадирова Барно Раимовна	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА	148
Каюмов Василий Мухаматдинович	ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	151
Маллаева Мамура Абдурахмановна	ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ	153
Махмудова Муборак Фрунзаевна	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	155
Мирзаева Эльмира Тагировна	ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	158
Мустафаева Дилором Норбековна	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙСОВ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО	161

		ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	
Рахимова Шавкатовна	Фируза	ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА	164
ФОРУМ 6			
ТЮРКСКИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК: АСПЕКТЫ КОНТАКТИРОВАНИЯ			
Кодирова Зарина Рустамовна		ТЕРМИНЫ КРОВНОГО РОДСТВА: ВОСХОДЯЩАЯ, НИСХОДЯЩАЯ И БОКОВАЯ ЛИНИИ	170
Рискулова Шагизовна	Дилором	ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ	173
Сайдуллаева научный Хамраева Арслановна	Эъзоза, руководитель: Гульшод	RUS VA O'ZBEK TILLARIDA FE'L SO'Z TURKUMINING TASNIFI	175
Ходжиев Рахим Муратович		ДИАЛЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА	178
Худайкулова Холовна, Маржона	Феруза Абдуллаева	ТЮРКСКИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК: АСПЕКТЫ КОНТАКТИРОВАНИЯ	181
Худайкулова Холовна, Отабековна	Феруза Бахтиёрова Лола	ОСОБЕННОСТИ РОДНОГО И ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКОВ: ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ	185

«Актуальные проблемы теории языка, лингводидактики и методики», посвященной памяти выдающегося ученого – языковеда, методиста (тюркология, типология, русистика), доктора филологических наук, профессора, академика В.В. Решетова

Сборник научных статей научно-практической конференции № 2.

Toshkent “Bookmany print” nashriyoti, 2023.

Ответственный редактор: завкафедрой современного русского языка ст. преподаватель Шакурбанова Н.Э.

Редакционная коллегия: завкафедрой современного русского языка ст. преподаватель Шакурбанова Н.Э.
PhD, доцент кафедры современного русского языка Елькин Д.Ю.
PhD, ст. преподаватель кафедры современного русского языка Узбеков Т.С.
Ст. преподаватель кафедры современного русского языка Морозова И.Г.

Рецензенты: PhD, ст. преподаватель кафедры современного русского языка Узбеков Т.С.
Ст. преподаватель кафедры современного русского языка Морозова И.Г.

Bosishga ruxsat etildi: 25.01.2024.

-Georgiall garniturası. Qog_oz bichimi:

60x84 1/16 Nashriyot bosma tabog_i 9.3.

Shartli bosma taboq 9.3.

Adadi 50 nusxa. ofset bosma usulida bosildi.

-ZUHRA BARAKA BIZNES|| MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor, 27-uy